

INTERKANTONALE HOCHSCHULE FÜR HEILPÄDAGOGIK ZÜRICH
DEPARTEMENT 1: STUDIENGANG SONDERPÄDAGOGIK
MASTERARBEIT

VERWAHRLOSUNG UND DEPRESSION IM KINDES- UND JUGENDALTER

Der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurs zu
Verwahrlosung und Depression in der Schweiz und in
Deutschland von 1904 – 2007

EINGEREICHT VON: SUSANNE HIRSIG
BEGLEITUNG: DR. PHIL. DANIEL BARTH
7. DEZEMBER 2014

Abstract

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie scheinen Depressionssymptome vermehrt diagnostiziert zu werden. Diese Psychopathologie wird durch Symptome der Verwahrlosung negativ verstärkt. Ziel dieser Untersuchung ist es, die historische Entwicklung des kinder- und jugendpsychiatrischen Diskurses zu diesen beiden Phänomenen innerhalb der Schweiz und Deutschland aufzuzeigen.

In einer Diskursanalyse werden 20 Artikel zum Thema Verwahrlosung und Depression vor dem Hintergrund medizinischer, psychologischer, sozialwissenschaftlicher und pädagogischer Perspektiven analysiert und diskutiert.

Die Untersuchung ergibt, dass in den Schweizer Fachartikeln sowohl in Bezug auf die Verwahrlosung als auch auf die Depression überdurchschnittlich häufig sozialisationstheoretisch argumentiert wird. In den Fachzeitschriften aus Deutschland hingegen wird Verwahrlosung mehr interaktionistisch begriffen. Aus heilpädagogischer Sicht resultiert die Forderung, Verwahrlosung und Depression in Zukunft noch vermehrt aus interaktionistischer Perspektive zu diskutieren.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	I
INHALTSVERZEICHNIS	II
EINLEITUNG	1
1 AUSGANGSLAGE	2
1.2 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL	3
1.3 KURZER FORSCHUNGSABRISS	3
1.4 FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESEN	4
1.4.1 <i>Fragen betreffender Teile der Verwahrlosung und der Depression</i>	5
1.5 ZIELSETZUNG DER ARBEIT	5
1.6 ÜBERSICHT ÜBER DIE ARBEIT	6
2 THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG	7
2.1 LITERARISCHE BEFUNDLAGE UND FORSCHUNGSLÜCKEN	7
2.2 PROZESS DER ZIVILISATION NACH ELIAS	7
2.2.1 <i>Affektmodulation oder Sozio- und Psychogenese</i>	9
2.3 KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRISCHER DISKURS	12
2.4 VERWAHRLOSUNG IM KINDES- UND JUGENDALTER	13
2.4.1 <i>Der Verwahrlosungsbegriff in der Diskussion</i>	14
2.4.2 3 <i>Differente Perspektiven der Verwahrlosung nach Herriger</i>	14
2.5 DEPRESSION IM KINDES- UND JUGENDALTER	19
2.5.1 <i>Der Depressionsbegriff in der Diskussion</i>	19
2.5.2 3 <i>Differente Persp. der Depression nach Groen & Petermann ergänzt durch Herriger</i>	20
3 METHODISCHES VORGEHEN	23
3.1 METHODE DER RECHERCHE	23
3.2 METHODE DER 1. ANALYSE – ERGEBNISSICHERUNG	29
3.3 METHODE DER 2. ANALYSE – DISKUSSIONSSCHAFFUNG	29
4 ERGEBNISSE VERWAHRLOSUNG	31
4.1 ZUSAMMENFASSUNGEN DER KATEGORIEN DER SCHWEIZER ARTIKEL ZUR VERWAHRLOSUNG	31
4.2 ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSCHIEDLICHEN SCHWEIZER PERSPEKTIVEN	34
4.3 ZUSAMMENFASSUNGEN DER KATEGORIEN DER DEUTSCHEN ARTIKEL ZUR VERWAHRLOSUNG	35
4.4 ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSCHIEDLICHEN DEUTSCHEN PERSPEKTIVEN	42

4.5 VERGLEICH SCHWEIZ – DEUTSCHLAND ZUR VERWAHRLOSUNG	43
5 ERGEBNISSE DEPRESSION	45
5.1 ZUSAMMENFASSUNGEN DER KATEGORIEN DER SCHWEIZER ARTIKEL ZUR DEPRESSION.....	45
5.2 ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSCHIEDLICHEN SCHWEIZER PERSPEKTIVEN	50
5.3 ZUSAMMENFASSUNGEN DER KATEGORIEN DER DEUTSCHEN ARTIKEL ZUR DEPRESSION.....	51
5.4 ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSCHIEDLICHEN DEUTSCHEN PERSPEKTIVEN.....	57
5.5 VERGLEICH SCHWEIZ – DEUTSCHLAND ZUR DEPRESSION.....	58
6 DISKUSSION VERWAHRLOSUNG	60
6.1 ZUSAMMENFASSUNGEN DER PERSÖNLICHEN KOMMENTARE & DER IMMANENTEN KRITIK DER SCHWEIZER ARTIKEL ZUR VERWAHRLOSUNG	60
6.2 ZUSAMMENFASSUNGEN DER PERSÖNLICHEN KOMMENTARE & DER IMMANENTEN KRITIK DER DEUTSCHEN ARTIKEL ZUR VERWAHRLOSUNG	62
6.3 VERGLEICH DER SCHWEIZER UND DEUTSCHEN ARTIKEL ZUR VERWAHRLOSUNG	66
7 DISKUSSION DEPRESSION	67
7.1 ZUSAMMENFASSUNGEN DER PERSÖNLICHEN KOMMENTARE & DER IMMANENTEN KRITIK DER SCHWEIZER ARTIKEL ZUR DEPRESSION	67
7.2 ZUSAMMENFASSUNGEN DER PERSÖNLICHEN KOMMENTARE & DER IMMANENTEN KRITIK DER DEUTSCHEN ARTIKEL ZUR DEPRESSION	69
7.3 VERGLEICH DER SCHWEIZER UND DEUTSCHEN ARTIKEL ZUR DEPRESSION	72
8 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN UND ÜBERPRÜFUNG DER HYPOTHESEN	74
9 AUSBLICK.....	76
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	77
TABELLENVERZEICHNIS.....	78
LITERATURVERZEICHNIS.....	79
ANHANG	82

Einleitung

Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen sind nichts Seltenes!

Die Chefarztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kanton Solothurn bestätigt diese Aussage und fügt hinzu, dass vor allem Kinder von psychischen Erkrankungen – noch vor ihrem 14. Lebensjahr – betroffen sind. Im Kanton Solothurn sind fast 5% aller Kinder und Jugendlichen in individueller Behandlung. Dies entspricht zirka einer Anzahl von 2'500 Minderjährigen im Kanton. Davon benötigen 50-75 Kinder und Jugendliche stationäre Behandlung; die restlichen Patientinnen und Patienten werden entweder teilstationär oder ambulant behandelt (vgl. Wendel, 2010).

Das kinder- und jugendpsychiatrische Angebot mit der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik, den Ambulatorien sowie dem Hometreatment-Bereich sind folgerichtig gegenwärtig notwendige Institutionen, die auch in Zukunft immer bedeutender zu werden scheinen.

Grund genug, sich vertieft mit dieser Thematik auseinander zu setzen!

Nachfolgend wird in einem ersten Abschnitt die Ausgangslage in Bezug auf das gewählte Thema der vorliegenden Arbeit dargelegt. Danach wird die Motivation der Autorin zur Themenwahl vorgestellt sowie ein kurzer Abriss der Forschung vorgenommen, bevor auf die Fragestellung und die Hypothesen eingegangen wird. Die Zielsetzung sowie die weitere Übersicht der Arbeit schliessen dieses erste Kapitel ab.

1 Ausgangslage

Seit vorletztem Sommer 2013 arbeite ich als schulische Heilpädagogin in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik (KJPK) in Solothurn. Die KJPK ist der Kinder- und Jugendpsychiatrie zugehörig und ist innerhalb der Solothurner Spitäler AG Teil der Psychiatrischen Dienste. Sie verfügt über 18 Plätze für stationäre oder teilstationäre Behandlungen. Die KJPK nimmt Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis achtzehn Jahren zur Behandlung auf. Sie steht für Interventionen bei schweren psychischen Krisen, wie auch für psychiatrische Regel- und Rehabilitationsbehandlungen zur Verfügung, wenn die ambulante Unterstützung nicht oder nicht mehr ausreicht.

Während meiner nun gut 1-jährigen Arbeit an der Klinikschule werde ich monatlich mit Schreiben von Neueintritten konfrontiert, deren Eintrittsgründe meist auf bereits abgeklärte Diagnosen beruhen. Egal ob die Mädchen und Jungen sieben oder achtzehn Jahre alt sind, die Diagnosen sind beständig und lassen sich oft den verschiedenen Alterskategorien zuteilen.

Die Kinder der Unterstufe leiden laut Diagnostik überdurchschnittlich häufig an einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Die Kinder und Jugendlichen der Mittel- bzw. Oberstufe leiden je nach dem ob Mädchen oder Jungen an einer jeweils abgeklärten depressiven Episode begleitet von Suizidalität einerseits und einer Autismusspektrumsstörung (ASS) begleitet von einer Schulvermeidung andererseits. Bei Jugendlichen im Alter von sechzehn bis achtzehn Jahren werden überwiegend bei den Mädchen Magersucht und bei den Jungen sozialer Rückzug bis hin zur Sozialphobie diagnostiziert.

Dabei fällt auf, dass die Depressionserkrankung sowohl als Komorbidität¹ als auch als primäre Krankheit übermässig häufig diagnostiziert ist. Ebenso werden diese Phänomene parallel häufig durch Symptome der Verwahrlosung, die sich sowohl physisch als auch psychisch äussern, negativ verstärkt.

Immer wieder stelle ich mir im Berufsalltag diese Fragen:

- Auf wessen Ursachen beruhen diese diagnostizierten psychischen Krankheiten?
- Mit was hat es zu tun, dass gerade die Anzahl der Depressionserkrankten im Kindes- und Jugendalter zu steigen scheint?
- Sind diese Verwahrlosungserscheinungen ebenso als psychiatrische Krankheit anzusehen oder sind sie Begleitphänomene?

Weiter beschäftigen mich Fragen wie:

- Wer ist verantwortlich dafür?
- Wie sah diese Phänomenologie der Diagnosen in der Vergangenheit aus? Können diese historisch relativiert werden?

¹ Begleiterkrankung.

Damit ich meinem Beruf als Lehrperson in einer psychiatrischen Klinik noch weitere Jahre sinngebend nachgehen kann, möchte ich für mich persönlich herausfinden, mit was die differenzierten psychischen Diagnosen am Beispiel der zunehmenden Depressionserkrankung sowie der Verwahrlosung zu tun haben und inwiefern die Kinder und Jugendlichen selber, die Familie beziehungsweise die Gesellschaft als Ganzes und somit auch die Schule ihren Anteil daran hat.

1.2 Begründung der Themenwahl

Aus Sicht der schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen in der Arbeit in einer psychiatrischen Klinik kommt dem Verständnis der differenten Krankheitsbilder eine grosse Bedeutung zu. Sie arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen eng zusammen und sind für deren Lernerfolg massgebend mitverantwortlich. Folgerichtig ist es eine Unabdingbarkeit die vertretenen Diagnosen in ihrer Begriffsbestimmung, ihrer Ätiologie² sowie ihrer Phänomenologie³ zu kennen und ebenso über unterschiedliche Therapieansatzkenntnisse zu verfügen. Nicht weniger ist es die Aufgabe der schulischen Heilpädagogen Gegebenheiten kritisch zu hinterfragen. Das Aufgabenfeld *Forschen, Entwickeln, Reflektieren* im Aufgaben- und Kompetenzbereich der schulischen Heilpädagogik (vgl. Steppacher, 2013) bestärkt diese Haltung mit der Aussage, sich mit verschiedenen Ansichten und Hintergründen auseinanderzusetzen, um die eigene Position zur Bewältigung adäquat einzunehmen und zu vertreten (ebd.). Diese Vertiefung gilt den beiden aktuell vermehrt anzutreffenden Phänomenen, der Verwahrlosung sowie der Depression.

Die Wahl des Themas gründet in der Überzeugung, dass durch die intensivierete Auseinandersetzung mit den eigenen Schülerinnen und Schüler, vor allem deren Probleme in den Kontext der Gesellschaft gestellt, die Arbeit als schulische Heilpädagogin bzw. als schulischer Heilpädagoge in einer psychiatrischen Institution professioneller ist, da das systemische Verständnis in Bezug auf die Schülerin bzw. den Schüler und ihrer bzw. seiner Krankheit aufgekommen ist.

Das Verständnis einer sich verändernden Erkrankung kann nur in ihrer historischen Entwicklung über eine längere Zeitspanne entwickelt und aufgebracht werden. Die beiden gegenwärtig vertretenen Phänomene sollen näher betrachtet, diskutiert und bewertet werden; in der Hoffnung, ein klareres Verständnis für psychiatrische Diagnosen aufbringen und damit heilpädagogisch korrekt umgehen zu können.

1.3 Kurzer Forschungsabriss

Die beiden Phänomene Verwahrlosung und Depression sind in der Vergangenheit bis hin zur Gegenwart in den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Fachzeitschriften, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, mit jeweils zehn Artikeln zu den beiden Erscheinungen wissenschaftlich dünn vertreten. Dieser Befund hat innerhalb der Schweiz nicht zuletzt damit zu tun, dass seit 1985 keinerlei Zeitschriften für Kinder- und Jugendpsychiatrie mehr publiziert werden. Die Deutschen hingegen führen seit je her (1900) eine eigene Fachzeitschrift, an welcher sich die Schweizer Fachschaft

² Ursache einer Verhaltensauffälligkeit / einer Krankheit.

³ Erscheinungen von Krankheiten.

ebenso orientiert. Insofern sind die Deutschen den Schweizern voraus; auch weil im Vergleich zur Schweiz in Deutschland mehr Artikel zu den beiden Themen veröffentlicht sind. Aufgrund der mageren Forschungsbestände innerhalb der Schweiz ist der Miteinbezug von Deutschland unabdingbar geworden, was einen Vergleich der beiden Länder erlaubt und interessant macht. Diese während der Forschungsarbeit entstandene „Notlösung“ ist ein zentraler Faktor der eigenen Untersuchung, der betont werden soll.

Die eigene Untersuchung setzt beim Wandel der Diagnosen unter Miteinbezug drei verschiedener Perspektiven an. Hinter diesen unterschiedlichen Sichtweisen wird versucht eine Logik zu eruieren und anschliessend mit Hilfe der Theorien vom Soziologen Norbert Elias diese zu reflektieren. Elias setzte sich mit den Sozialisationsprozessen auseinander und beschäftigte sich innerhalb dieser Prozesse mit den Gesellschafts- und Persönlichkeitsstrukturen. Sein bedeutendstes Werk, *Über den Prozess der Zivilisation*, das auch für die Soziologie des 20. Jahrhunderts zu den Wichtigsten gezählt wird, bildet unter anderen den theoretischen Referenzrahmen dieser Arbeit. Diese Auseinandersetzung bildet die Grundlage der eigenen Fragestellung sowie die daraus abgeleiteten Hypothesen.

Im darauffolgenden Teil (siehe Punkt 2.1) wird die literarische Befundlage ausführlich erläutert.

1.4 Fragestellung und Hypothesen

Aus der oben ausgebreiteten Ausgangslage, der getroffenen Auswahl des Themas der Entwicklung der Verwahrlosung und der Depression und der kurzen Erläuterung des Forschungsabrisses lässt sich folgende Fragestellung ableiten:

Wie entwickelte sich historisch der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurs zu Verwahrlosung und Depression in der Schweiz und in Deutschland von 1904 – 2007?

Aus dieser Fragestellung lassen sich folgerichtige Hypothesen ableiten:

Zur **Verwahrlosung**:

Der Zivilisationsprozess, wie ihn Elias beschreibt, verlangt von den Menschen eine kontinuierliche Zunahme der Affektmodulation. In Bezug auf Verwahrlosung ist demzufolge zu erwarten, dass die Problematisierung von rohen Affektausdrücken zu einer Problematisierung von zunehmenden feineren Affektausdrücken fortschreitet. Es ist anzunehmen, dass sich insbesondere die Phänomenologie und die Therapie/Pädagogik der Verwahrlosung in dieser Richtung verändert.

Zur **Depression**:

Mit Elias ist anzunehmen, dass der Zivilisationsdruck und die damit verbundenen Erwartungen der Affektmodulation bei einer bestimmten Kategorie von Kindern und Jugendlichen depressive Symptome verursacht die im Kindes- und Jugendpsychiatrischen Diskurs unter verschiedenen Labels thematisiert und problematisiert werden.

1.4.1 Fragen betreffender Teile der Verwahrlosung und der Depression

Aus der definierten Fragestellung lassen sich folgende sechs Unterfragestellungen ableiten:

Zur **Verwahrlosung**:

- Wie ist die historische Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Verwahrlosung in der Schweiz von 1904-2007?
- Wie ist die historische Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Verwahrlosung in Deutschland von 1904-2007?
- Wie ist der Vergleich der historischen Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Verwahrlosung in der Schweiz und in Deutschland von 1904-2007?

Zur **Depression**:

- Wie ist die historische Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Depression in der Schweiz von 1904-2007?
- Wie ist die historische Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Depression in Deutschland von 1904-2007?
- Wie ist der Vergleich der historischen Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Depression in der Schweiz und in Deutschland von 1904-2007?

1.5 Zielsetzung der Arbeit

Das Ziel der Arbeit ist es herauszufinden, inwiefern sich die Phänomene Verwahrlosung und Depression innerhalb der letzten 100 Jahre in der Schweiz und in Deutschland entwickelt haben und wer deren Veränderung beeinflusst hat. Daraus resultiert der primär in der Schweiz geringe Forschungsbestand, auf den zusätzlich ein zentrales Augenmerk gerichtet werden soll. Mit Hilfe verschiedener Perspektiveneinnahmen gilt es weiter zu erforschen, inwieweit das Individuum selbst, die Familie sowie die Gesellschaft ihren Anteil an dieser Entwicklung haben und ob zwischen diesen beiden Ländern diesbezüglich Unterschiede zu konstatieren sind.

Damit soll einerseits ein besseres Verständnis für das Auftreten von Verwahrlosung und Depression im Kindes- und Jugendalter geschaffen werden. Andererseits jedoch, soll die Arbeit zum kritischen Nachdenken anregen und es soll überlegt werden, inwiefern jedes Individuum seinen Anteil daran hat, dass Kinder und Jugendliche auch ein Spiegel ihrer Zeit sind, welche die Gesellschaft und ihre Schwierigkeiten widerspiegeln. Mögliche anzustrebende Haltungen und Interventionen innerhalb der Schule sollen dabei miteinbezogen werden.

Die persönliche Motivation dieser Arbeit resultiert aus der vertieften literarischen Auseinandersetzung mit den Arbeitsfeldern der Medizin sowie der Familie beziehungsweise der Gesellschaft und der Psychiatrie beziehungsweise der psychischen Krankheiten im Kindes- und Jugendalter.

1.6 Übersicht über die Arbeit

Die vorliegende Arbeit setzt sich aus sechs Kapiteln zusammen, wovon das erste bereits vorangehend ausgeführt wurde. Im nächsten Kapitel wird verschiedene Literatur, die als theoretische Basis für diese Arbeit dient, aufgezeigt. Anschliessend erfolgt eine Untersuchung zum Thema, bei der zuerst das methodische Vorgehen beschrieben wird und danach die daraus gewonnen Ergebnisse ausgewertet und dargestellt werden. Diese Ergebnisse bilden die Basis für die darauffolgende Diskussion in Bezug auf die Theorie sowie die Zielsetzungen. Die zu Beginn formulierte Fragestellung wird darauffolgend beantwortet und die beiden Hypothesen überprüft. Ein Ausblick mit daraus gezogenen Schlüssen sowie einem persönlichen Fazit rundet die Arbeit ab.

2 Theoretische Auseinandersetzung

Im Kapitel *Theoretische Auseinandersetzung* werden die theoretischen Hintergründe zur Verwahrlosung und Depression detailliert erläutert. Vorangehend wird kurz auf die literarische Befundlage und die bestehenden Forschungslücken aufmerksam gemacht. Anschliessend wird der Prozess der Zivilisation nach Elias (siehe Punkt 1.4), der den Wandel gesellschaftlicher Phänomene deutet, zusammenfassend dargestellt. Danach wird spezifisch auf den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurs eingegangen. Die Vertiefung der historisch bedingt veränderten Perspektiven von Verwahrlosung und Depression und darin mitenthaltenen Definitionen der zentrale Begrifflichkeiten bildet den Abschluss dieses Kapitels und gleichzeitig die Grundlage für die folgenden Ergebnisse und die daraus resultierende Diskussion.

2.1 Literarische Befundlage und Forschungslücken

Wie vorangehend bereits erläutert (siehe Punkt 1.3), sind sowohl die Schweiz als auch Deutschland zu den Themen Verwahrlosung und Depression mit jeweils zehn Artikeln in den letzten 100 Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Fachpresse sehr schwach vertreten. Diese magere Ausbeute weisen klare Forschungslücken in diesen beiden Fachbereichen auf. Das zeigt detailliert auch die im Methodenteil folgende Artikelübersicht (siehe Punkt 3.1).

2.2 Prozess der Zivilisation nach Elias

Nach Elias wird die Zivilisation mit dem langandauernden Wandel der Persönlichkeitsstrukturen gleichgesetzt. Dieser Prozess ist nicht geplant und erfolgt nicht gradlinig, sondern ergibt sich aus dem Wandel der Beziehungen der Menschen. Diese Beziehungen werden durch unterschiedliche Faktoren, wie der Differenzierung der unterschiedlichen Gesellschaften, dem damit verbundenen Konkurrenzkampf zwischen den Menschen und des technischen Fortschritts, beeinflusst und verändert. Eine Kontinuität des Zivilisationsprozesses kann nur über lange Zeiträume hinweg wahrgenommen und reflektiert werden. Wandelt sich eine gesamte Gesellschaft, so geschehen parallel auch Wandlungen der Triebfunktion, also der Drang zu einer Handlung. Handelt es sich um eine Wandlung in Richtung einer zunehmenden Differenzierung und Integration, so spricht man bei solch einer Veränderung alltagssprachlich von einer „zivilisierteren“ Gesellschaft. Die Triebfunktion wird eingeschränkter und Regeln und Verbote verfeinern und zivilisieren die Triebe innerhalb einer Gesellschaft. Dieser Aufbau der Gesellschaft verlangt und züchtet einen Aufbau bzw. Standard der Selbstkontrolle und erzwingt eine reflexive Haltung des eigenen Denken und Handeln. (vgl. Elias, 1997).

Das Individuum und die Gesellschaft gehören zusammen und sind untrennbare Aspekte desselben Menschen. So gibt es also einen Zusammenhang zwischen der eigenen Verhaltenssteuerung und den gesellschaftlichen Funktion sowie den zwischenmenschlichen Beziehungen. Ist die Veränderung der Zivilisation gross, ist auch die des Individuums gross (ebd.).

Dieser Prozess lässt sich grafisch wie folgt darstellen:

Schema des Zivilisationsprozesses

Abbildung 1: Schema des Zivilisationsprozesses

Die Beziehungen zwischen den einzelnen Individuen innerhalb einer Gesellschaft bezeichnet Elias als *Figurationen*.

Das Geflecht der Angewiesenheiten von Menschen aufeinander, ihre Interdependenzen, sind das, was sie aneinander bindet. Sie sind das Kernstück dessen, was hier als Figuration bezeichnet wird, als Figuration aufeinander ausgerichteter, voneinander abhängiger Menschen. [...] Der Begriff der Figuration ist gerade darum eingeführt worden, weil er klarer und unzweideutiger als die vorhandenen begrifflichen Werkzeuge der Soziologie zum Ausdruck bringt, dass das, was wir „Gesellschaft“ nennen, weder eine Abstraktion von Eigentümlichkeiten gesellschaftslos existierender Individuen, noch ein „System“ oder eine „Ganzheit“ jenseits der Individuen ist, sondern vielmehr das von Individuen gebildete Interdependenzgeflecht selbst. (Elias, 1997, S.70 & 71)

Dieser Prozess nach Elias lässt sich grafisch wie folgt darstellen:

Einfaches Schema des Zivilisationsprozesses nach Elias

Abbildung 2: Einfaches Schema des Zivilisationsprozesses nach Elias

2.2.1 Affektmodulation oder Sozio- und Psychogenese

Auf diese von Elias genannten Einflussfaktoren muss das Individuum bzw. die Figuration auf irgendeine Art reagieren. Er nennt diese Reaktion *Affektmodulation*.

Beim Affekt handelt es sich um einen heftigen unkontrollierten Gefühlsausbruch bzw. um eine starke Erregung (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 2000). Die Modulation ist die Abwandlung solcher affektierten Handlungen. Innerhalb der soziogenetisch bedingten Modulation der Affekte spricht Elias von *Wandlungen der Angriffslust*. Diese Wandlungen sind ausschliesslich von der Gesellschaft, bzw. von den sozialen Figurationen abhängig. Die Integration von Gesellschaften (das Zusammenwachsen verschiedener sozialer Entitäten) vergrößert zwischen den Individuen die Interdependenzen, was sich in der Affektmodulation niederschlägt. Solche Modulationen können sich durch eine veränderte Gefühlslage, ein verändertes Begehren bzw. eine veränderte Aggression und eine Verschiebung der Schamgrenzen zeigen. Dieses veränderte menschliche Verhalten kommt einer Psychogenese gleich.

So sieht er [Elias] eine Übereinstimmung zwischen Gesellschafts- und Persönlichkeitstypus. Eine zentrale Frage bei Elias ist, wie Individuen den Anforderungen, die die Gesellschaft an sie stellt, gerecht werden. Im von ihm untersuchten Zeitraum nehmen die

Interdependenzketten⁴ zwischen den Menschen zu [...], da bei den von ihnen ausgeführten Handlungen immer mehr Stationen berücksichtigt werden müssen. Schwankungen in Affekten und Trieben kann nicht einfach nachgegeben werden und Emotionen müssen gebändigt werden, damit es nicht zu einer Schädigung des Bildes kommt, das in der Öffentlichkeit repräsentiert wird. Im Prozess der Zivilisation kommt es somit zu einer Transformation von Aussenzwängen (Fremdkontrolle) in Innenzwänge (Selbstkontrolle). (<http://de.wikipedia.org>)

Können die gesellschaftlich unerwünschten Triebe und Affekte trotzdem nicht moduliert werden – rohe Affektausdrücke müssen zu feinen Affektausdrücken werden – so wird mit Massnahmen gedroht und bestraft. Auftretende Lustformen werden sofort als Krankheitserscheinung verbucht. Die gesellschaftliche Situation selbst macht also das Verhalten zu einem Problem. Elias betont die unsicheren gesellschaftlichen Standards im 20. Jahrhundert. Diese Zeit symbolisiert eine Periode des Übergangs. Die älteren Standards sind teilweise fragwürdig geworden, neue festere sind noch nicht vorhanden. Die Menschen werden in ihrer Verhaltenssteuerung unsicher. Folgerichtig gibt es keine Standards an denen sich die Individuen orientieren können. Alles und nichts sind zeitgleich erlaubt. Die Verhaltenstabellen sind widerspruchsvoll und disproportional (vgl. Elias, 1997).

Diese Gesetzmässigkeit zwischen sozialem Wandel und Wandel der Persönlichkeitsstruktur kann man durchaus als universell gültig betrachten, obschon sich Elias' Untersuchungen auf Deutschland, Frankreich und England beziehen. Auch die Schweiz durchläuft seit dem Mittelalter eine Integration der verschiedenen Landesteile/Kantone. Was im Ancien Régime in der politischen Form der Tagsatzung sehr lose zusammengefasst war, wird 1848 zum neugegründeten Nationalstaat. Seit den 90er-Jahren integriert sich die Schweiz in Europa und anfangs 21. Jahrhundert wird sie UNO-Mitglied. Die Interdependenzketten werden immer weitreichender und dichter. Das merken wir, wenn überall "Made in China" drauf steht [...]. (Barth, 2014)

Dieser Prozess mit Einbezug der Affektmodulation nach Elias lässt sich grafisch wie folgt darstellen:

⁴ Die gegenseitigen Abhängigkeiten.

Komplexes Schema des Zivilisationsprozesses nach Elias – mit Affektmodulation

Abbildung 3: Komplexes Schema des Zivilisationsprozesses nach Elias – mit Affektmodulation

2.3 Kinder- und Jugendpsychiatrischer Diskurs

Bis anhin wurde der Zivilisationsprozess und dessen Folgen für die allgemeine Gesellschaft aufgezeigt. Der kommende Abschnitt soll nun dessen spezifische Auswirkungen im Kindes- und Jugendalter erläutern.

Das veränderte Affektgefüge ist im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurs differenziert anzusehen. Kinder und Jugendliche sind in ihrer Persönlichkeit noch nicht gestärkt und dadurch angewiesen auf Verhaltenscodes von ihrer Sozialisationsinstanz bzw. von ihren Figurationen⁵. Sind diese nicht oder nur mangelhaft vorhanden, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass junge Menschen psychiatrisch erkranken deutlich grösser als bei den Erwachsenen. Gerade in der Lebensphase der Adoleszenten beginnen über 80% aller psychischen Störungen (vgl. <http://www.liebestrasse.ch>, 2014)

Klassifikationen von psychischen Störungen

Solche psychischen Störungen werden im *Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen* (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders = DSM) festgehalten. Dieser Leitfaden dient als Klassifikationssystem in der Psychiatrie und wird nebst dem *ICD-10* (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) international in vielen Kliniken und Institutionen als primäre Bezugsquelle verwendet.

Die Einteilung der psychiatrischen Zustände erfolgt mittels der fünf folgenden Achsen (vgl. DSM 4, 2003):

- Achse I: Klinische Störungen und andere klinisch relevante Probleme
- Achse II: Persönlichkeitsstörungen und geistige Behinderungen
- Achse III: Medizinische Krankheitsfaktoren. Diese Achse umfasst körperliche Probleme, die bedeutsam für die psychische Störung sein können.
- Achse IV: Psychosoziale und umgebungsbedingte Probleme
- Achse V: Globale Beurteilung des Funktionsniveaus

Innerhalb der ersten beiden Achsen (Achse I & II) werden die Störungsbilder thematisiert. Die weiteren drei Achsen (Achse III - V) sind zuständig für die Beurteilung der medizinischen Krankheitsfaktoren, der psychosozialen Probleme des Umfelds und der Funktionsniveaus des jeweiligen Störungsbildes.

Die Achsen I und II beinhalten folgende 16 diagnostische Kategorien (vgl. DSM 4, 2003):

- Störungen, die gewöhnlich zuerst im Kleinkindalter, in der Kindheit oder Adoleszenz diagnostiziert werden
- Störungen im Zusammenhang mit Psychotropen Substanzen
- Schizophrenie und andere psychotische Störungen
- Affektive Störungen
- Angststörungen

⁵ Gegenseitige Abhängigkeiten auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft.

- Somatoforme Störungen
- Vorgetäuschte Störungen
- Dissoziative Störungen
- Sexuelle und Geschlechtsidentitätsstörungen
- Essstörungen
- Schlafstörungen
- Störungen der Impulskontrolle
- Anpassungsstörungen
- Persönlichkeitsstörungen
- Andere klinisch relevante Probleme
- Delir, Demenz und andere kognitive Störungen

Das Störungsbild Depression ist in der Achse 1 unter der Kategorie *Affektive Störungen* zu finden; jedoch nicht unter dem Kriterium *Störungen, die gewöhnlich zuerst im Kleinkindalter, in der Kindheit oder Adoleszenz diagnostiziert werden*, was aufzeigt, dass eine Depression im Kindes- und Jugendalter in diesem Regelwerk nicht vorhanden ist.

Die Verwahrlosung ist unter dieser Begrifflichkeit in diesem Manual nicht zu finden, was insofern als nicht psychiatrische Diagnose zu interpretieren ist. Die Verwahrlosung ist folgerichtig nach DSM-4 keine Krankheit. In der Phänomenologie ihr ähnlich kommende Diagnose ist die *Störung des Sozialverhaltens* unter dem Kriterium *Störungen, die gewöhnlich zuerst im Kleinkindalter, in der Kindheit oder Adoleszenz diagnostiziert werden*. Dabei wird zwischen dem Typus *mit Beginn in der Kindheit* und dem *Typus mit Beginn in der Adoleszenz* unterschieden. Eine weitere, der Verwahrlosung sich annähernden Diagnose ist die *Anpassungsstörung*. Obwohl das Hauptmerkmal *die psychische Reaktion auf psychosoziale Belastungsfaktoren* sich mit dem der Verwahrlosung deckt, ist dieses Krankheitsbild nicht mit dem der Verwahrlosung gleichzusetzen, da es sich lediglich auf das Erwachsenenalter bezieht (ebd.).

Seit dem Mai letzten Jahres ist das DSM-5 veröffentlicht und löst das DSM-4 ab. Mit dieser Veröffentlichung sind inhaltliche Veränderungen einher getreten. Neue psychiatrische Diagnosen sind dazugekommen sowie bereits bestehende überarbeitet worden.

Ein neues Kriterium sind die Einstufungen der jeweiligen Diagnosen in „mild“, „mittel“ oder „schwer“.

Nun folgt die erste Vertiefung des einen, in dieser Arbeit zentralen Phänomens – die Verwahrlosung.

2.4 Verwahrlosung im Kindes- und Jugendalter

Der Verwahrlosungsbegriff scheint für Kinder und Jugendliche reserviert zu sein; da die Merkmale einer Verwahrlosung im Erwachsenenalter dem Begriff der Anpassungsstörung zugehörig sind. Im Kindes- und Jugendalter wird die Begrifflichkeit lediglich umgangssprachlich und nicht als psychiatrische Diagnose verwendet (siehe Punkt 2.4).

2.4.1 Der Verwahrlosungsbegriff in der Diskussion

Das Phänomen Verwahrlosung kann nicht einheitlich definiert werden. Opitz definierte dies vor mehr als 50 Jahren präzise: „Überraschenderweise muss festgestellt werden, dass es eine einheitliche Definition des Begriffs Verwahrlosung nicht gibt“ (Opitz 1959, S. 7 zit. nach Herriger 1987, S. 11). Vielerorts werden als Synonyme die *Gefährdung* oder die *Schädigung* gebraucht. Den Definitionsversuchen gemeinsam sind jedoch die Erwähnung der mangelnden Erziehung sowie der Normabweichung der Entwicklung des Kindes bzw. des Jugendlichen (vgl. Herriger, 1987, S. 13). Der Begriff Verwahrlosung wird in den unterschiedlichsten Kontexten benutzt. Herriger ordnet das Phänomen drei Kategorien zu:

- Der psychopathologische Begriff der Verwahrlosung,
- der pädagogische Begriff der Verwahrlosung und
- der soziologische Begriff der Verwahrlosung.

Der psychopathologische⁶ Begriff begründet die Verwahrlosung als medizinisch. Die Ätiologie beruht auf einer Krankheit bzw. einer psychischen Anomalie.

Der pädagogische Begriff sieht die Verwahrlosung als die Folge sozialer Ursachen. Die Ätiologie beruht primär auf der mangelnden oder fehlenden primären Sozialisation innerhalb der Familie.

Der soziologische Begriff bezieht sich nicht auf die Ätiologie, sondern hält allgemein fest, dass das Verhalten von gesellschaftlichen Normen abweicht (vgl. Herriger, 1987, S. 13-15).

2.4.2 3 Differente Perspektiven der Verwahrlosung nach Herriger

Herriger bildet aus den drei generalisierten Verwahrlosungsdefinitionen drei neue Erklärungsmodelle bzw. Sichtweisen von Verwahrlosung. Diese sollen einen wissenschaftstheoretischen Bezugsrahmen geben und die Zuordnung verschiedener Phänomene der Verhaltensauffälligkeit erleichtern. Es sind dies:

- Die medizinische Perspektive von Verwahrlosung,
- die sozialisationstheoretische Perspektive von Verwahrlosung und
- die interaktionistische Perspektive von Verwahrlosung.

Die medizinische Perspektive von Verwahrlosung

Von Mitte des 19. Jahrhunderts war der medizinische Erklärungsansatz für Verhaltensabnormitäten entscheidend und vordergründig. Vor dieser Zeit differenzierte man zwischen den Individuen und ihren Verhaltensabnormitäten nicht, sondern liess sie allesamt in psychiatrische Anstalten weit weg von der bürgerlichen Gesellschaft einschliessen. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhundert und mit ihr die industrielle Revolution brachte eine Wende mit sich. Die Verwahrlosten wurden vermehrt als Individuen angesehen und wurden das erste Mal behandelt. Therapieformen strebten erstmals eine „[...] (Wieder-)Herstellung ihrer Kommunikations- und Arbeitsfähigkeit“ an (Herriger, 1987, S. 26).

⁶ Lehre von den psychischen Erkrankungen.

Diese Verschiebung der leitenden Funktionsbestimmungen der Psychiatrie vom Verwahrungs- hin zum Behandlungsprinzip ging einher mit einem tiefgreifenden Wandel in der wissenschaftlichen Wahrnehmung abweichender Verhaltens- und Erlebnisweisen. Sie verhalf einem paradigmatischen Denkmodell zum endgültigen Durchbruch, das Denken und Handeln, Theorie und Praxis der Psychiatrie bis in unsere Tage hinein nachhaltig geprägt hat. (Herriger, 1987, S. 26).

Das medizinische Modell begründet die Begriffsbestimmung, die Ätiologie, die Phänomenologie sowie die Therapieformen einer psychischen Krankheit pathologisch bzw. genetisch. Das Ziel dieses Erklärungsmodells ist die Eruierung des psychisch abnormen Verhaltens zugrunde liegenden Krankheit. Das Kernstück der Struktur des medizinischen Modells ist die Kopplung von Körper- und Verhaltensauffälligkeiten. Sowie organische Gebrechen in Verbindung mit Symptomen des Körpers stehen, werden auch abweichende Verhaltensweisen mit dem in Zusammenhang gebracht. Ein diagnostiziertes Kind bzw. ein diagnostizierter Jugendlicher der verwahrlost ist, ist folgerichtig nach dem medizinischen Modell auch psychisch krank und fällt gesundheitlich von der Norm ab. Die Symptome, die der Verwahrlosung zugeschrieben sind, wie das Fernbleiben und Streunen von zu Hause, der Unangepasstheit in der Schule sowie den Straftaten, sind mittels der medizinischen Perspektive jedoch nicht beobachtbar. Infolgedessen sind diese Phänomene nicht das eigentliche Problem der Verwahrlosung, sondern nur Anzeichen einer noch zu definierenden Krankheit. Folgende biologische Störungsformen, die die Verwahrlosung zu erklären versucht gibt es (Kurzeja 1973, S. 43-79 zit. nach Herriger 1987, S. 34):

- Die hormonale Störung (Störung des Hormonhaushalts),
- die Reifestörung,
- die zerebrale Störung (Störung des Grosshirns) und
- die psychotische Störung (schwere psychische Störungen).

Diejenigen Verwahrlosungsfälle, die nicht mit einem der vier genannten Störungsbilder erklärt werden können, beziehen sich auf die genetische Verursachung. Als nützliche Therapieform wird demzufolge seit den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts unter anderen die Medikation angesehen. Diesem therapeutischen Ansatz ging die körperliche Form, wie die Elektroschocktherapie, voran. Die Annahme, das medizinische Erklärungsmodell als alleiniges für die Verhaltensstörungen verantwortlich zu machen, ist jedoch verfliegen und gilt heute nicht mehr. Bereits in den frühen zwanziger Jahren war dieses Erklärungsmodell umstritten und wurde von den damals jungen Psychoanalytikern⁷ wie Aichhorn⁸, Bernfeld⁹ und Freud¹⁰ kritisiert, wenn auch dieser Einfluss damals

⁷ Die Psychoanalyse ist eine psychologische Therapie und psychotherapeutische Behandlungsform.

⁸ August Aichhorn (1878 - 1949) war ein österreichischer Pädagoge und Psychoanalytiker.

⁹ Siegfried Bernfeld (1892 - 1953) war ein Reformpädagoge, Psychoanalytiker und Mitbegründer der Jugendforschung.

¹⁰ Sidmud Freud (1856 - 1939) war österreichischer Neurologe und erlangte als Begründer der Psychoanalyse weltweiten Ruhm.

gering blieb. Sozialisationstheoretische Erkenntnisse werden seit Mitte der fünfziger Jahre miteinbezogen und die soziale Interaktion des Individuums erhält bedeutendes Gewicht für die Begründung abweichenden und verwahrlosten Verhaltens. Herriger spricht in diesem Zusammenhang vom damaligen *Vorwurf der sozialen Blindheit*.

Die sozialisationstheoretische Perspektive von Verwahrlosung

Seit Mitte der fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts hat sich das sozialisationstheoretische Modell für die Erklärung von Verwahrlosung fest etabliert. Massgebend für den Wandel von der medizinischen hin zur sozialisationstheoretischen Perspektive war der zuvor erwähnte Psychoanalytiker Freud. Diese *soziale Wende* erfolgte mittels des Miteinbezugs biographischer Geschichten der Betroffenen und generierte so eine neue wechselseitige soziale Beziehung zwischen dem Individuum und seiner Umwelt. Medizinischen Fakten wurden durch Sinneszusammenhänge abgelöst. Der sozialisationstheoretische Ansatz ist der Überzeugung, dass die Sozialisation eines Individuums primär durch soziale Lernprozesse beeinflusst ist.

In der Interaktion mit signifikanten Bezugspersonen und auf dem Wege vielfältig geprägter Lernprozesse eignet das Kind sich nach und nach seine Lebenswirklichkeit an und erwirbt auf immer höherer Stufe der Komplexität und Generalität gesellschaftliche Muster der Verhaltensorganisation, die es zur kompetenten Teilnahme an dieser Lebenswirklichkeit befähigen. (Herriger, 1987, S. 74)

Das sozialisationstheoretische Modell begründet die Begriffsbestimmung, die Ätiologie, die Phänomenologie sowie die Therapieformen einer psychischen Krankheit systemisch bzw. interaktionistisch. Die Absicht dieses Erklärungsmodells ist die Feststellung der Sozialisation des Individuums mit nicht gesellschaftskonformem Verhalten. Das Kernstück der Struktur des medizinischen Modells ist die Gleichschaltung von Konformitätsauffälligkeiten innerhalb des primären Sozialisationssystems Familie und Verhaltensauffälligkeiten. Die Sozialisation eines Kindes bzw. eines Jugendlichen ist geprägt durch die Assimilation an die Gesellschaft sowie der parallelen individuellen Autonomiegestaltung. Damit ist der Erwerb einer *Ichautonomie* gemeint. Die Merkmale, die der Verwahrlosung zugeschrieben sind, sind die mangelhafte oder ganz fehlende Errichtung und Erhaltung von sozialen Kontakten, die ungenügende angepasste Handlungskontrolle sowie das scheinbar grundlose aggressive Verhalten. Folgerichtig sind auch hier diese Phänomene nicht die Schwierigkeit der Verwahrlosung per se, sondern dessen Ursprung innerhalb der Familie. Folgende sozialisationstheoretische Ursachen, die die Verwahrlosung zu begründen versucht gibt es (Spitz 1972, S. 221 f. zit. nach Herriger 1987, S. 95):

- Die unzureichende Objektbeziehung (Mutter-Kind-Beziehung) und
- die ungeeignete Objektbeziehung (Mutter-Kind-Beziehung).

Die unzureichende Objektbeziehung ist durch den Absentismus oder den häufigen Wechsel der Bezugsperson zum Kind charakterisiert. Das Kind ist in diesem Fall *emotional unterernährt*, wodurch

alle weiteren Entwicklungs- und Kognitionsprozesse in Mitleidenschaft gezogen werden. Bei der ungeeigneten Objektbeziehung ist die Bezugsperson zwar physisch präsent, jedoch fehlt jegliche affektive Beziehung zum Kind. Auch in diesem Fall zeigt das Kind Anzeichen von mangelnder Emotionalität, wodurch sich vor allem Aggression und Hass gegen die Bezugsperson im Kind aufbaut. Als wichtigste Therapieform wird folgerichtig die Familientherapie angesehen. Die Eltern sowie auch die Geschwister müssen in den Prozess des Kindes bzw. des Jugendlichen miteinbezogen werden; da sie in das System Familie mitinvolviert sind und ebenfalls für das abnormale Verhalten verantwortlich sind.

Die interaktionistische Perspektive von Verwahrlosung

Mit der interaktionistischen Perspektive meint Herriger die *gesellschaftliche Kontrolle und Definition von Verwahrlosung*. Bis in die siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts wurde primär der sozialisationstheoretische in Miteinbezug des medizinischen Ansatzes für die Erklärung der Verwahrlosung zu Rate gezogen. Dieser Konsens änderte sich in den siebziger Jahren zunehmend. Der alternative Forschungsansatz, auch unter den Namen *Labeling Approach*¹¹ und *Stigmatisierung*¹² bekannt, etablierte sich. Dessen Überzeugung ist es, der bis anhin eher wenig bedeutsame Faktor Gesellschaft und seine Kontrolle, bezüglich abweichender Verhaltensweisen mit für das Verwahrlosungsphänomen verantwortlich zu machen.

[...] in erster Linie [gilt die Aufmerksamkeit] den gesellschaftlichen Reaktionsmustern, mit denen die Gesellschaftsmitglieder in organisierter Weise auf Regelverletzungen eingehen und diese unter Kontrolle nehmen. Nicht die Erkundung der Entstehungsbedingungen sozialen Problemverhaltens ist also das zentrale Problem dieses neuen Forschungsansatzes, sondern es geht um das praktische Entscheidungs- und Kontrollhandeln der verschiedenen Träger der „öffentlichen Ordnung“, die Bedingungen ihres Handelns und die daraus resultierenden Folgen. (Herriger, 1987, S. 142)

Das interaktionistische Modell begründet die Begriffsbestimmung, die Ätiologie, die Phänomenologie sowie die Therapieformen einer psychischen Krankheit gesellschaftlich kontrolliert. Die Absicht dieses Erklärungsansatzes ist die Hinterfragung des Urhebers des nicht gesellschaftskonformen Verhaltens eines Individuums. Das Prinzip der Struktur des interaktionistischen Modells ist das gesellschaftliche Urteil darüber, ob gewisse Handlungen sozial abnormal sind und Sanktionen als Korrektur notwendig erachtet werden. Die Hauptmerkmale, die der Kritik der bisher gängigen Verwahrlosungsperspektiven attribuiert sind, sind die auf keinen Fall eindeutig formulierten und allgemein gültigen Regeln und Normen innerhalb einer Gesellschaft. Folgerichtig sind auch bei diesem Erklärungsmodell die Phänomene der Verwahrlosung nicht die Schwierigkeit an sich, sondern wessen gesellschaftlichen Ursprung sie haben; was wiederum die Phänomene per se als unsicher erscheinen lässt. Die interaktionistisch begründete Ursache der Verwahrlosung ist *die durch andere als eine Norm verletzte wahrgenommene Handlung* (vgl. Wheeler 1966, S. 607 zit. nach Herriger, 1987, S.150).

¹¹ Etikettierungsansatz, englisch: Labeling-Approach

¹² Zuschreibungen von Merkmalen und Eigenschaften.

Interaktionistisch gesehen unterscheidet Lemert zwischen den zwei folgenden Abweichungen innerhalb des Verhaltens (Lemert 1975, S. 433 zit. nach Herriger 1987, S. 156-157):

- Der primäre Abweichung und
- der sekundären Abweichung.

Unter der primären Abweichung versteht Lemert Verhaltensweisen, die von anderen abweichen, jedoch noch kein Eingreifen durch öffentliche Instanzen erfordern. Die Auswirkungen der Andersartigkeit auf die persönliche Psyche sind gering. Hofer spricht bei der primären Abweichung von der *Phase 1 des Etikettierungsprozesses der Verwahrlosung* (vgl. Hofer, 2008). Als Beispiel für diese erste Phase der Abweichung nennt er folgende Situation: „Ein Schüler stiehlt in der Pause dem Lehrer aus seinem Portmonee, das dieser auf dem Pult liegen liess, zwanzig Franken“ (Hofer, 2008, S. 28). Als Therapieansätze, die Lemert als *Wiedergutmachung* bezeichnet, nennt er einerseits die Strategie der *privaten Normalisierung* und die der *privaten Sozialkontrolle*. Erstere soll die störenden Verhaltensweisen im Kontext der Gruppe beruhigen. Die zweite Strategie bezieht sich auf den Miteinbezug der Bezugspersonen, die durch die Beziehung das Verhalten kontrollieren sollen. Unter der sekundären Abweichung versteht Lemert Verhaltensweisen, die bereits durch die gesellschaftliche Stigmatisierung internalisiert sind und das negative Selbstkonzept stärken. Hofer spricht bei der sekundären Abweichung von der *Phase 2 des Etikettierungsprozesses der Verwahrlosung* (vgl. Hofer, 2008). Als Beispiel für diese zweite Phase der abweichenden Verhaltens ergänzt er die Situation der primären Abweichung: „Der Lehrer beurteilt den Schüler wegen seines Stehlens als gestört“ (Hofer, 2008, S. 29). Die Schule nimmt hier eine besonders zentrale Stellung ein. Sie ist die erste verpflichtende Institution für die Kinder, die normative Ansprüche stellt, die es gilt zu erlernen und möglichst schnell zu erfüllen. Es sind dies *die Erfüllung schulspezifischer Leistungsstandards, ein leistungsbezogenes Arbeitsverhalten sowie ein angepasstes Sozialverhalten* (vgl. Herriger, 1987). Können die Kinder und Jugendlichen diesen normativen Verpflichtungen nicht gerecht werden, kann es schnell zu Prozessen der Stigmatisierung kommen. Hofer betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit systematischer pädagogischer Interventionen innerhalb der regulären Schulen sowie der integrativen Schulformen. Diese zwei Handlungsansätze können eine vorschnelle Etikettierung und Stigmatisierung vermeiden helfen (vgl. Hofer, 2008).

Nach der Verwahrlosung folgt jetzt die zweite Vertiefung des anderen, in dieser Arbeit zentralen Phänomens – die Depression.

2.5 Depression im Kindes- und Jugendalter

Wie bereits vorangehend erwähnt (siehe Punkt 2.3), wird im Regelwerk DSM-4 die Depression im Kindes- und Jugendalter nicht genannt; was die theoretische Auseinandersetzung damit jedoch nicht beeinträchtigen soll.

2.5.1 Der Depressionsbegriff in der Diskussion

Die Krankheit Depression ist übergeordnet und fasst mehrere Krankheitsbilder zusammen, was eine einheitliche Definition unmöglich macht. Als Symptome werden übereinstimmend folgende drei genannt:

- 1. die traurige, depressive Grundstimmung,
- 2. die Hemmung des Denkens und
- 3. die Hemmung von Funktionen der Handlung (Remschmidt, 2011, S. 223).

Dazu gesellen sich noch weitere Anzeichen, wie die folgende Abbildung zeigt:

Abbildung 4: Anzeichen der Depression (vgl. Groen & Petermann, 2002, S. 16)

Groen und Petermann betonen die systemische Konzeptualisierung, die gerade bei Kindern und Jugendlichen alle möglichen Faktoren und Einflüsse miteinzubeziehen versucht und machen auf folgende drei Punkte aufmerksam (ebd.):

- Teilweise enge Verwobenheit mit weiteren Auffälligkeiten,
- entwicklungsbedingte Flexibilität des Problems und
- starke Abhängigkeit und Einfluss des psychosozialen Milieus.

2.5.2 3 Differente Perspektiven der Depression nach Groen & Petermann ergänzt durch Herriger

Groen und Petermann nennen zwei Erklärungsansätze, aus denen sich Sichtweisen von Depression generieren lassen (ebd). Es sind dies:

- Die biologische Sichtweisen von Depression und
- die familiäre Sichtweise von Depression.

Da Groen und Petermann weitere soziale Instanzen wie die Peergroups¹³ und anderweitige Umwelteinflüsse sowie den gesellschaftlichen Faktor aussen vor lassen, werden diese Perspektiven um die von Herriger ergänzt. Dies sieht dann wie folgt aus:

- Die biologische Sichtweisen von Depression,
- die familiäre bzw. sozialisationstheoretische Sichtweise von Depression und
- die interaktionistische Sichtweise von Depression.

Diese Perspektiven sollen ebenso wie bei der Verwahrlosung einen wissenschaftstheoretischen Bezugsrahmen geben und die Zuordnung verschiedener Phänomene der Verhaltensauffälligkeit erleichtern. Petermann spricht zusätzlich noch von einem *integrativen Modell*, das soziale, kognitive und biologische Faktoren miteinander verbindet.

Es geht davon aus, dass kritische Lebensereignisse auf eine die Depression begünstigende hormonale Lage treffen und somit die Erkrankung ausgelöst werden kann. Kognitive Faktoren sind nach diesem Modell die Moderatoren zwischen den Umwelteinflüssen bzw. situativen Faktoren einerseits und deren biopsychischer Wirkung andererseits. Die so entstandene Depression lässt soziale Beziehungen nicht unbeeinflusst, was wiederum zu Verstärkerverlusten führt. (Petermann, 2000, S. 786)

Essau stellt in ihren Entstehungsmodellen von Depression neben den bereits aufgeführten Erklärungsansätzen zusätzlich noch das *multifaktorielle Modell* vor. Es betont neu, neben den schon miteinbezogenen Faktoren, den genetischen Faktor, der eine Depression begünstigen kann (vgl. Essau, 2007). Doch auch in diesem Modell wird kein interaktionistischer Ansatz erwähnt.

Da innerhalb der einzelnen Perspektiven keinerlei historische Entwicklungen miteinbezogen werden, wird dies in einem kurzen geschichtlichen Abriss über die Depression versucht nachzuholen. Die moderne Erforschung der Depression im Kindes- und Jugendalter geht in die dreissiger Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Diese damals betriebenen Forschungen wurden stark kritisiert und nicht mehr aufgegriffen. Jahrzehntlang bis in die siebziger Jahre wurde die Auseinandersetzung mit der Depression im Kindes- und Jugendalter massiv vernachlässigt. Von diesem Zeitpunkt an beschäftigten sich eine Hand voll Leute zaghaft mit der Thematik. Erst Mitte der achtziger Jahre

¹³ Bezugsgruppen, die sich aus Menschen ähnlichen Alters zusammensetzen.

anerkannte eine Reihe von Autoren, dass die Depressionserkrankung bei Kindern und Jugendlichen zu selten festgestellt würden; dies aufgrund der schwierigeren Diagnostizierbarkeit als im Erwachsenenalter (vgl. Braun-Scharm, 2002).

Die biologische Perspektive von Depression

Das biologische Modell begründet die Begriffsbestimmung, die Ätiologie, die Phänomenologie sowie die Therapieformen einer psychischen Krankheit pathologisch bzw. genetisch. Das Ziel dieses Erklärungsmodells ist die Eruiierung des affektgestörten Verhaltens zugrunde liegenden Krankheit. Solche biologischen Risiken, welche die Depressionserkrankung beeinflussen sind Neurotransmitterstoffwechselstörungen¹⁴, biologische Stressempfindlichkeit sowie Geschlecht, Alter, Pubertät und genetische Veranlagung (vgl. Groen & Petermann, 2005). Essau bezieht zusätzlich noch die kognitiven Faktoren mit ein, die für die Informationsaufnahmeprozesse sowie -verarbeitung und die Organisation dieser Prozesse verantwortlich sind (vgl. Essau, 2007). Beispiele für solche Faktoren sind:

- Die herabgesetzte allgemeine Selbstachtung,
- der geringer Selbstwert,
- negatives Gedankengut,
- vernunftswidrige Überzeugungen und
- allgemeine negative Einschätzung der eigenen Fähig- und Fertigkeiten in differenten Bereichen (vgl. ebd, S. 138).

Ein diagnostiziertes Kind bzw. ein diagnostizierter Jugendlicher der depressiv ist, ist folgerichtig nach dem biologischen Modell auch psychisch krank. Als unterstützende Therapieform wird demnach unter anderen die Medikation bzw. die Pharmakotherapie angesehen.

Die familiäre bzw. sozialisationstheoretische Sichtweise von Depression

Das familiäre bzw. sozialisationstheoretische Modell begründet die Begriffsbestimmung, die Ätiologie, die Phänomenologie sowie die Therapieformen einer psychischen Krankheit familiär bzw. systemisch. Die Absicht dieses Erklärungsmodells ist die Feststellung der Sozialisation des Individuums mit nicht gesellschaftskonformem Verhalten. Solche familiären Risiken, welche die Depression begünstigen sind ein gestörtes Interaktionsverhältnis zwischen Mutter und Kind, emotionale Verwahrlosung, mangelnde Kommunikation sowie allgemeine Abweisung und Vernachlässigung der Eltern zum Kind bzw. zum Jugendlichen (vgl. Groen & Petermann, 2005). Bezüglich sozialer Kontakte ausserhalb der Familie sowie insbesondere zu den Peers sind negativ beeinflussende Faktoren keine oder nur flüchtige Freundschaften, Mobbing¹⁵ und Isolation. Essau betont zusätzlich den grossen Einfluss der Psychopathologie¹⁶ der Familienmitglieder: „Kinder depressiver Eltern haben bis zu sechsmal höhere Depressionsraten als Kinder nicht-depressiver Eltern“ (Essau, 2007, S.121). Weiter bezieht sie

¹⁴ Stoffwechselstörung im Gehirn.

¹⁵ Regelmässige und wiederholende Schikanieung, Quälung und seelische Verletzung.

¹⁶ Die Lehre von den psychischen Erkrankungen.

kritische Lebensereignisse und deren Bewältigungsstrategien mit ein. Solche Ereignisse können schulische Misserfolge, Krankheiten, Tod, Scheidung oder Trennung sein (ebd.).

Als wichtigste Therapieform wird die psychologische Intervention angesehen. Darunter sind Massnahmen im Rahmen von Psychoanalysen, Spiel- und Verhaltenstherapien sowie kognitive Verhaltenstherapien und Familientherapien, da das System Familie mit für die Erkrankung verantwortlich ist und folgerichtig in die Therapie mit integriert werden soll.

Die interaktionistische Sichtweise von Depression

Das interaktionistische Modell begründet die Begriffsbestimmung, die Ätiologie, die Phänomenologie sowie die Therapieformen einer psychischen Krankheit gesellschaftlich kontrolliert. Die Absicht dieses Erklärungsansatzes ist die Hinterfragung des Urhebers der nicht gesellschaftskonformen Krankheit und ihren daraus resultierenden inadäquaten Verhaltensweisen eines Individuums.

Eine interaktionistisch eingenommen Haltung bezüglich der Depressionserkrankung konnte keine aufgefunden werden. In Anlehnung an Stamms Kolumne *Weg von der Defizitperspektive* (vgl. Stamm, 2014) scheint diese Sichtweise jedoch auch vor der Depression keinen Halt zu machen und es scheint für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen unabdingbar zu sein, den Fokus von der momentan im Trend liegenden defizitären Sichtweise hin zur ressourcen- und begabungsorientierten Perspektive zu richten. Diese Feststellung bestärkt die Autorin in der eigenmächtigen Hinzufügung dieser Sichtweise. Als Therapieformen können sicherlich dieselben Ansätze wie die der Verwahrlosung angestrebt werden (siehe Punkt 2.5.2 unter *Die interaktionistische Sichtweise von Verwahrlosung*). Systematisches und präventives Handeln innerhalb der Schule in Zusammenarbeit mit Fachpersonen können auch bei der Depressionserkrankung einen voreiligen „Labeling Approach“ mit darauffolgendem Stigma vermeiden helfen.

3 Methodisches Vorgehen

Das Kapitel *Methodisches Vorgehen* begründet und beschreibt das Vorgehen der Untersuchung. Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine historisch ausgerichtete Literaturlarbeit. Es wird der aktuelle Erkenntnisstand zur historisch ausgerichteten Fragestellung *Wie entwickelte sich historisch der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurs zu Verwahrlosung und Depression in der Schweiz und in Deutschland von 1904 – 2007?* zusammengetragen und deren Relevanz für die Gegenwart eruiert. Eingangs wird die Methode der Recherche detailliert erläutert. Dabei werden die einzelnen Fachzeitschriften vorgestellt sowie deren Wechsel begründet. Weiter wird mit der Artikelübersicht dargelegt, von welcher literarischen Befundlage diese Arbeit überhaupt ausgeht. Die einzelnen Artikel werden mit ihren Jahresangaben sowie ihren Titeln detailliert erläutert. Es folgt mit der qualitativen Inhaltsanalyse die erste Methode der Analyse, die die Ergebnisse sicher stellt. Abschliessend wird die zweite Methode der Analyse – die Diskursanalyse – vorgestellt und mit der Überprüfung der Hypothesen sowie dem Ausblick, die letzten beiden inhaltlichen Punkte in der Arbeit angekündet.

3.1 Methode der Recherche

Der erste Teil der Literaturlarbeit gilt der Recherche. Dazu wurden die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Fachzeitschriften der letzten 100 Jahre in der Schweiz und in Deutschland nach den beiden Phänomenen Verwahrlosung und Depression durchforstet. Folgende Zeitschriften wurden in der Zeitspanne zwischen 1900 und 2007 in der Schweiz und in Deutschland publiziert:

Tabelle 1: Übersicht der psychiatrischen Fachliteratur in der Schweiz und in Deutschland

Schweiz	Deutschland
	1900-1944 – <u>Zeitschrift für Kinderforschung</u>
1934-1952 – <u>Zeitschrift für Kinderpsychiatrie</u>	
1952-1984 – <u>Zeitschrift Acta Paedopsychiatria</u>	1956-1971 – <u>Jahrbuch für Jugendpsychiatrie und ihre Grenzgebiete</u>
	1973-1995 – <u>Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie</u>
1985-heute – <u>Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie</u> -> Dabei handelt es sich um keine auf Kinder- und Jugendliche ausgerichtete Zeitschrift, sondern um ein Fachorgan für die Erwachsenenpsychiatrie	1996-heute – <u>Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie</u>

Die Schweizer Zeitschriften *Zeitschrift für Kinderpsychiatrie* und *Zeitschrift Acta Paedopsychiatria* wurden vom Schweizer Psychiater Moritz Tramer gegründet. Er prägte die Entstehung der Kinder- und Jugendpsychiatrie als Zwischenbereich von Psychiatrie und Kindheitskunde entscheidend mit. Die Deutschen Journale gründeten verschiedene Autoren. Der Wechsel zwischen des ersten

Journals *Zeitschrift für Kinderforschung* und des zweiten *Jahrbuch für Jugendpsychiatrie und ihre Grenzgebiete* sowie der zeitlich klaffende Lücke ist geschichtlich im 2. Weltkrieg begründet. Während dieser Zeit galt der Kinder- und Jugendpsychiatrischen-Thematik keine spezifische Aufmerksamkeit. Die darauffolgende Namensänderung vom *Jahrbuch* zur *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie* ist in ihrer Form begründet, die neu als Fachorgan mehrmals pro Jahr erscheinen sollte. Die Hinzufügung der *Psychotherapie* im gegenwärtigen Journal reflektierte die inzwischen einbezogene Psychotherapie in die Lehrmethoden von Psychiaterinnen und Psychiatern.

Die durch die Recherche gewonnen Artikel zum Thema Verwahrlosung und Depression sind den folgenden Tabellen zu entnehmen:

Tabelle 2: Übersicht der integrierten Schweizer Studien zur Verwahrlosung

Schweizer Literatur zum Thema Verwahrlosung				
<u>Zeitschrift für Kinderpsychiatrie (1934-1952)</u>				
Jahr	Ausgabe	CH-Autor (1) / ausländischer Autor (2)	Titel des Artikels	Seiten- angabe
Keine Artikel zum Thema <i>Verwahrlosung</i>				
<u>Zeitschrift Acta Paedopsychiatria (1952-1984)</u>				
1969	Volume 36	1 – Farroch Fanai	Die Familienstruktur verwahrloster Jugendlicher	S. 27-34
1975/76	Volume 42	1 – Marianne Egloff	Verwahrloste Jugendliche – Jugendpsychiatrische Diagnose und Prognose im Spiegel langjähriger Katamnesen	S. 151-164
<u>Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie (1985-heute)</u>				
Keine Artikel zum Thema <i>Verwahrlosung</i>				

Tabelle 3: Übersicht der integrierten Deutschen Studien zur Verwahrlosung

Deutsche Literatur zum Thema Verwahrlosung				
<u>Zeitschrift für Kinderforschung (1900-1944)</u>				
Jahr	Ausgabe	D-Autor (1) / ausländischer Autor (2)	Titel des Artikels	Seiten- angabe
1902	Siebenter Jhrg.	1 – Johannes Trüper	Zur Beurteilung der Erziehungsanstalten für sittlich Verwahrloste	S. 269-275
1910	Fünfzehnter Jhrg.	1- Johannes Delitsch	Ursachen der Kinderverwahrlosung	S. 83-87
1910	Fünfzehner Jhrg.	1 – Johannes Delitsch	Ursachen der Verwahrlosung Jugendlicher	S. 353-360
1924	Neunund-zwanzigster Jhrg.	1 – Ruth v. der Leyen	Fünf Fälle von Verwahrlosung	S. 376-403
1928	Vierunddreis-sigster Jhrg.	1 – Dr. Walter Cimbäl	Die Struktur der Verwahrlosung	S. 101-112
1934	41. Band	1 – Dr. Elfriede Kultze	Die Familienverhältnisse von gefährdeten und verwahrlosten Jugendlichen	S. 45-86
1940	48. Band	1 – Dr. Marie Beck	Die Verwahrlosung als soziologisches Problem	S. 151-186
<u>Jahrbuch für Jugendpsychiatrie und ihre Grenzgebiete (1956-1971)</u>				
Keine Artikel zum Thema <i>Verwahrlosung</i>				
<u>Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie (1973-1995)</u>				
1976	Band 4 – Heft 1	1 – Roswitha Goydke & Friedrich Specht	Intelligenzstruktur bei Jugendlichen mit dissozialem Verhalten	S. 3-23
<u>Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (1996-heute)</u>				
Bis 2008 keine Artikel zum Thema <i>Verwahrlosung</i>				

Tabelle 4: Übersicht der integrierten Schweizer Studien zur Depression

Schweizer Literatur zum Thema Depression				
<u>Zeitschrift für Kinderpsychiatrie (1934-1952)</u>				
Jahr	Ausgabe	CH-Autor (1) / ausländischer Autor (2)	Titel des Artikels	Seiten- angabe
Keine Artikel zum Thema <i>Depression</i>				
<u>Zeitschrift Acta Paedopsychiatria (1952-1984)</u>				
1981	Volume 46 – 5/6	2 – Christian Eggers (D)	Die kindliche Depression unter entwicklungspsychologischen Aspekten	S. 263-273
1981	Volume 46 – 5/6	2 – Gerhardt Nissen (D)	Zur Klassifikation der Depressionen im Kindesalter	S. 275-284
<u>Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie (1985-heute)</u>				
1990	Volume 141 – 5	1 – W. Felder & F. Gibbons	Verlauf depressiver Zustandsbilder bei Kindern und Jugendlichen	S. 475-470
1998	Volume 49 – 3	1 – Juan Manzano	La dépression des parents et la dépression de l'enfant: une revue	S. 118-120

Tabelle 5: Übersicht der integrierten Deutschen Studien zur Depression

Deutsche Literatur zum Thema Depression				
<u>Zeitschrift für Kinderforschung (1900-1944)</u>				
Jahr	Ausgabe	D-Autor (1) / ausländischer Autor (2)	Titel des Artikels	Seiten- angabe
1940	48. Band	1 – Ruth Pieper	Die sogenannten konstitutionellen Depressionen bei Kindern	S. 116-141
<u>Jahrbuch für Jugendpsychiatrie und ihre Grenzgebiete (1956-1971)</u>				
1971	Band VIII	1 – Iris Dauner & Helmut Remschmidt	Zur Ätiologie und Differentialdiagnose depressiver Zustandsbilder bei Kindern und Jugendlichen	S. 13-39
<u>Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie (1973-1995)</u>				
1988	16. Jahrgang – Heft 4	1 – Christian Eggers	Die kindliche Depression	S. 196-201
<u>Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (1996-heute)</u>				
2000	28. Jahrgang – Heft 4	1 – Dr. Rolf Manz, Dr. Juliane Junge & Prof. Dr. Jürgen Margraf	Angst und Depression bei Schülern	S. 263-272
2006	34. Jahrgang – Heft 4	1 – Patrick Pössel & Martin Hautzinger	Effekte pharmakologischer und psychotherapeutischer Interventionen auf Depressionen bei Kindern und Jugendlichen	S. 243-250
2007	35. Jahrgang – Heft 6	1 – Maike Preiss & Helmut Remschmidt	Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter – Eine Übersicht	S. 385-393

Die 20 Artikel wurden entlang von vier differenten Kategorien zusammengefasst. Diese Kategorien liessen sich von den Texten selber ableiten; da die Mehrheit der Artikel anhand dieser Begriffe inhaltlich aufgebaut ist. Es sind dies:

- Die Begriffsbestimmung,
- die Ätiologie bzw. die Kasuistik,
- die Phänomenologie und
- die Therapievorschlage.

Die Kategorienbildung erfolgte demnach nach dem Prinzip des *induktiven* Vorgehens; da die Formulierungen der Kategorien wahrend und nach der Datenmaterialsichtung erfolgt (vgl. Altricher & Posch, 2007). Zusatzlich wurden diese zusammengefassten Texte dabei immer um einen immanenten personlichen Kommentar und eine Kritik erganzt. Alle zusammengezogenen Artikel mit dem versehenen Kommentar sind im Anhang zu finden (siehe Anhang 1-4).

Diese wiederum wurden erneut entlang der Kategorien zusammengefasst , so dass alle Artikel des jeweiligen Landes zu einer Erscheinung zusammengefasst auf einen Blick ersichtlich sind. Dabei wird der Entwicklungsverlauf der jeweiligen Kategorie konstatiert. Auch die personlichen immanenten Kommentare und Kritiken werden zu diesem Zeitpunkt querverglichen. Sowohl die Kommentare als auch die Kritiken und deren Quervergleiche bilden fur die anschliessende Diskussion die Basis.

3.2 Methode der 1. Analyse – Ergebnissicherung

Der zweite Teil der Literaturarbeit gilt der ersten Analyse. Dabei handelt es sich bei der Analysemethode um die qualitative Inhaltsanalyse. Die gruppierten Texte wurden anhand von drei Perspektiven analysiert und am Seitenrand jeweils codiert. Diese codierten Stellen wurden in ihrer Haufigkeit gezahlt, in einem Kuchendiagramm grafisch dargestellt und kommentiert. Dabei wurden die beiden zum Phanomen und Land gehorenden Unterfragen der Hauptfragestellung berucksichtigt (vgl. Punkt 1.4.1). Die entstandenen Kategorien bzw. Perspektiven sind theoriegeleitet und erfolgen demnach hier dem *deduktiven* Weg. Die Theorie basiert auf Norbert Herriger¹⁷ und den Autoren Gunter Groen und Franz Petermann¹⁸. Anschliessend wurden die beiden Ergebnisse der Verwahrlosung sowie der Depression – Schweizer und Deutsche Auswertung – einander gegenuber gestellt und Unterschiede und Gemeinsamkeiten kommentiert. Hier wurde die dritte zur Erscheinung und Land gehorenden Unterfrage der Hauptfragestellung berucksichtigt (ebd.).

3.3 Methode der 2. Analyse – Diskussionsschaffung

Der dritte Teil der Literaturarbeit gilt der zweiten Analyse. Dabei handelt es sich bei dieser abschliessenden Analysenmethode um die Diskursanalyse. Die beiden zum Phanomen und Land gehorenden Unterfragen der Hauptfragestellung (ebd.) werden durch die personlichen Kommentare und Kritiken und deren Quervergleichen soziologisch und sozial-historisch reflektiert. Der Diskurs bezieht sich jeweils auf den Autor des Artikels. Die Theorien von Elias sollen hierbei Unterstutzung

¹⁷ Deutscher Soziologe.

¹⁸ Deutsche Psychologen.

leisten und einfließen. Die Quervergleiche sollen primär aufzeigen, wie der Diskurs um einzelne Perspektiven geführt ist. Dabei handelt es sich um eine Rekonstruktion vom Diskurs. Anschliessend wird die dritte zur Erscheinung und Land gehörenden Unterfrage der Hauptfragestellung berücksichtigt (ebd.). Die beiden Diskurse – Schweizer und Deutsche Diskussion – des einen Phänomens werden einander gegenüber gestellt und Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Dabei bilden die Perspektiven und mit ihnen die Theorie den Bezugsrahmen. Aus den sechs Unterfragen ergibt sich die Beantwortung der Hauptfragestellung. Diese muss somit nicht mehr erneut beantwortet werden. Die den beiden Phänomenen zugehörigen Hypothesen werden am Ende verifiziert bzw. falsifiziert und es wird kurz Stellung dazu genommen. Der Abschluss der Arbeit umfasst einen phänomenübergreifenden Ausblick mit persönlichem Fazit.

4 Ergebnisse Verwahrlosung

Die nachfolgenden Ergebnisse zum Thema Verwahrlosung wurden mittels der qualitativen Inhaltsanalyse eruiert (siehe Punkt. 3.2). Die dabei auf deduktivem Weg miteinbezogene Theorie basiert auf Norbert Herriger. Er arbeitet das Thema Verwahrlosung nach drei unterschiedlichen Perspektiven geordnet auf. Diese sind die medizinische, die sozialisationstheoretische und die gesellschaftliche bzw. interaktionistische Sichtweise (siehe Punkt 2.4.2).

Die Begründung des Miteinbezugs dieser Perspektiven liegt in der Kompatibilität mit der Arbeit. Die historische Entwicklung der Phänomene lässt sich dadurch differenziert analysieren und begründen.

Die nachfolgenden Ergebnisse werden in der Abfolge der drei Unterfragen der Hauptfragestellung ausgewertet und dargestellt (ebd.).

4.1 Zusammenfassungen der Kategorien der Schweizer Artikel zur Verwahrlosung (siehe Anhang 1)

1. Unterfrage: Wie ist die historische Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Verwahrlosung in der Schweiz von 1904-2007?

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

1969 spricht **Fanai** bei der Verwahrlosung von einer „... oppositionellen, die gesellschaftlich Toleranzgrenze überschreitende Verhaltensweise ...“ (Fanai, 1969, S.28). Der Fokus richtet sich bei dieser Definition ausschliesslich auf das Verhalten des Jugendlichen, doch wird dieses Verhalten durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vorgegeben. Die Gesellschaft ist insofern stark am Verhalten des Jugendlichen mitbeteiligt und generiert einen Stigmatisierungsprozess. Der Autor nimmt eine klare **interaktionistische Perspektive** ein.

1975/76 betont **Egloff** dass es sich nach neuerer Auffassung bei der Verwahrlosung um „... Folgen eines erzieherischen Ungenügens ...“ (Corboz 1967 zit. nach Egloff 1975/76, S. 151) handelt. Zusätzlich unterteilt die Autorin die Verwahrlosten in drei Gruppen. Eine Gruppe sind die affektiv frühkindlichen Verwahrlosten, eine zweite Gruppe bilden die erzieherisch Verwahrlosten und die dritte Gruppe sind die Verwahrlosten aufgrund ihrer Verwöhnung. Der Fokus richtet sich bei dieser Definition auf das Fehlverhalten der Erziehungspersonen des Jugendlichen. Die Autorin nimmt eine **sozialisationstheoretische Perspektive** ein.

Konstatierter Entwicklungsverlauf

Während der Zeitspanne dieser sechs Jahre (1969-1975/76) ist insofern eine Veränderung des Fokus feststellbar, als dass die sozialisationstheoretische Perspektive von der interaktionistischen Perspektive abgelöst wird. Zusätzlich ist eine klare differenziertere Begriffsbestimmung zu konstatieren.

interaktionistische Persp.

sozialisationstheoretische Persp.

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

1969 spricht der **Fanai** von einem Zusammenspiel biologischer, psychischer und sozialer Bedingungen, das die Basis für die Entstehung psychosozialer Fehlentwicklungen legt. Dabei spielen die komplexen Umweltfaktoren sowie die früheren affektiven Beziehungen die zentralsten Rollen. Der Autor sieht die Entstehung einer Verwahrlosung einerseits **medizinisch** und andererseits **sozialisationstheoretisch** begründet.

1975/76 stammt laut **Egloff** die Mehrheit der Jugendlichen aus zerrütteten Familien. Vor allem das Stiefvater- bzw. Stiefmutterverhältnis ist ein primäres grosses Problem. Viele dieser Jugendlichen wiesen bereits im Kindesalter Zeichen abnormen Verhaltens auf. Die Autorin verweist auf massive familiäre Probleme und nimmt folgerichtig eine **sozialisationstheoretische Sichtweise** ein.

Konstatierter Entwicklungsverlauf

Im Verlaufe dieser sechs Jahre (1969-1975/76) hat sich bezüglich der Begründung der Ätiologie nichts Signifikantes verändert. Beide Autoren betonen die Wichtigkeit der frühen intakten Beziehungen. Während dem der erste Autor sowohl die medizinische als auch die sozialisationstheoretische Sichtweise vertritt, argumentiert die nachfolgende Autorin sozialisationstheoretisch.

Kategorie 3 – Phänomenologie

1969 nennt der **Fanai** Symptome wie Disziplinlosigkeit, Mangel an Arbeitswillen, Davonlaufen, Vagantität, sexuelle Haltlosigkeit, Lügen und häufig Delinquenz und Suizidalität für die Verwahrlosung. Während die Mädchen vermehrt zur sexuellen Hemmungslosigkeit neigen, überwiegen bei den Jungen Symptome der Aggressivität und Diebstähle. Am meisten findet man verwahrloste Jugendliche zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr vor. Der Autor sieht die Phänomene in der **sozialisationstheoretischen Perspektive** begründet. Die Symptome zeigen sich primär in Verbindung mit einem Gegenüber.

1975/76 zählt **Egloff** Anzeichen wie Spiel- und Lernstörungen, Schulschwänzen, Bummeln und Weglaufen sowie Arbeitsunfähigkeit, Umtriebhaftigkeit und Suchanfälligkeit kombiniert bei den Mädchen mit Prostitution und bei den Jungen mit Kriminalität, die für die Verwahrlosung sprechen, auf. Weiter werden Komorbiditäten wie neurotische, psychopathische oder schwachsinnige Züge genannt. Die Komorbiditäten sind **medizinischen Ursprungs**. Die primären Anzeichen sind hingegen **sozialisationstheoretisch** begründet, da sich alle diese Symptome systemisch in Interaktion mit einem Milieu zeigen.

medizini-
sche
Persp. &
sozialisa-
tionstheo-
retische
Persp.

sozialisa-
tionstheo-
retische
Persp.

sozialisa-
tionstheo-
retische
Persp.

medizini-
sche
Persp. &
sozialisa-
tionstheo-
retische
Persp.

Konstatierter Entwicklungsverlauf

Beide Autoren nennen ähnliche Symptome der Verwahrlosung sowie auch dieselben unterschiedlichen Hauptmerkmale betreffend Mädchen und Jungen. Auffällig ist der spätere (1975/76) Miteinbezug der organischen Einschränkungen, der für die Verwahrlosung mitverantwortlich sein kann bzw. sie negativ beeinflusst. Folgerichtig ist zu der sozialisationstheoretischen die medizinische Sichtweise hinzugekommen.

Kategorie 4 – Therapieverschlagn

1969 betont der **Fanai**, dass es sich bei der Mehrheit der Jugendlichen um eine manifeste Verwahrlosung handelt. Lediglich wünschenswert wäre eine Stärkung der Persönlichkeit in einem Milieu, das einerseits streng durch männliche Härte ist und andererseits auch Befriedigung vermittelt. Der Autor plädiert für einen positiven Milieueinfluss, der durch die Interaktion mit einer Bezugsperson charakterisiert ist. Der Autor vertritt eine **sozialisationstheoretische Perspektive**.

1975/76 sagt **Egloff** aus, dass das Milieu eine eher geringe Rolle für den späteren Resozialisierungsprozess spielt. Dies aufgrund der wesentlich grösseren konstitutionellen Einflussfaktoren. Trotzdem ist eine Schaffung eines möglichst adäquaten Milieus anzustreben. Gerade die Gründung einer eigenen Familie sowie einer Ehe trägt eine entscheidende Rolle zur Stabilisierung bei. Auch eine eigene Berufsausbildung ist zudem ein zentraler Faktor zur Resozialisierung. Die Autorin spricht zwar von hohem konstitutionellen Einfluss, doch erwähnt sie keinerlei medizinische Therapiemöglichkeiten. Diese sieht sie vielmehr in der Schaffung eines passenden Milieus. Dieser Therapieansatz begründet die Autorin aus einer **sozialisationstheoretischen Perspektive**.

Konstatierter Entwicklungsverlauf

Die Zeitspanne dieser sechs Jahre (1969-1975/76) zeigt eine unverkennbare veränderte Haltung gegenüber der Therapie von Verwahrlosten auf. Während 1969 der Autor keine spezifischen Vorschläge nennt und eher negativ und gegenüber dem Jugendlichen nicht ressourcenorientiert ist, macht die Autorin sechs Jahre später Vorschläge zur Therapie und setzt sich positiv damit auseinander; auch wenn sie der Ansicht ist, dass der Erfolg der Therapie klar abhängig von der organischen Einschränkung ist. Beide Autoren vertreten eine sozialisationstheoretische Perspektive.

sozialisa-
tionstheo-
retische
Persp.

sozialisa-
tionstheo-
retische
Persp.

4.2 Zusammenfassung der unterschiedlichen Schweizer Perspektiven

Die Artikel wurden auf drei differente Perspektiveneinnahmen seitens der Autoren hin untersucht. Zur Erinnerung, diese Sichtweisen sind (siehe Punkt 2.4.2):

- Die **medizinische Perspektive**,
- die **sozialisationstheoretische Perspektive** und
- die **interaktionistische Perspektive**.

Nach der Auszählung der Perspektiven können folgende Ergebnisse konstatiert werden:

Tabelle 6: Übersicht der Anzahl genannten Schweizer Perspektiven zur Verwahrlosung

Anzahl Nennungen Medizinische Perspektive	Anzahl Nennungen Sozialisations-theoretische Perspektive	Anzahl Nennungen Interaktionistische Perspektive
2	7	1

Folgerichtig werden auf zwei Artikel 10 Labels bzw. Sichtweisen verteilt. In Prozentualen Anteilen ausgerechnet sieht das wie folgt aus:

Abbildung 5: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Schweizer Perspektiven zur Verwahrlosung (I)

Aus der obenstehenden Tabelle geht hervor, dass mit 67% gut zwei Drittel der durch die Autoren vertretenen Perspektiven sozialisationstheoretischen begründet sind. Mit 19% aller Nennungen werden von den Autoren mittels der medizinischen Perspektive begründet. Nur gerade 14% der Sichtweisen sind interaktionistisch begründet.

4.3 Zusammenfassungen der Kategorien der Deutschen Artikel zur Verwahrlosung (siehe Anhang 2)

2. Unterfrage: Wie ist die historische Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Verwahrlosung in Deutschland von 1904-2007?

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

1902 spricht **Trüper** von sittlich gefährdeten bzw. verwilderten Kindern. Der Autor spricht von gesellschaftlich gefährdeten Kindern. Diese Definition spricht für eine **interaktionistische Perspektive**, obwohl nicht klar ist, wer für wen die grössere Gefahr darstellt - ob die Kinder für die Gesellschaft oder die Gesellschaft für die Kinder.

1910 setzt **Delitsch** die Verwahrlosung mit der Entsittlichung gleich. Diese Begrifflichkeit steht in Abhängigkeit mit den gesellschaftlichen Normen und den Tugenden. Insofern nimmt der Autor eine **interaktionistische Sichtweise** ein.

1924 gilt nach **v. der Leyen** die Verwahrlosung als ein völliges sittliches Verderben. Diese Definition lässt eine **interaktionistische Haltung** erahnen; da die erwähnte Verdorbenheit an den Normen der Gesellschaft gemessen wird.

1928 unterscheidet **Cimbal** psychologisch die Verwahrlosung von der Verwahrlosungsbereitschaft. Dabei unterscheidet er weiter zwischen dem derbneurotischen und dem empfindsam-neurotischen Kind. In die Begriffsbestimmung wird ein medizinischer Aspekt miteingebunden; daher vertritt der Autor eine **medizinische Perspektive**.

1934 bezieht sich **Kultze** auf einen Autor, der zwischen körperlicher, geistlicher und sittlicher Verwahrlosung spricht und die Verwahrlosung als Folge vernachlässigter Erziehung sieht. Weiter erwähnt sie einen zweiten Autor, der ein verwahrlostes Kind in einem Zwiespalt zwischen Individuum und Gesellschaft sieht und zu einer Gefahr für das Gemeinschaftswohl werden kann. Die Autorin sieht sich am meisten bestärkt in der Aussage eines weiteren Autors, der von einer äusseren und einer inneren Verwahrlosung spricht. Sie unterstützt diese Meinung und fügt hinzu, dass für die Verwahrlosung der Individual- bzw. Gemeinschaftsschaden entscheidend ist. Der Fokus richtet sich bei dieser Definition auf mehrere Sichtweisen gleichzeitig. Einerseits spricht die Autorin von einer körperlichen und geistlichen Verwahrlosung, was für eine klare **medizinische Haltung** spricht. Andererseits bezieht sie sich auf die sittliche Verwahrlosung, was die gesellschaftlichen Dimensionen miteinbezieht und folgerichtig eine **interaktionistische Perspektive** erahnen lässt.

interaktionistische
Persp.

interaktionistische
Persp.

interaktionistische
Persp.

medizinische
Persp.

medizinische
Persp. &
interaktionistische
Persp.

1940 spricht **Beck** von abnormen entwickelten Verhaltensweisen aufgrund bestimmter Charakteranlagen und Milieueinflüssen. Dieses Benehmen belastet das Zusammenleben innerhalb einer Gemeinschaft erheblich. Sie unterscheidet beim Milieu zwischen einem engeren (Familie) und einem weiteren (Menschen ausserhalb der Familie) Milieu. Weiter macht sie einen Unterschied zwischen der reinen Milieuverwahrlosung, die nur auf ungünstigen Umweltbedingungen basiert und dem Milieuschaden mit Verwahrlosungserscheinungen, der primär sensible Kinder trifft, die die Umwelteinflüsse nur schwer verarbeiten können. Die Autorin beleuchtet bei ihrer Definitionsbestimmung gleich drei differente Perspektiven. Die Anlagen deuten auf eine **medizinische Sichtweise** hin. Die Verwahrlosung im engen Milieu bezieht sich auf die Familie und ist somit **sozialisationstheoretisch** gefärbt. Die Verwahrlosung im weiteren Sinne bezieht sich auf die restliche Umwelt nebst der Familie und steht für die allgemeine Gesellschaft. Diese Definition kommt einem **interaktionistischen Ansatz** gleich.

1976 setzen **Godyke & Specht** die Verwahrlosung mit dissozialem Verhalten von Jugendlichen gleich. Dissozialität bezeichnet das Verhalten eines Kindes bzw. eines Jugendlichen, das sich nicht in die bestehende Gesellschaft und deren Ordnungen eingliedern kann. Die Gesellschaft ist folgerichtig massiv am Verhalten des Jugendlichen mitbeteiligt und generiert einen Prozess der Etikettierung. Die Autoren nehmen eine klare **interaktionistische Perspektive** ein.

Konstatierter Entwicklungsverlauf

Im Verlaufe der ersten 24 Jahre (1902-1924) sind sich die Autoren bezüglich der Begriffsbestimmung einig und sprechen bei der Verwahrlosung von einem sittlichen Verderben. Die interaktionistische Perspektive ist in dieser Zeitspanne insofern vertreten, als dass der Jugendliche den gesellschaftlichen Ansprüchen und Formen nicht genügt. Die Gesellschaft sieht jedoch ihren Anteil an diesem abweichenden Verhalten (noch) nicht. 1928 spricht der Autor psychologische Anzeichen einer Verwahrlosung an und bezieht so eine neue Sichtweise, die der organischen Einschränkungen, mit ein. Sechs Jahre später (1934) differenziert die Autorin die Verwahrlosung aufgrund körperlicher, geistlicher und sittlicher Fehlentwicklungen. Diese differenziertere Begriffsbestimmung verändert an den Perspektiveneinnahmen - medizinisch und interaktionistisch - nichts. Erneut sechs Jahre später (1940) spricht die Autorin von abnormen entwickelten Verhaltensweisen, deren Gründe sie einerseits in der Veranlagung und andererseits im Milieu sieht. Das Milieu meint nicht nur die Familie (enges Milieu) sondern auch die Gesellschaft ausserhalb der Familie (weites Milieu). Der Fokus richtet sich bei dieser Begriffsbestimmung sowohl auf das Fehlverhalten des Jugendlichen als auch auf das seiner Umwelt. Die Autorin nimmt eine medizinische, eine sozialisationstheoretische und eine interaktionistische Perspektive ein. Hier ist eine Veränderung der Sichtweisen erkennbar; neu kommt die sozialisationstheoretische Perspektive hinzu, wobei die medizinische und die interaktionistische Perspektive weiterhin miteinbezogen bleiben. 36

**medizinische
Persp. &
sozialisationstheoretische
Persp. &
interaktionistische
Persp.**

**interaktionistische
Persp.**

Jahre später (1976) wird die Verwahrlosung kurz und knapp mit dissozialem Verhalten gleichgesetzt, wobei die alleinige interaktionistische Sichtweise klar vertreten wird.

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

1902 ist die Ursache **Trüper** zum grossen Teil die schlechte Gewöhnung von Kindheit an. Der kleinere Teil resultiert aus der Vererbung. Vor allem die grösseren Städte mit ihnen die schlechter gewordene Erziehung sind Ursache für zunehmende Verwahrlosung. Der Autor sieht die Verwahrlosung **medizinisch** und **sozialisationstheoretisch** begründet.

1910 begründet **Delitsch** die Verwahrlosung einerseits mit dem Kinderhausieren bzw. der Kinderbettelei andererseits mit der Erziehung der schlechten Eltern. Die Zeit für die Kindererziehung fehlt und dadurch wird den Pflichten nicht nachgegangen. Der Autor vertritt eine klare **sozialisationstheoretische Sichtweise**.

1924 sieht **v. der Leyen** die Verwahrlosung in den häuslichen Verhältnissen begründet. Das Elternhaus ist unordentlich und unsauber; zudem mangelt es bei den Eltern an körperlicher Hygiene. Zudem wird das Kind von den eigenen Eltern beschimpft, es sei verdorben. Die Autorin verweist auf familiäre Probleme und nimmt folgerichtig eine **sozialisationstheoretische Sichtweise** ein.

1928 spricht **Cimbal** von Verwahrlosungsprozessen, die äusserlich und innerlich die Persönlichkeit beeinflussen, so dass die affektive Reaktion auf die Umwelt fehlt und sie nur mangelhaft die Erlebnisse verarbeiten können. Das Denken, Fühlen und Verhalten ist folgerichtig eingeschränkt. Die Ursache dafür ist grösstenteils die Beschränktheit aufgrund des derben Charakters. Solche Kinder suchen äusserlich nach solchem Erleben, meist mittels derben Reizen. Der Autor sieht die Entstehung einer Verwahrlosung **medizinisch** begründet.

1934 erwähnt **Kultze** die zunehmende Industrialisierung und sieht in ihr auch den primären Grund für die Verwahrlosung. Im Fokus stehen das komplizierte Familiengebilde und die Beweggründe der Störungen. Meist reichen kleine Missstände aus. Das Kind wird durch eine nicht vollständige oder immer wechselnde Familie stark belastet. Auch ist die Verwahrlosungsintensität von kinderreichen Familien deutlich grösser. Bezüglich der ökonomischen Situation, sind primär Eltern die in knappen wirtschaftlichen Verhältnissen leben von der Verwahrlosung ihrer Kinder betroffen. Die Umstände sowohl innerhalb der Wohnungen als auch ausserhalb tragen ebenfalls eine grosse Mitverantwortung. Eingeschränkter Platz (zwei Wohnräume) und engste Gruppierung von Wohnkomplexen (Baracken) sind zwei schlimme Beispiele bezüglich dieser miserablen Konstellationen. Die Entstehung der Verwahrlosung sieht die Autorin in der mangelhaften primären Sozialisation begründet. Demgemäss steht die Autorin für eine **sozialisationstheoretische Perspektive** ein.

medizinische
Persp. &
sozialisationstheoretische
Persp.

sozialisationstheoretische
Persp.

sozialisationstheoretische
Persp.

medizinische
Persp.

sozialisationstheoretische
Persp.

1940 vertritt **Beck** die Meinung, dass diese Entwicklung ein Zusammenspiel innerer Veranlagung und äusserer Bedingungen ist. Es wirken Umweltfaktoren und gegebene Faktoren des Menschen aufeinander. Nach wechselnder Uneinigkeit mehrerer Autoren, welcher Faktor entscheidender für die Verwahrlosung ist, vertritt die Autorin die Meinung, dass es nicht eine Frage des einen Faktors ist, sondern wie diese zusammenspielen. Trotzdem betont die Autorin den grossen Einfluss einer abnormalen Veranlagung, im Gegensatz zum eher geringeren Einfluss des ungünstigen Milieus. Bezüglich der Verteilung ist die Verwahrlosung auf dem Land in Bezug auf die Stadt durchschnittlich deutlich viel grösser. Auch ist die Mehrzahl aller Betroffenen aus der Schicht der Arbeiterbevölkerung abstammend. Während die Veranlagung für eine **medizinische Erklärung** der Verwahrlosung steht, symbolisieren die feindlichen Milieus eine **sozialisationstheoretische Haltung**.

1976 sehen **Godyke & Specht** die Hauptursache in der Herkunft der Verwahrlosten. Diese ist überdurchschnittlich hoch aus der unteren Gesellschaftsschicht. Dabei weisen diese Jugendlichen einen abweichenden Interaktionsstil in Bezug auf die Mittelschicht auf. Viele dieser Kinder leben in desorganisierten Familien oder Ersatzfamilien, die gemeinsam in Notunterkünften hausieren. Die Autoren betonen die familiären Schwierigkeiten und nehmen folgerichtig eine **sozialisationstheoretische Sichtweise** ein. Des Weiteren sprechen sie die Interaktionen und deren Wechselwirkungen innerhalb der differenten Gesellschaftsschichten an und begründen die Verwahrlosung **interaktionistisch**.

Konstatierter Entwicklungsverlauf

1902 nimmt der Autor die medizinische und die sozialisationstheoretische Perspektive ein und macht einerseits die Vererbung des Kindes und andererseits die schlechte Erziehung für die Verwahrlosung verantwortlich. Acht Jahre später, 1910, lässt der Autor die medizinische Begründung aussen vor und betont mit der mangelnden Familienerziehung die sozialisationstheoretische Perspektive. Diese Sichtweise wird auch 1924 vom Autor eingenommen. 1928 sieht der Autor die Ursache erneut primär im Individuum begründet; jedoch nimmt er eine neue differenzierte Sichtweise, die der neurologischen Prozesse, ein. Sechs Jahre später (1934) sieht die Autorin die Ursache der Verwahrlosung vordergründig in der Industrialisierung und deren Folgen innerhalb der Familien und bezieht somit erneut in diesem Diskurs eine sozialisationstheoretische Perspektive mit ein. Erneut sechs Jahre später (1940) betont die Autorin die Wichtigkeit der Wechselwirkung zwischen innerer Veranlagung und äusserer Bedingungen und die Auswirkungen dessen nicht funktionierenden Zusammenspiels. Die Autorin nimmt zwei Perspektiven ein; die des Individuums und die des Milieus, wobei sie die den grossen Einfluss auf die Verwahrlosung aufgrund abnormaler Veranlagung hervorhebt. Erneut werden beide Sichtweisen - die medizinische und die sozialisationstheoretische - vertreten. 36 Jahre später wird die Ätiologie dissozialen Verhaltens von den beiden

**medizinische
Persp. &
sozialisationstheoretische
Persp.**

**sozialisationstheoretische
Persp. &
interaktionistische
Persp.**

Autoren auf drei zentrale Einflussfaktoren gestützt; die gesellschaftliche Herkunft (untere Gesellschaftsschicht), die familiäre Herkunft (desorganisierte Familien) und den individuellen Umgang mit der Gesellschaft (abweichender Interaktionsstil). Die Autoren nehmen hier eine sozialisationstheoretisch und eine interaktionistische Perspektive ein. Es ist eine Wandlung bezüglich der Gewichtung dieser zwei unterschiedlichen Sichtweisen feststellbar. Beide Sichtweisen scheinen einander ebenbürtig zu sein – die sozialisationstheoretische Perspektive scheint sogar eher in den Hintergrund gerückt zu sein.

Kategorie 3 – Phänomenologie

1902 nennt **Trüper** keine Symptome für die Verwahrlosung.

1910 betont **Delitsch** das Hausieren als Zeichen für die Verwahrlosung. Dadurch werden sie demoralisiert, dreist, unehrlich, heuchlerisch und sie lernen betteln, lügen und stehlen. Der Autor begründet die Symptome der Verwahrlosung **sozialisationstheoretisch**, da sich diese lediglich in Interaktion mit einem Gegenüber zeigen können.

sozialisa-
tionstheo-
retische
Persp.

1924 zählt **v. der Leyen** Anzeichen wie Lügen, Fortlaufen, Stehlen, Herumtreifen und sexuelle Verdorbenheit, die für die Verwahrlosung sprechen, auf. Weitere Erziehungsschwierigkeiten sind Schulschwänzen. Die Autorin begründet die Phänomenologie der Verwahrlosung mittels einem **sozialisationstheoretischen Ansatz**, da die Symptome durch eine Sozialisationsinstanz wie dem Elternhaus und der Schule beeinflusst und mitgeprägt werden.

sozialisa-
tionstheo-
retische
Persp.

1928 spricht **Cimbal** von Symptomen wie dem Zerstören von Spielsachen, dem nicht schlafen gehen wollen, dem Toben gegen Autorität und Ordnung. Weiter spricht er das Herumtreiben, den Diebstahl, die Gewalthandlungen sowie die Prostitution als Zeichen an. Die gemeinsame Grundlage ist der affektentladene Trieb und das gleichzeitige Fehlen innerlichen Empfindungen. Der Autor sieht die Phänomenologie der Verwahrlosung durch die **sozialisationstheoretische** Brille.

sozialisa-
tionstheo-
retische
Persp.

1934 spricht **Kultze** die fehlende Sittlichkeit an; vertieft sie jedoch nicht mit Beispielen. Insofern ist hier eine Sichtweise seitens der Autorin nicht zu konstatieren.

1940 differenziert **Beck** die Symptome anhand der unterschiedlichen veranlagten Charaktere. Die Antisozialen mit krimineller Energie zeigen sich durch ihren Mangel an Gemüt gepaart mit Zielstrebigkeit und Intelligenz. Diejenigen ohne kriminelle Energie sind unkameradschaftlich, aggressiv und egoistisch. Zudem verfügen sie wie die Asozialen über kein Verantwortungsgefühl. Die sexuell Verwahrlosten charakterisieren sich primär durch ihre Haltlosigkeit und die Hochstapler durch ihren Geltungsdrang. Die

Autorin argumentiert primär **medizinisch**, in dem sie von differenten veranlagten Charakteren spricht. Sekundär nimmt sie zudem eine **sozialisationstheoretische Sichtweise** ein. Dies aus dem Grund, weil gewisse genannte Phänomene erst in Interaktion mit einem Gegenüber entstehen bzw. sich sichtbar machen können.

1976 charakterisieren **Godyke & Specht** das dissoziale Verhalten durch ein abweichendes Verhalten von den Erziehungserwartungen, wobei das Schulschwänzen dazu gehört. Bezüglich der Intelligenz zeigt sich zu den Nichtverwahrlosten hinsichtlich des Umgangs mit konkret vorgegebenem Material keinen signifikanten Unterschied. Hingegen im Umgang mit verbalem Verständnis, verbaler Reproduktion, mit Begriffen und Symbolen und dem abstrakt-analytischen Vorgehen zeigt sich ein deutlich unterdurchschnittliches Ergebnis. Die Perspektiveneinnahme differenziert sich zwischen einerseits der **sozialisationstheoretischen** und andererseits der **interaktionistischen Sichtweise**; je nachdem wer die Normen für das abweichende Verhalten von den erzieherischen Erwartungen vorgibt. Ist es im engen Sinn der Fall, so ist die Familie die massgebende Instanz; ist es weiter gefasst, so gibt die Gesellschaft den Massstab, wie man zu sein hat, vor.

Konstatierter Entwicklungsverlauf

Alle Autoren nennen mehrheitlich dieselben Symptome der Verwahrlosung. Ausnahmen bilden dabei der erste Autor (1902), der keine Anzeichen nennt, sowie die Autorin von 1934, die lediglich von der fehlenden Sittlichkeit spricht, jedoch nicht spezifische Formen davon erläutert. Augenfällig ist die spätere (1976) phänomenologische differenzierte Auseinandersetzung der Verwahrlosten bezüglich ihrer Intelligenz. Bezüglich der Perspektiven ist augenfällig, dass die sozialisationstheoretische Sichtweise am meisten vertreten ist. Die medizinisch sowie die interaktionistische Haltung nehmen die Autoren lediglich einmal ein.

Kategorie 4 – Therapieverschlagn

1902 sagt **Trüper** aus, dass die Unterbringung in eine besondere Anstalt, weit entfernt von der Heimat, die beste Therapie ist. Der Pflegevater behandelt jedes Kind individuell, nach christlichen Grundsätzen verbunden mit einem grossen Herzen. Ist eine solche Unterbringung nicht möglich, so schlägt der Autor eine Herberge in einer wirklich guten Familie vor. Diese sind jedoch verhältnismässig rar. Der Autor begründet die Therapie gegen die Verwahrlosung mittels der **sozialisationstheoretischen Perspektive**. Er betont die Wichtigkeit einer Bezugsperson.

1910 fordert **Delitsch** schärfere gesetzliche Bestimmungen gegen den Hausierhandel. Auch die Eltern sollen ihre Kinder nicht mehr zum Hausieren fortschicken. Die Kinder, die bereits verwahrlost sind, sollen eine Besserungsanstalt besuchen oder müssen eine Zuchthausstrafe verbüssen. Der Autor appelliert an das Gesetz die Verwahrlosung

medizinische
Persp. &
sozialisationstheoretische
Persp.

sozialisationstheoretische
Persp. &
interaktionistische
Persp.

sozialisationstheoretische
Persp.

einzudämmen. Insofern vertritt er einen **interaktionistischen Ansatz**.

1924 verlangt **v. der Leyen** eine geeignete Erziehung in Kombination mit einer geeigneten Umwelt. Diese Erziehung soll durch eine männliche verständnisvolle Person angestrebt werden. Dabei ist es wichtig, dass diese in Beziehung zum Kind tritt und das Kind nicht straft oder ermahnt, sondern Interessen im Kind weckt. Die Autorin nimmt eine **sozialisationstheoretische Perspektive** für die Therapieansätze ein.

1928 nennt der **Cimbal** keinen Therapieansatz für die Verwahrlosung.

1934 appelliert **Kultze** an die gesetzlichen Bestimmungen, welche familienfreundlicher werden sollen, so dass überhaupt seelisches Leben und produktive Gemeinschaftsformen innerhalb der Familien stattfinden können. Die Autorin spricht von veränderten Gesetzen die vorgenommen werden müssen. Diese Forderung begründet sie **interaktionistisch**, da ohne veränderte Gesetze primär die Gesellschaft die Verwahrlosung und somit ein labeling approach begünstigt.

1940 fordert **Beck** einerseits eine frühzeitige positive Gestaltung der Umweltverhältnisse und andererseits eine Ergänzung innerhalb der mangelhaften Familienerziehung. Der Autor sieht die Massnahmen aus einer **sozialisationstheoretischen Perspektive**.

1976 nennen **Godyke & Specht** keinen Therapieansatz für die Verwahrlosung.

Konstatierter Entwicklungsverlauf

Die Zeitspanne der ersten vier Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts (1902-1940) zeigt eine klare veränderte Haltung gegenüber der Therapie von Verwahrlosten auf. Während 1902 der Autor unverkennbar die Meinung vertritt, dass ein entsittlichtes Kind in einer besonderen Anstalt weit weg von der Heimat Genesung finden soll, verlangt die Autorin 1924 bereits eine übereinkommende Erziehung und Umwelt, ohne den Anspruch zu erheben, das Kind wegzuschicken. 1934 fordert die Autorin innerhalb der bestehenden Familien mit Hilfe von gesetzlichen Anpassungen Besserung und 1940 soll die Therapie innerhalb der bestehenden Familie mittels Ergänzungen (zusätzliche Erzieher) stattfinden. Auch die präventive Mit- und Umgestaltung der Umweltverhältnisse erhält in den laufenden Jahren immer mehr Gewicht. 36 Jahre später (1976) wird innerhalb dieses Artikels kein Therapieansatz gemacht. In Bezug auf die Perspektiven ist auffällig, dass keinerlei medizinische Therapieansätze von den Autoren erläutert werden. Hingegen argumentieren sie primär sozialisationstheoretisch und sekundär interaktionistisch.

interaktionistische
Persp.

sozialisationstheoretische
Persp.

interaktionistische
Persp.

sozialisationstheoretische
Persp.

4.4 Zusammenfassung der unterschiedlichen Deutschen Perspektiven

Die Artikel wurden auf drei differente Perspektiveneinnahmen seitens der Autoren hin untersucht. Zur Erinnerung, diese Sichtweisen sind (siehe Punkt 2.4.2):

- Die **medizinische Perspektive**,
- die **sozialisationstheoretische Perspektive** und
- die **interaktionistische Perspektive**.

Nach der Auszählung der Perspektiven können folgende Ergebnisse konstatiert werden:

Tabelle 7: Übersicht der Anzahl genannten Deutschen Perspektiven zur Verwahrlosung

Anzahl Nennungen Medizinische Perspektive	Anzahl Nennungen Sozialisations-theoretische Perspektive	Anzahl Nennungen Interaktionistische Perspektive
7	15	10

Folgerichtig werden auf acht Artikel 32 Labels bzw. Sichtweisen verteilt. In prozentualen Anteilen ausgerechnet sieht das wie folgt aus:

Abbildung 6: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Deutschen Perspektiven zur Verwahrlosung (I)

Aus der obenstehenden Tabelle geht hervor, dass mit 47% fast die Hälfte der durch die Autoren vertretenen Perspektiven sozialisationstheoretisch begründet ist. Mit 31% aller Nennungen werden von den Autoren mittels der interaktionistischen Perspektive begründet. Die letzten 22% der Sichtweisen sind medizinisch begründet.

4.5 Vergleich Schweiz – Deutschland zur Verwahrlosung

3. Unterfrage: Wie ist der Vergleich der historischen Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Verwahrlosung in der Schweiz und in Deutschland von 1904-2007?

Bei folgendem Vergleich ist es wichtig, die formalen Rahmenbedingungen erneut präsent zu wissen. Die Schweiz begann erst im Jahre 1969 das erste Mal zu publizieren und dies endete bereits auch wieder 1976 mit insgesamt zwei Artikeln zum Thema Verwahrlosung. Deutschland hingegen veröffentlichten im Jahre 1902 viel früher einen ersten Text und publizierte ebenso wie die Schweiz bis 1976 mehrheitlich konstant Artikel. Total sind die Deutschen mit acht Artikeln deutlich stärker vertreten als die Schweizer (siehe Punkt 3.1).

Abbildung 7: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Schweizer Perspektiven zur Verwahrlosung (II)

Abbildung 8: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Deutschen Perspektiven zur Verwahrlosung (II)

Der Vergleich der beiden Resultate lässt sich infolge der ungleichen Anzahl an Artikeln nicht als 1:1 interpretieren.

In den Schweizer Artikeln sind gut $\frac{2}{3}$ (67%) der Sichtweisen sozialisationstheoretischen Hintergrundes, dazu im Vergleich sind in den Deutschen Artikeln lediglich knapp $\frac{1}{2}$ (47%) sozialisationstheoretisch.

Das was an Prozenten in den Deutschen Artikeln im Vergleich zur Schweiz weniger an sozialisationstheoretischer Sichtweise vertreten ist (47% : 67%) , ist dafür an interaktionistischer Sichtweise (31% : 14%) vorhanden.

Die Vertretung der medizinischen Perspektive ist bei beiden Ländern – sowohl der Schweiz als auch Deutschland – mit 19% bzw. 22% gleich durchzogen ausgefallen.

5 Ergebnisse Depression

Die nachfolgenden Ergebnisse zum Thema Depression wurden ebenso mittels der qualitativen Inhaltsanalyse eruiert (siehe Punkt 3.2). Die miteinander bezogene deduktive Theorie bezieht sich primär auf Gunter Groen und Franz Petermann. Sie arbeiten das Thema Depression in Bezug auf zwei Perspektiven auf – die biologische und die familiäre Sichtweise. In Anbetracht der systemisch nicht ausreichenden Auseinandersetzung wird sekundär Norbert Herriger berücksichtigt (siehe Punkt 2.5.2). Seine Perspektiven ergänzen die bereits bestehenden Sichtweisen. So ergeben sich die biologische, die familiäre bzw. sozialisationstheoretische und die interaktionistische Perspektive.

Die nachfolgenden Ergebnisse werden in der Abfolge der drei Unterfragen der Hauptfragestellung ausgewertet und dargestellt (ebd.).

5.1 Zusammenfassungen der Kategorien der Schweizer Artikel zur Depression (siehe Anhang 3)

1. Unterfrage: Wie ist die historische Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Depression in der Schweiz von 1904-2007?

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

1981 unterscheidet **Eggers** bei der Depression zwischen der introjektiven und der anaklitischen Depression. Die anaklitische Depression charakterisiert sich durch die inadäquate Symbiose zwischen Mutter und Kind. Sie ist als Folge eines Abbruchs einer adäquaten Mutter-Kind-Beziehung anzusehen. Die introjektive Depression hingegen hat ihren Ursprung zu einem späteren Zeitpunkt dieser Beziehung. Der Fokus richtet sich bei diesen zwei Depressionsarten auf die **familiäre Perspektive**, da für das Verhalten des Kindes zwei Personen verantwortlich sind - sowohl das Kind selber als auch die Mutter und ihre Beziehung zueinander.

Im selben Jahr **1981** betont **Nissen**, dass die Depression unterschiedlich gedeutet werden kann. Er beschreibt das Krankheitsbild als eine physiologische Gemütsschwankung, als ein affektives Zeichen und als ein klinisches Symptom. Er unterteilt die Depression in drei differente Gruppen. Die erste Gruppe umfassen die psychogenen (*seelisch ausgelöst*) Depressionen, die zweite Gruppe bilden die endogen-physischen (*biologisch bestimmten*) Depressionen und die dritte Gruppe sind die somatogenen (*körperlich begründeten*) Depressionen. Zusätzlich beruft er sich auf einen weiteren Autor (Malmquist), der die Depressionsarten in fünf Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe bilden die Depressiven aufgrund organischer Krankheiten, eine zweite Gruppe sind die anaklitisch Depressiven, eine dritte Gruppe sind die Depressiven aufgrund einer individuellen Störung, eine vierte Gruppe formiert sich aus den Latenzgestörten und eine fünfte Gruppe bilden die Adoleszenten in der Depression. Sowohl bei der Unterteilung nach Nissen als auch bei den unterschiedlichen Depressionstypen nach Malmquist wird das **biologische Erklärungsmodell**, beigezogen. Rein medizinische Aspekte sind für die Entstehung einer Depression verantwortlich.

familiäre
Persp.

biolo-
gische
Persp.

1990 beschreiben **Felder & Gibbons** die Depression als eine gereizte Verstimmung oder als ein Desinteresse oder Abscheu vor täglichen Handlungen. Die Autoren ziehen für die Begriffsbestimmung der Depression das **biologische Erklärungsmodell** zu Rate.

biolo-
gische
Persp.

1998 definiert **Manzano** die Depression in seinem Artikel nicht.

Konstatierter Entwicklungsverlauf

Während der Zeitspanne dieser 17 Jahre (1981-1998) ist keine auffällige Veränderung bezüglich der Perspektiveneinnahmen seitens der Autoren zu konstatieren. Es werden familiäre sowie biologisch begründete Sichtweisen vertreten. Spannend jedoch sind die unterschiedlichen Ansichten zweier Autoren im gleichen Jahr. Während Eggers klar für die familiäre Perspektive einsteht, vertritt Nissen fundiert das biologische Erklärungsmodell.

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

1981 spricht **Eggers** von Entstehungsbedingungen basierend auf negativen Objektbeziehungserfahrungen in der frühen Kindheit. Sowohl misslungene als auch andauernde symbiotische Beziehungen sind für eine spätere Depression prädestiniert. Zusätzlich spielen biologische, psychologische, edukative und soziologische Faktoren und deren Zusammenspiel zentrale Rollen. Der Autor sieht die Entstehung einer Depression einerseits **biologisch** und andererseits **familiär** begründet. Das System Mutter-Kind nimmt eine wichtige Stellung ein.

biolo-
gische
Persp. &
familiäre
Persp.

1981 sieht **Nissen** die Depression je nach Art unterschiedlich begründet. Die psychogene Depression resultiert sowohl aus einer Trennung von einer primären Beziehungsperson als auch einer psychodramatischen Gleichgewichtsstörung sowie einer gestörten Verarbeitung eines frühkindlichen Konfliktes und einer Überforderung in der Schule. Die Entstehung der endogen-phasischen Depression wird nicht genauer erläutert. Die somatogene Depression basiert auf einer organischen Hirnschädigung. Der Autor begründet die Ätiologie der Depression sowohl mit dem **biologischen Erklärungsmodell** als auch **familiär**. Vor allem die psychogene Depression, die ihren Ursprung in der Sozialisationstheorie hat, betont und begründet der Autor.

biolo-
gische
Persp. &
familiäre
Persp.

1990 stammt laut **Felder & Gibbons** das depressive Zustandsbild einerseits von familiären Umständen, wie der Verwahrlosung als Milieufaktor und andererseits von der Vererbung ab. Ist ein Elternteil an Depression erkrankt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ihm das Kind gleichtut hoch. Der Fokus der Autoren richtet sich sowohl auf die **familiäre** als auch auf die **biologische Perspektive**. Das System Familie wird in beiden begründeten Sichtweisen stark für eine Depression verantwortlich gemacht.

familiäre
Persp. &
biolo-
gische
Persp.

1998 begründet **Manzano** die Entstehung der Depression mit depressiven Eltern und mit der gestörten Mutter-Kind-Beziehung. Weiter betont er Faktoren wie Konflikte zwischen den Eltern und ökonomische Eingeschränktheit. Der Autor zieht für die Ätiologie der Depression das **familiäre Erklärungsmodell** zu Rate.

Konstatierter Entwicklungsverlauf

Im Verlaufe dieser 17 Jahre (1981-1998) hat sich bezüglich der Begründung der Ätiologie nichts signifikantes verändert. Alle Autoren, ausser Manzano, nehmen eine biologische und familiäre Perspektive gleichzeitig ein. Dieser betont vordergründig die familiäre Sichtweise, wobei bei den depressiven Eltern ein biologisches Erklärungsmodell bezüglich einer Vererbung durchaus miteinbezogen werden könnte. Alle Autoren betonen die zentrale Rolle des Systems Familie.

Kategorie 3 – Phänomenologie

1981 unterscheidet **Eggers** in der Phänomenologie zwischen der anklitischen und der introjektiven Depression. Erstere zeichnen sich primär durch Ängste, wie den Vernachlässigungs-, der Verlassenheits- und der Verarmungsängsten, aus. Bei der zweiten Depressionserkrankung spielen ambivalente, feindliche, aggressive sowie idealisierte Gefühle eine zentrale Rolle. Der Autor betont die grundsätzliche Furcht vor dem Verlust Internalisierter Objekte. Der Autor sieht die Phänomene in der **familiären Perspektive** begründet. Sowohl die Symptome der anklitischen als auch der introjektiven Depression stehen in Verbindung zu einer Bezugsperson.

1981 differenziert **Nissen** die Phänomene bezüglich der psychogenen und der somatogenen Depression. Symptome der anklitischen und der neurotischen Depressivität, die zur psychogenen Art gehören, erläutert der Autor keine. Hingegen die reaktive Depression zeigt sich durch Anzeichen der Angst, der Trauer und der Erschöpfung und die Überforderungsdepression weist Symptome der Überforderung auf. Die somatogene Depression charakterisiert sich durch Störungen in der psychomotorischen, sprachlichen, intellektuellen und emotionalen Entwicklung, wobei primär Mängel in der Konzentration oder der Ausdauer zu konstatieren sind. Der Autor begründet die Phänomenologie der Depression primär mittels einer **biologischen Sichtweise**; wenn auch die ängstlichen, traurigen und erschöpften

Gefühle einen **familiären Ansatz** vermuten lassen, da diese Symptome durch eine weitere Person mitausgelöst werden.

1990 zählen **Felder & Gibbons** die vier Symptome Depressivität, Traurig-, Hoffnungslosig- und Irritierbarkeit für eine dysphorische Verstimmung auf. Präzisiert werden diese Symptome durch Phänomene wie der Appetiteinschränkung bzw. des

**familiäre
Persp.**

**familiäre
Persp.**

**biolo-
gische
Persp. &
familiäre
Persp.**

verstärkten Appetits, der Schlaflosigkeit, psychomotorische Auffälligkeiten, Interessens- und Energieverlust, Gefühle der Wertlosigkeit, Denk- und Konzentrationsstörungen und Suizidgedanken. Aus diesen genannten Phänomenen lässt sich eine **biologische Sichtweise** seitens der Autoren festmachen.

**biologische
Persp.**

1998 spricht **Manzano** von Zeichen passiver Reaktionen der Säuglinge in Interaktion mit der Mutter. Die Gesichtsausdrücke wirken unzufrieden und ängstlich. Grössere Kinder charakterisieren sich durch ihre zurückgezogene Haltung und ihren eher negativen Tonfall. Der Autor nimmt hier eine klare **familiäre Haltung** ein. Die Phänomene die bei den Säuglingen und Kindern zum Tragen kommen, stehen in Abhängigkeit mit der Mutter.

**familiäre
Persp.**

Konstatierter Entwicklungsverlauf

In der Zeitspanne dieser 17 Jahre (1981-1998) werden von allen vier Autoren ähnliche Symptome der Depression beschrieben. Bezüglich der Phänomenologie hat sich folgerichtig nichts Kennzeichnendes verändert. Unterschiede sind jedoch in der Begründung dieser Phänomene festzustellen. Während zwei Autoren (Eggers & Manzano) eine klare familiäre Sichtweise vertreten und die Interaktion mit den Bezugspersonen für das Auftreten solcher Gefühle vordergründig verantwortlich machen, nehmen zwei andere Autoren (Felder & Gibbons) eine biologische Sichtweise ein und lassen die interaktionistische Beziehung zum System aussen vor. Bei einem Autor (Nissen) sind beide Perspektiven, die biologische und die familiäre, vertreten.

Kategorie 4 – Therapievorschlag

1981 betont **Eggers** dass der Wiedergutmachung einer depressiven Entwicklung eine hohe Bedeutung zukommt. Therapievor schläge definiert der Autor jedoch keine.

1981 erwähnt **Nissen** keine Therapieempfehlungen in seinem Artikel.

1990 schlagen **Felder & Gibbons** bei depressiven Kindern eine Familientherapie vor. Bei depressiven Jugendlichen hingegen, sprechen die Autoren von einer anzustrebenden Einzeltherapie. Die Familientherapie vertritt eine klare **familiäre Sichtweise**. Das Milieu des Kindes muss mit in die Genesung einbezogen und mitverantwortlich gemacht werden. Die Einzeltherapie ist keiner klaren Sichtweise zuzuordnen, da sie von den Autoren zu wenig detailliert ausgeführt wird.

**familiäre
Persp.**

1990 spricht **Manzano** von einem familientherapeutischen Ansatz der verfolgt werden muss. Sowohl das betroffene Kind als auch die miteingebundene Familie soll in die Therapie miteinbezogen werden. Zusätzlich spricht der Autor von der Garantie finanzieller Ressourcen sowie der Ausübung eines Berufs. Einerseits

nimmt der Autor in Bezug auf die Familientherapie eine **familiäre Sichtweise** ein, andererseits spricht er auch **interaktionistisch**, in dem er die Wichtigkeit gesellschaftlicher Normen (finanzielle Sicherheit und Nachgehen einer Tätigkeit) betont. Kann ein Kind bzw. sein System, in welchem es sich bewegt, diese Erwartungen nicht erfüllen, so wird es durch die Gesellschaft stigmatisiert.

**familiäre
Persp. &
interaktio-
nistische
Persp.**

Konstatierter Entwicklungsverlauf

Während im ersten Jahr (1981) von beiden Autoren (Eggers & Nissen) noch keinerlei Therapieansätze genannt werden und somit auch keine Perspektiven seitens der Autoren festgemacht werden können, betonen die Autoren (Felder & Gibbons) neun Jahre später (1990) die Wichtigkeit der Familientherapie. Diese Absicht betont ebenso der Autor (Manzano) neun Jahre später. Beide Autoren nehmen eine familiäre Sichtweise ein. Der letztgenannte Autor vertritt erstmals zusätzlich eine interaktionistische Perspektive.

5.2 Zusammenfassung der unterschiedlichen Schweizer Perspektiven

Die Artikel wurden auf drei differente Perspektiveneinnahmen seitens der Autoren hin untersucht. Zur Erinnerung, diese Sichtweisen sind (siehe Punkt 2.5.2):

- Die **biologische Perspektive**,
- die **familiäre bzw. sozialisationstheoretische Perspektive** und
- die **interaktionistische Perspektive**.

Nach der Auszählung der Perspektiven können folgende Ergebnisse konstatiert werden:

Tabelle 8: Übersicht der Anzahl genannten Schweizer Perspektiven zur Depression

Anzahl Nennungen Biologische Perspektive	Anzahl Nennungen Familiäre bzw. sozialisations- theoretische Perspektive	Anzahl Nennungen Interaktionistische Perspektive
7	10	1

Folgerichtig werden auf vier Artikel 18 Labels bzw. Sichtweisen verteilt. In Prozentualen Anteilen ausgerechnet sieht das wie folgt aus:

Abbildung 9: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Schweizer Perspektiven zur Depression (I)

Aus der obenstehenden Tabelle geht hervor, dass mit 56% mehr als die Hälfte der durch die Autoren vertretenen Perspektiven familiär bzw. sozialisationstheoretischen begründet sind. Mit 39% sind knapp mehr als ein Drittel aller Nennungen von den Autoren mittels der biologischen Perspektive begründet. Nur gerade 5% der Sichtweisen sind interaktionistisch begründet.

5.3 Zusammenfassungen der Kategorien der Deutschen Artikel zur Depression (siehe Anhang 4)

2. Unterfrage: Wie ist die historische Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Depression in Deutschland von 1904-2007?

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

1940 beschreibt **Pieper** die Depression als eine von der Norm abweichende traurige Stimmungslage. Die Autorin nimmt bei dieser Definition eine **interaktionistische Perspektive** ein, in dem sie die depressive Erkrankung auf die gesellschaftliche Norm bezieht. Die Gesellschaft kontrolliert durch ihre vorgegebenen Normen so die Krankheit.

1971 betonen **Dauner & Remschmidt**, dass die Depressionen in fünf unterschiedliche Gruppen unterteilt werden können. Die erste Gruppe umfassen die reaktiven Depressionen, die zweite Gruppe bilden die neurotischen und anaklitischen Depressionen, die dritte Gruppe sind die endogenen Depressionen, die vierte Gruppe beinhalten depressive Zustandsbilder im Vorfeld einer Schizophrenie, die fünfte Gruppe bilden psychopathischen Depressionen und die sechste Gruppe sind symptomatischen depressiven Erkrankungen. Bei dieser Unterteilung ziehen die Autoren das **biologische Erklärungsmodell** bei. Primär werden medizinische Aspekte für die Entstehung einer Depression verantwortlich gemacht.

1988 definiert **Eggers** die Depression in seinem Artikel nicht.

2000 sprechen **Manz, Junge & Margraf** von unipolaren und ausgeprägten Depressionen. Diese zwei differenten Depressionsarten sind keiner Sichtweise zuzuordnen, da sie von den Autoren zu wenig präzisiert werden.

2006 beschreiben **Pössel & Hautzinger** die Depression in ihrem Artikel nicht.

2007 finden **Preiss & Remschmidt** keine Begriffsbestimmung für die depressive Erkrankung in ihrem Artikel.

Konstatierter Entwicklungsverlauf

Während der Zeitspanne dieser 67 Jahre (1940-2007) ist insofern eine auffällige Veränderung bezüglich der Begriffsbestimmungen zu konstatieren, als dass zu Beginn die Autorin (Pieper) als auch noch 30 Jahre später die beiden Autoren (Dauner & Remschmidt) die depressive Erkrankung präzise definiert haben, während im Verlaufe der 80er-Jahre bis heute dies nicht mehr gewährleistet ist. Infolgedessen sind auch keine Perspektiven seitens der Autoren sichtbar, was wiederum keine Entwicklung diesbezüglich kenntlich macht. Lediglich in Bezug auf die ersten beiden Autoren ist eine veränderte Sichtweise festzustellen. Während Pieper für die interaktionistische Perspektive einsteht, vertreten Dauner & Remschmidt das biologische Erklärungsmodell.

interaktio-
nistische
Persp.

biolo-
gische
Persp.

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

1940 spricht **Pieper** von Entstehungsbedingungen primär basierend auf familiären Umständen und sekundär auf die Veranlagung. Detaillierter beschreibt die Autorin das von Streit und Zank erfüllten Milieu, das eine Depression begünstigt. Die Autorin sieht die Entstehung einer Depression einerseits **biologisch** und andererseits **familiär** begründet. Das Milieu, in welchem ein Kind aufwächst nimmt eine zentrale Stellung ein.

familiäre
Persp. &
biolo-
gische
Persp.

1971 sehen **Dauner & Remschmidt** die Depression je nach Untergruppe unterschiedlich begründet. Die reaktive Depression ist die Folge eines akuten psychischen Traumas. Die Entstehung der neurotischen bzw. anaklitischen Depression steht mit chronischen Konfliktsituationen im Zusammenhang. Dabei spielen ungünstige Milieubedingungen und Familienprobleme eine wichtige Rolle. Die Entstehung der endogenen Depression ist nebst der Veranlagung auf die Umweltfaktoren zurückzuführen. Solche „broken-home-Faktoren“ wie der Verlust der Eltern, die Bindungsstörung zwischen Mutter und Kind und die Geschwisterposition sind in Verbindung mit der häuslichen Situation entscheidend für das Ausmass der Erkrankung. Die somatogene Depression basiert auf organischen Hirnschädigungen oder entzündlichen Erkrankungen im Kindesalter. Die auf der Schizophrenie basierende Depression sowie die psychopathische depressive Erkrankung werden in ihrer Ätiologie nicht genauer definiert. Die Autoren betonen zudem die Pubertät als wichtigen Faktor für die Entstehung einer Depression. Die Autoren begründet die Herkunft der Depression sowohl mit dem **biologischen Erklärungsmodell** als auch **familiär**. Vor allem die anaklitische und die endogene Depression betonen und begründen die Autoren systemisch.

familiäre
Persp. &
biolo-
gische
Persp.

1988 resultiert laut **Eggers** das depressive Zustandsbild aus dem Zusammenspiel zwischen der Familienpathologie, der Psychodynamik und der Depression selber. Der Autor beschreibt das gestörte Familienumfeld als wichtigen Faktor, der wiederum die gestörte Eltern-Kind-Beziehung zur Folge hat. Dieses gehemmte Milieu kann aus einer Verwahrlosung oder auch aus einer Überprotektion resultieren. Der Fokus des Autors richtet sich sowohl auf die **familiäre** als auch auf die **biologische Perspektive**. Das System Familie wird stark für eine Depression verantwortlich gemacht.

familiäre
Persp. &
biolo-
gische
Persp.

2000 sehen **Manz, Junge und Margraf** die Entstehung und ebenso die Aufrechterhaltung einer Depression in kognitiven Prozessen begründet. Diese Prozesse sind kognitive Verzerrungen, hergeleitet durch Fehlattribuierungen in Bezug auf die Ursache von Erfolg und Misserfolg. Die Autoren ziehen für die Ätiologie der Depression sowohl das **biologische** als auch das **interaktionistische Erklärungsmodell** zu Rate. Die medizinische Sichtweise ist insofern begründet, als dass die depressiv erkrankte Person von sich aus, individuumsbezogen Fehlattribuierungen generiert. Die interaktionistische Sichtweise kommt seitens der Gesellschaft. Sie ist für die falschen Zuschreibungen verantwortlich und erzeugt so einen „Labeling approach“.

biolo-
gische
Persp. &
interaktio-
nistische
Persp.

2006 beschreiben **Pössel & Hautzinger** die Ätiologie der Depression in ihrem Artikel nicht.

2007 sehen **Preiss & Remschmidt** die Depressivität multifaktoriell begründet. Dabei werden genetische, neurobiologische, psychosoziale, soziokulturelle und somatische Faktoren in das Erklärungsmodell miteinbezogen. Die Autoren betonen das hohe Erkrankungsrisiko bei erkrankten Elternteilen sowie das dadurch unter Mitleidenschaft gezogene Milieu, in welchem sich das Kind bewegt. Als psychosoziale Einflussgrößen werden die Suizidalität, weitere psychiatrische Störungen und körperliche Gebrechen genannt. Die Autoren sehen die Entstehung einer Depression einerseits **biologisch** und andererseits **familiär** begründet. Das Psychopathologische Umfeld, in welchem ein Kind aufwächst, nimmt eine bedeutende Stellung ein.

**familiäre
Persp. &
biolo-
gische
Persp.**

Konstatierter Entwicklungsverlauf

Im Verlauf dieser 67 Jahre (1940-2007) ist keine signifikante Veränderung bezüglich der Ätiologie festzustellen. Alle Autoren, ausser Manz, Junge und Margraf, betonen die negativen Milieueinflüsse als zentralen Entstehungsfaktor einer Depression. Auch sind sich diese Autoren in der genetisch bedingten Herkunft einig. Auffällig sind die von den letzten Autoren (Preiss & Remschmidt) multifaktoriellen Begründungen, die jeden Einfluss für eine Depression verantwortlich machen. Manz, Junge und Margraf weisen erstmals auf Faktoren von Seiten der Gesellschaft hin und nehmen als einzige Autoren eine interaktionistische Perspektive bezüglich der Entstehung von Depressionen ein. Alle anderen Autoren, abgesehen von Pössel und Hautzinger, vertreten entweder eine biologische oder eine familiäre Perspektive.

Kategorie 3 – Phänomenologie

1940 zählt **Pieper** Symptome wie Unsicherheit, Ängstlichkeit, Misstrauen sowie Unlust und Insuffizienz auf, welche die abnormale Stimmungslage beeinflussen. Dadurch entsteht zunehmend eine Disharmonie. Die Autorin erwähnt speziell die Pubertät, die dadurch stark beeinflusst wird. Die Autorin sieht die Phänomene in der **biologischen Sichtweise** begründet; wenn auch die unsicheren, ängstlichen und misstrauischen Gefühle einen **familiären Ansatz** vermuten lassen, da diese Symptome durch eine weitere Person beeinflusst werden.

**biolo-
gische
Persp. &
familiäre
Persp.**

1971 unterscheiden **Dauner & Remschmidt** zwischen sieben Syndromen. Diese charakterisieren sich durch Gehemmtheit, Ängstlichkeit, motorische Unruhe, Missmut und Reizbarkeit, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Bauch- und Kopfschmerzen. Viele dieser Syndrome zeigen sich in Symptomen wie dem Schulversagen bzw. der -angst, der Kontaktarmut, der allgemeinen Angst, den Schlafstörungen, dem Weglaufen sowie der motorischen Unruhe. Dabei betonen die Autoren die Angst als zentrales Phänomen in der Depression. Die Autoren begründen die Phänomenologie der Depression sowohl mittels

einer **biologischen Sichtweise** als auch mittels einem **familiären Ansatz**, da die Symptome durch eine Sozialisationsinstanz wie dem Elternhaus oder der Schule mitgeprägt und beeinflusst werden.

1988 zeigt **Eggers** folgende zehn Symptome in der Phänomenologie auf: Verstimmung, Selbstwertstörungen, Aggressives Verhalten, Schlafstörungen, Verschlechterung der Schulleistungen, Kontaktstörungen, Motivationsverlust, Somatische Beschwerden, Energieverlust und auffallende Appetit- und Gewichtsveränderungen. Selbstwertstörungen sind dabei sehr typisch für depressiv erkrankte Kinder und Jugendliche, die ein schlechtes Selbstbild bewirken. Weitere Komorbiditäten sind Einnässen, Einkoten, Zerstoren, Stehlen, Wutausbrüche und Hyperaktivität. Der Autor nimmt eine **biologische** und eine **familiäre Sichtweise** ein. Medizinisch insofern, als dass gewisse genannte Symptome rein körperlich bezogen sind. Sozialisationstheoretisch hingegen sind solche Phänomene begründet, die erst in Interaktion mit einem Gegenüber entstehen können.

2000 sprechen **Junge & Manz** von einer hohen Prävalenz bei 15-19-jährigen Frauen. Bei den Jungen tritt die Erkrankung vermehrt ab dem 14. Altersjahr auf. Allgemein gilt das 14. Altersjahr als kritischstes Lebensjahr für den Eintritt einer Depression. Eine Sichtweise seitens der Autoren ist hier nicht zu konstatieren.

2006 zählen **Pössel & Hautzinger** als Phänomene einer depressiven Verstimmung Schulschwierigkeiten und Probleme in Sozialbeziehungen zu Geschwistern und Peers auf. Die Autoren sehen die Phänomenologie der Depression durch die **familiäre** bzw. **sozialisationstheoretische** Brille.

2007 kategorisieren **Preiss & Remschmidt** die Depressionssymptomatik nach Alter. Im Kleinkind- und Vorschulalter zeigen sich Symptome wie oft weinen, Irritierbarkeit, Schlafstörungen und gestörtes Essverhalten. Im Schulverhalten werden diese durch weitere Anzeichen wie der labilen Stimmung, der Introvertiertheit, der Gereiztheit und der verminderten Gestik bzw. Mimik ergänzt. Im Jugendalter differenziert man emotionale, kognitive, motivationale, somatische, motorische und interaktive Symptome, die ähnlichen Ausdrucks wie deren im Kindes- und Jugendalter sind. Komorbiditäten sind verschiedene Angststörungen und Suchterkrankungen. Die **Perspektiveneinnahmen** differenzieren sich zwischen der **biologischen** im Kleinkind- und Vorschulalter und der **familiären** bzw. **sozialisationstheoretischen** im Schul- bzw. vor allem im Jugendalter, die durch die interaktiven Symptome spezifisch betont wird.

Konstatierter Entwicklungsverlauf

In der Zeitspanne dieser 67 Jahre (1940-2007) werden von allen sechs Autoren ähnliche Symptome der Depression beschrieben. Mit der Ausnahme, dass die Autoren Junge & Manz keinerlei Phänomene nennen, sondern sich auf die Prävalenzrate beziehen. Bezüglich der

familiäre
Persp. &
biolo-
gische
Persp.

familiäre
Persp. &
biolo-
gische
Persp.

familiäre
Persp. &
sozialisa-
tionstheo-
retische
Persp.

familiäre
Persp. &
sozialisa-
tionstheo-
retische
Persp. &
biolo-
gische
Persp.

Phänomenologie hat sich folgerichtig nichts Signifikantes verändert. Grosse Unterschiede sind auch in der Begründung dieser Phänomene nicht zu konstatieren. Alle Autoren, mit Ausnahme von Pössel & Hautzinger, vertreten die biologische sowie die familiäre bzw. sozialisationstheoretische Sichtweise. Es gilt jedoch zu sagen, dass die biologische Perspektive bei diesen Autoren den primären Erklärungsansatz liefert und die familiäre bzw. sozialisationstheoretische Ansicht hinten nachsteht. Pössel & Hautzinger erklären die Phänomenologie nur familiär bzw. sozialisationstheoretisch und lassen dafür die Medizin aussen vor.

Kategorie 4 – Therapievorschlagn

1940 betont **Pieper** als einzig wirklich unterstützende und heilende Massnahme gegen die Depression die Arbeit. So wie die Autorin die Arbeit betont, kann sie als Therapie mittels eines **familiären** bzw. **sozialisationstheoretischen Ansatzes** betrachtet werden; da eine Arbeit meist eine Interaktion mit einem gegenüber verlangt.

1971 erwähnen **Dauner & Renschmidt** neben der somatischen Therapie, die sich aus Psychopharmaka und gesprächs- bzw. spieltherapeutischen Behandlungen zusammensetzt, die Lithium-Therapie sowie Insulin-Kuren und Elektro-Schock-Behandlungen. Die Autoren sehen die Therapien aus einer **biologischen** und einer **familiären Perspektive**, wobei die medizinische Behandlung deutlich stärker gewichtet wird.

1988 erwähnt **Eggers** keine Therapieempfehlungen in seinem Artikel.

2000 sprechen **Junge & Manz** nicht direkt von Therapievorschlügen, sondern stehen für eine Präventionsarbeit ein. Dabei sind immer auch bereits depressive Kinder und Jugendliche miteinbezogen, da sich nicht eine klare Grenze zwischen gesunden und kranken Patienten festlegen lässt. Insofern kann diese Prävention als auch gleichzeitige Therapieform gelten. Die Therapie strebt ein Verhaltenstraining, basierend auf dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“, sowie eine gleichzeitige Wissensvermittlung an. Diese Therapieform ist, wenn sie individuumszentriert, im Sinne einer kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) angewendet wird, eher als **biologietheoretisch** anzusehen. Wenn sie jedoch in Form einer Familientherapie angewendet wird, so spielt das Milieu des Kindes eine zentrale Rolle und es ist ein **familiärer Ansatz** der vertreten wird.

2006 sprechen sich **Pössel & Hautzinger** bei der Therapie für die Pharmako- und die Psychotherapie und deren Kombination aus. Sie unterscheiden bei der Psychotherapie zwischen medizinischen Therapieformen wie der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) und sozialisationstheoretischen Therapien wie der Familientherapie. Die Autoren betonen die Wichtigkeit der Kombinationsbehandlungen und nehmen somit sowohl die **biologische** als auch die **familiäre Perspektive** ein.

familiäre
Persp. &
sozialisa-
tionstheo-
retische
Persp.

biolo-
gische
Persp. &
familiäre
Persp.

biolo-
gische
Persp. &
familiäre
Persp.

biolo-
gische
Persp. &
familiäre
Persp.

2007 sprechen **Preiss & Remschmidt** von einer kombinierten Therapie zwischen der Pharmako- und der Psychotherapie. Die Autoren betonen dabei die Überlegenheit der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) innerhalb der Psychotherapien im Vergleich zu den restlichen Ansätzen. Zugleich ist ihnen der Miteinbezug der Eltern sowohl in psychoedukativer als auch in betreuender Weise wichtig. Die geringe Anzahl an Studien für Kinder erwähnen die Autoren zudem. Die Autoren nehmen eine **biologische** und eine **familiäre Perspektive** für die Therapievorschlage ein.

**biolo-
gische
Persp. &
familiare
Persp.**

Konstatierter Entwicklungsverlauf

Wahrend im ersten Jahr (1940) von er Autorin (Pieper) noch keine differenzierte Therapieform zu erkennen ist und folgerichtig auch die Perspektiveneinnahme lediglich auf einer Annahme beruht, nehmen die Autoren (Dauner & Remschmidt) 31 Jahre spater infolge der kombinierten Pharmako- und Psychotherapie eine biologische und eine familiare Sichtweise ein. Diese kombinierte Therapieform wird auch 35 Jahre spater von den Autoren (Possel & Hautzinger / Preiss & Remschmidt) noch als effektivste Form vertreten; wobei der familiare Aspekt durch denverstarkten Miteinbezug der Eltern betont wird. Auffallig ist die Auslassung eines Therapievorschlages seitens des Autors Eggers. Ebenfalls augenfallig und eine Ausnahme bildend, ist Therapie als gleichzeitige Pravention anzusehen, wie dies die beiden Autoren Junge & Manz machen; wobei sich hinsichtlich der Perspektiveneinnahmen in Bezug auf die anderen Autoren nichts verandert.

5.4 Zusammenfassung der unterschiedlichen Deutschen Perspektiven

Die Artikel wurden auf drei differente Perspektiveneinnahmen seitens der Autoren hin untersucht. Zur Erinnerung, diese Sichtweisen sind (siehe Punkt 2.5.2):

- Die **biologische Perspektive**,
- die **familiäre bzw. sozialisationstheoretische Perspektive** und
- die **interaktionistische Perspektive**.

Nach der Auszählung der Perspektiven können folgende Ergebnisse konstatiert werden:

Tabelle 9: Übersicht der Anzahl genannten Deutschen Perspektiven zur Depression

Anzahl Nennungen Biologische Perspektive	Anzahl Nennungen Familiäre bzw. sozialisations- theoretische Perspektive	Anzahl Nennungen Interaktionistische Perspektive
14	14	2

Folgerichtig werden auf sechs Artikel 30 Labels bzw. Sichtweisen verteilt. In Prozentualen Anteilen ausgerechnet sieht das wie folgt aus:

Abbildung 10: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Deutschen Perspektiven zur Depression (I)

Aus der obenstehenden Tabelle geht hervor, dass mit 48% knapp die Hälfte der durch die Autoren vertretenen Perspektiven familiär bzw. sozialisationstheoretischen begründet sind. Weitere 48% und damit knapp die Hälfte aller Nennungen sind von den Autoren mittels der biologischen Perspektive begründet. Nur gerade 4% der Sichtweisen sind interaktionistisch begründet.

5.5 Vergleich Schweiz – Deutschland zur Depression

3. Unterfrage: Wie ist der Vergleich der historischen Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Depression in der Schweiz und in Deutschland von 1904-2007?

Ebenso bei diesem Vergleich sind die Rahmenbedingungen von Wichtigkeit. Die Schweiz begann erst im Jahre 1981 das erste Mal zu publizieren und dies endete bereits auch wieder 1998 mit insgesamt vier Artikeln zum Thema Depression. Deutschland hingegen veröffentlichte im Jahre 1940 deutlich früher einen ersten Text und publiziert mehrheitlich konstant Artikel bis in die Gegenwart. Total sind die Deutschen mit sechs Artikeln stärker vertreten als die Schweizer (siehe Punkt 3.1).

Abbildung 11: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Schweizer Perspektiven zur Depression (II)

Abbildung 12: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Deutschen Perspektiven zur Depression (II)

Der Vergleich der beiden Resultate lässt sich infolge der ungleichen Anzahl an Artikeln nicht als 1:1 interpretieren.

Das was an Prozenten in den Schweizer Artikeln weniger an biologischer Sichtweise vertreten ist (39%), ist in den Deutschen Artikeln mehr vertreten (48%). Das ergibt im Vergleich eine Differenz von +/- 9%.

Umgekehrt ist dieser Anteil, der bei den familiären bzw. sozialisationstheoretischen Perspektiven innerhalb der Schweizer Artikel mehr vertreten ist (56%), bei den Deutschen Artikeln weniger vertreten (48%).

Die Vertretung der interaktionistischen Perspektive ist bei beiden Ländern - sowohl der Schweiz als auch Deutschland – mit 5% bzw. 4% gleich schwach ausgefallen.

6 Diskussion Verwahrlosung

Die nachstehende Diskussion zum Thema Verwahrlosung wird mit Hilfe der Diskursanalyse geführt (siehe Punkt 3.3). Die dabei in den Diskurs implizierte Theorie geht zurück auf den Soziologen Norbert Elias. Wie bereits zu Beginn erwähnt beschäftigte sich Elias mit den Prozessen der Sozialisation und setzte sich innerhalb dieser Prozesse sowohl mit den individuellen als auch den gesellschaftlichen Strukturen auseinander (siehe Punkt 1.3). Die Perspektivenvertretungen nach dem Soziologen Norbert Herriger erfolgen in den Quervergleichen und zeigen auf, wie der Diskurs um die einzelnen Sichtweisen geführt ist. Diese beiden Diskurse beziehen sich auf die Abfolge der ersten zwei Unterfragen der Hauptfragestellung. Die dritte und letzte Unterfrage wird in Bezug auf die vorangegangenen eruierten Ergebnisse (Vergleich Schweiz – Deutschland) mittels beiden Theorien – Herriger und Elias – analysiert und diskutiert (ebd.).

6.1 Zusammenfassungen der persönlichen Kommentare & der immanenten Kritik der Schweizer Artikel zur Verwahrlosung

1. Unterfrage: Wie ist die historische Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Verwahrlosung in der Schweiz von 1904-2007?

1969 – Die Familienstruktur verwahrloster Jugendlicher (Farroch Fanai)

Der Autor spricht für mich als Leserin mit der „gesellschaftlichen Toleranzgrenze“ in seiner Begriffsbestimmung etwas äusserst Spannendes an. Er zieht das Individuum in Interaktion mit der Gesellschaft mit in die Verantwortung. Leider führt der Autor nicht näher aus, wer von beiden - das Individuum oder die Gesellschaft - verantwortlich für die gesellschaftliche Grenzüberschreitung ist. Aus dem Text geht hervor, dass hier das Kind bzw. der Jugendliche alleine die Verantwortung für sein Verhalten zu übernehmen hat. Der Jugendliche ist also angehalten, sich mittels Selbstkontrolle und nachfolgender Affektmodulation „zivilisiert“ in der Gesellschaft zu verhalten. Bezüglich der Ätiologie ist sich der Autor jedoch sicher, dass die Verwahrlosung multifaktoriell bedingt ist. Leider wird nebst der Wichtigkeit der früheren affektiven Objektbeziehungen und -bindungen zur Mutter, nicht vertiefter auf diese Einflussfaktoren eingegangen. Diese eher oberflächlichen ätiologischen Erläuterungen sind wohl auch der Grund für die nachfolgenden ebenfalls eher mageren Therapieansätze. Der Autor scheint diesbezüglich eher negativ und nicht ressourcenorientiert zu sein. Ansonsten müsste er deutlich ausführlichere therapeutische Ansätze erläutern.

1975/76 – Verwahrloste Jugendliche – Jugendpsychiatrische Diagnose und Prognose im Spiegel langjähriger Katamnesen (Marianne Egloff)

Dieser Artikel sagt mir als Leserin aufgrund seines ergiebigen Inhaltes sehr zu. Die Begriffsbestimmung führt die Autorin sehr ausführlich aus. Vor allem spannend sind nebst den zwei unterschiedlichen Verwahrlosungstypen, der dritte eigens durch sie angefügte Verwahrlosungstyp - die Verwöhnung. Diese Art der Verwahrlosung scheint mir neu und deshalb interessanter denn je. Schade ist jedoch die Tatsache, dass in der anschliessenden Ätiologie diese Verwöhnung nicht zur Sprache kommt, sondern Begründungen genannt werden, die sich den beiden ersten

Verwahrlosungstypen - der frühkindlichen und der erzieherischen Verwahrlosung - zuordnen lassen. Innerhalb der Phänomenologie erwähnt die Autorin organische Einschränkungen, was mir bis jetzt als Leserin neu erscheint. Je nachdem wie diese Einschränkungen gegeben sind, verläuft auch der Erfolg der Therapie. Dieser ist also klar abhängig von den organischen Einschränkungen. Die Therapieansätze werden von der Autorin differenziert ausgeführt, was ich als ressourcenorientierte Haltung einschätze. Sowohl die Verwahrlosungstypen als auch die Therapieansätze per se bestärken den von Elias postulierten Zusammenhang zwischen den zwischenmenschlichen Beziehungen und der eigenen Verhaltenssteuerung. Hier kommt der von Elias geprägte Begriff der Figuration stark zum Tragen.

Quervergleich der persönlichen Kommentare & der immanenten Kritik

Vergleicht man nun die persönlichen Kommentare der einzelnen Artikel, so lässt sich insofern eine zentrale Gemeinsamkeit feststellen, als dass beide Artikel jeweils zukunftsorientierte Haltungen einnehmen. Der erste Artikel macht dies mit der durch den Autor angesprochenen interaktionistischen Perspektive. Damit wird eine mögliche Beteiligung der Gesellschaft am „Labeling-Approach“ angedeutet. Der zweite Text spricht mit der Verwöhnung von einem neuartigen Verwahrlosungstyp. Diese beiden 40-jährigen Betrachtungsweisen erachte ich für diese Zeit als sehr fortschrittlich. Auffällig ist des Weiteren die unterschiedliche Vertretung der Therapieansätze durch die beiden Autoren. Der erste Autor scheint trotz fortschrittlichem Gedankengut die Therapie nicht als mögliche Resozialisierung zu sehen und lässt sie ganz aussen vor. Die zweite Autorin hingegen denkt diesbezüglich durchaus ressourcenorientierter und widmet dieser Kategorie mehr Bedeutung.

Als bedenklich schätze ich die stagnierenden Artikelveröffentlichungen zum Thema Verwahrlosung seit dem Jahr 1976 ein. Kein einziger Artikel wurde seit diesem Jahr mehr in der derzeitigen wissenschaftlichen Fachzeitschrift (*Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie*) publiziert (siehe Punkt 3.1)! Ich sehe dieses Manko entweder in der Tatsache begründet, dass es die Verwahrlosung als psychiatrische Diagnose unter diesem Namen nicht mehr gibt und folgerichtig auch nicht in den Fachzeitschriften darüber geschrieben wird oder dass die Psychiater tatsächlich keinen Verwahrlosungsphänomenen mehr begegnen und deshalb kein Bedürfnis verspüren, dieses Thema publik zu machen. Doch auch die inexistente Auseinandersetzung vor 1969 lässt mich stutzen (ebd.). Dies vor allem im Zusammenhang mit der von 1800-1960 in der Schweiz stark präsenten Verdingung. Die fremdplatzierten Kinder und Jugendlichen wurden ausgenutzt, misshandelt und missbraucht. Diese Phänomenologie entspricht mit der Gefährdung und Schädigung der Verwahrlosung (siehe Punkt 2.4.1) und kann dementsprechend mit dieser gleichgesetzt werden. Ich wage eine Vermutung anzustellen: Obwohl jedermann zu dieser Zeit davon wusste, hat niemand darüber gesprochen und vor allem scheint es so, als hätte man die Verdingkinder nicht mit Verwahrlosung bzw. mit einer daraus resultierenden psychischen Krankheit in Verbindung gebracht.

6.2 Zusammenfassungen der persönlichen Kommentare & der immanenten Kritik der Deutschen Artikel zur Verwahrlosung

2. Unterfrage: Wie ist die historische Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Verwahrlosung Deutschland von 1904-2007?

1902 – Zur Beurteilung der Erziehungsanstalten für sittlich Verwahrloste (Johannes Trüper)

Diesen Artikel präferiere ich nicht, da er weder näher definiert was eine Verwahrlosung ist, noch erläutert, welche Symptome sie zeigt. Folgerichtig fallen die inhaltlichen Vertiefungen der einzelnen Kategorien mehrheitlich mager aus. Die Begriffsbestimmung wird nur mit einem Satz gemacht und die Phänomenologie fällt ganz aus. Die Ätiologie hingegen, begründet der Autor gar zweiperspektivisch - medizinisch und soziologisch. Auch die Therapieansätze führt der Autor ausführlich aus. Dank seiner gegenwärtigen Haltung, ist mir der Satz „Jedes Kind wird individualisiert behandelt“ sofort aufgefallen. Insofern bewerte ich diesen Artikel als qualitativ durchaus in Ordnung und brauchbar; vor allem in Miteinbezug des Textalters (1902!). Die individualisierte Behandlung bezieht sowohl das Individuum als auch die in dessen Beziehung stehenden Personen mit ein. Es bildet sich also nach Elias eine Figuration interdependenter Individuen.

1910 – Ursachen der Kinderverwahrlosung (Johannes Delitsch)

Dieser Text verfügt über sehr wenig brauchbaren Inhalt und ist folgerichtig bei mir nicht im Vordergrund. Obwohl der Titel die Auseinandersetzung mit der Ätiologie voraussetzt, fällt diese mit einem Satz aus. Der Autor zielt hier lediglich auf das damalige gesellschaftliche Problem des Hausierens ab. Dies soll dann auch als Therapieansatz gesetzlich verboten werden. Unlogisch scheint mir die Tatsache, dass zwar, wenn auch knapp, drei von vier Kategorien vom Autor erläutert werden, jedoch zu Beginn in der ersten Kategorie nicht definiert wird, von was der nachfolgende Inhalt überhaupt spricht. Obwohl der Artikel inhaltlich eher dürftig ist, beschreibt er in Bezug auf die Gesellschaft etwas Zentrales. Sie differenziert sich in unterschiedliche Teilgesellschaften – Figurationen –, wo von eine den Anforderungen des Gesamtgesellschaftstypus mit dem Hausieren nicht gerecht wird. Da diese unerwünschten Triebe und Affekte nicht moduliert werden können, wird mit Verbot gedroht.

1910 – Ursachen der Verwahrlosung Jugendlicher (Johannes Delitsch)

Der Inhalt des Artikels fällt zwar vom Autoren kurz aus, doch enthält er alle nötigen Ausführungen zu den einzelnen Kategorien. Spannend ist die Ansicht, dass die Ursache der Verwahrlosung auch mit der Entsittlichung durch die der Eltern im Zusammenhang steht. Die Eltern werden damit direkt als Schuldige bezeichnet. Hier steht die Rolle der Eltern zum Kind erneut für die Figuration zwischen diesen Individuen. Als konsequenten Therapieansatz wird hingegen nicht die Therapie der Eltern, sondern die der Kinder und Jugendlichen angeordnet. Sie müssen eine Strafe in einem Zuchthaus verbüßen. Die Gesellschaft erwartet von den Kindern und Jugendlichen ein angepasstes Verhalten, dass bei Nichteinhalten durch eine fremdbestimmte Institution und deren Bestrafungen moduliert werden soll. Schade denkt hier der Autor nicht kohärent weiter.

1924 – Fünf Fälle von Verwahrlosung (Ruth v. der Leyen)

Dieser Text gehört ebenfalls nicht zu meinen bevorzugten Artikeln. Dies aufgrund der inhaltlichen mageren Ausbeute im Verhältnis zu seiner 30-seitigen Dichte. Die Autorin beschreibt die Verwahrlosung anhand von fünf Beispielen, die alle zwar sehr ausführlich, doch zu wenig präzise, beschrieben sind. Somit ist auch die Begriffsbestimmung deutlich verhalten ausgefallen. Die Herkunft der Verwahrlosung wird sozialisationstheoretisch begründet. Auch die vorgeschlagene Therapie soll auf der Interaktion mit einem vertrauten Gegenüber basieren. Die Affektmodulation der triebhaften Kinder und Jugendlichen vollzieht sich innerhalb der Figurationen aufgrund ihrer Interdependenzketten. Spannend ist die Präzisierung des männlichen Geschlechts des Heimleiters. Selbst wenn die Mutter als weibliches Geschlecht für die Entstehung der Verwahrlosung mitverantwortlich ist, kann sie anschliessend in der Therapie zu keiner Besserung beitragen. Die Mutter scheint hier (noch) zu wenig Einfluss innerhalb dieser Abhängigkeit auf das Kind zu haben.

1928 – Die Struktur der Verwahrlosung (Dr. Walter Cimal)

Dieser Autor zielt primär auf Struktur der Verwahrlosung ab. Im Verhältnis zu den anderen vorangegangenen Texten, schreibt dieser Autor deutlich strukturierter und differenzierter. Er analysiert die Verwahrlosung mehrschichtiger und erklärt, was mit solchen verwahrlosten oder verwahrlosungsbereiten Kindern und Jugendlichen passiert. Für mich als Leserin ist diese Art von Text sehr angenehm und verständlich. Die fehlenden Therapieansätze erachte ich, basierend auf einem so ausführlichen Text, als notwendig. Nach Elias erzeugen die äusseren Einflussfaktoren einen Druck auf die rohen Affektausdrücke, die durch deren Modulation zu feineren Affekten werden. Gelingt dies, so wird keinerlei ungeordnete Reaktionsweise ausgelöst. Gelingt dies jedoch nicht, so äussert sich dies in Form von ungehemmter Ausübung des Trieblebens. Beispielweise durch Zerstören von Spielsachen.

1934 – Die Familienverhältnisse von gefährdeten und verwahrlosten Jugendlichen (Dr. Elfriede Kultze)

Die Autorin zielt in diesem Artikel auf eine mehrperspektivische Auslegung der Verwahrlosung ab. Die zwei von ihr zitierten Autoren nehmen dabei die sozialisationstheoretische (Reicher), die medizinische und die interaktionistische (Langenberg) Sichtweise ein. Obwohl nicht klar genannt wird, wer für diesen „Zwiespalt“ die Verantwortung trägt - ob das Individuum oder die Gesellschaft – ist diese letztgenannte Perspektive insofern speziell, weil sie selten miteinbezogen wird. Das gefällt mir an diesem Text. Weiter erwähnenswert ist die sozialisationstheoretisch begründete Ätiologie. Die Autorin spricht von einer Wechselwirkung innerhalb des Systems Familie. Folgerichtig trägt nicht das Kind bzw. der Jugendliche die alleinige Verantwortung für die Symptome, sondern das komplexe Familiengebilde steht im Fokus der Betrachtung. In diesem Sinne werden auch die Therapieansätze generiert. Sie appelliert an die zu verändernden gesetzlichen Bestimmungen und wünscht sich somit auch innerhalb dieses Kriteriums ganzheitliche Veränderungen. Die Autorin nimmt eine äusserst zukunftsversierte Haltung ein. In Bezug auf jede Kategorie bestärkt der Text den Zusammenhang zwischen den zwischenmenschlichen Beziehungen und der eigenen Affektmodulation. Äusserliche Faktoren wirken auf diese familiären Figurationen ein und erfordern

eine noch grössere Selbstkontrolle. Diese Einflussfaktoren sollen durch gesetzliche Änderungen gesteuert werden.

1940 – Die Verwahrlosung als soziologisches Problem (Dr. Marie Beck)

Dieser Artikel spricht mich bereits wegen seines Titels an. Dieser lässt auf eine soziologische Auseinandersetzung hoffen und erfüllt diese Erwartungen auch. Die Begriffsbestimmung mit der Differenz zwischen Milieueinflüssen im engeren und im weiteren Sinn und die Ätiologie werden sehr ausführlich und verständlich vermittelt. Die Autorin beschreibt eindringlich, wie die geschichtlichen Ereignisse in Deutschland die Einstellung der Menschen zur Verwahrlosung verändert hat und wie sie nun beim Volk an eine veränderte Sichtweise hinsichtlich der Wechselwirkungen beider Gesinnungen (medizinische & sozialisationstheoretische Perspektive) appelliert. Mit dieser Einstellung ist die Autorin ihrer Zeit voraus gewesen. Als schade erachte ich die zu knapp ausgeführten Therapievorschlage. Sie verfolgen zwar ebenso den soziologischen Ansatz; doch fehlen Überlegungen der Umsetzung. Das Milieu im engeren Sinne (die Familie) und das Milieu im weiteren Sinne (Menschen in der Gemeinschaft ausserhalb der Familie) steht für die vergrösserten Figurationen interdependenter Individuen, die durch die ungünstigen Umweltbedingungen zur Modulation genötigt werden, wenn sie nicht als „milieuverwahrlost“ gelten wollen.

1976 – Intelligenzstruktur bei Jugendlichen mit dissozialem Verhalten (Roswitha Goydke & Friedrich Specht)

Dieser Text steht bei mir nicht an erster Stelle, da er sich primär mit der Intelligenzstruktur der Verwahrlosung und nicht mit ihr als solches beschäftigt. Als weiteren negativen Punkt erachte ich die mangelhafte Begriffsbestimmung sowie die fehlenden Therapievorschlage. Die grosse zeitliche Lücke von 36 Jahren hat jedoch insofern einen positiven Einfluss auf den Text, als dass drei Perspektiven vertreten werden. Die Zeitschrift wurde von 1944 an bis 1956 eingestellt (siehe Punkt 3.1). Diese Lücke von effektiv 20 Jahren macht sich bezüglich der vertretenen Sichtweisen positiv bemerkbar. Schade wird die interaktionistische Sichtweise von den Autoren noch etwas zaghaft behandelt und nicht erläutert, wer für diesen von der Mittelschicht erwarteten abweichenden Interaktionsstil verantwortlich ist. Diese Normabweichung wird in Abhängigkeit von der Mittelschicht bereits präzisiert beschrieben, was eine Einschränkung der Affekte spürbar werden lässt. Rohe Affektausdrücke müssen – um der Mittelschicht und ihren Erwartungen gerecht zu werden – feinen Affekten weichen.

Quervergleich der persönlichen Kommentare & der immanenten Kritik

Zieht man nun einen Quervergleich zwischen diesen acht Kommentaren, so lässt sich grundsätzlich eine stetig fortschreitende Entwicklung feststellen. Dieser Fortschritt bezieht sich sowohl auf die Ausführungen der einzelnen Kriterien als auch auf die vertretenen Sichtweisen bzw. Affektmodulationen. Bemerkenswert ist diese Entwicklung insofern, weil die Texte, mit Ausnahme von einem (1976), allesamt im ersten Abschnitt des vorangehenden Jahrhunderts publiziert wurden und somit bereits ältere Artikel sind. Trotz der meist guten Inhalte, gibt es aber auch vier Texte, die aufgrund ihres eher unzureichenden Inhaltes, nur teilweise oder gar nicht zu gebrauchen sind. Meist

lassen sich diese nicht präferierten Texte bereits an ihren Titeln identifizieren. Augenfällig sind bei den zeitlich zu Beginn einzuordnenden Texten (1902, 1910 & 1924) die meist fehlenden Begriffsbestimmungen, dafür aber die stets vertretenen Therapieansätze. Man fragt nicht nach der Krankheit an sich, sondern man will sie (die Symptome) so schnell als möglich „bekämpfen“. Dies könnte mit den zu dieser Zeit noch undifferenzierten und nicht vordergründig wichtigen Labels zu tun haben. Diese Gegenüberstellung der beiden Kategorien erachte ich als kontrovers, weil man nach meinem heutigen Verständnis ohne begriffliche Bestimmung eines Phänomens, dieses nicht therapieren kann. Spannend ist das zeitlich spätere (1928, 1940 & 1976) umgekehrte Vorhandensein dieser beiden Kategorien. Die Definitionen der Verwahrlosungen nehmen zu, während die Therapieansätze abnehmen. Man könnte annehmen, dass je länger sich die Gesellschaft mit diesem Problem konfrontiert sah, desto mehr versuchte man der Verwahrlosung begrifflich auf den Grund zu gehen. Vertritt man diese Hypothese bis in die Gegenwart weiter, so passt sie auch zur aktuellen Begriffsanpassung – von der Verwahrlosung zur sozialen Unangepasstheit. Ein letzter auffälliger Punkt betrifft die frühe (1910) sozialisationstheoretische Betrachtungsweise der Verwahrlosung durch einen Autor. Er bezieht die Eltern mit in die Verantwortung ein und spricht wechselseitige Beeinflussungen zwischen den Eltern und dem Kind bzw. dem Jugendlichen an.

Nachdenklich stimmt mich die 20-jährige Artikelabsenz von 1956-1976. Während diesen 20 Jahren, nach der Wiederaufnahme bzw. Weiterführung der Fachliteratur wurde kein einziger Artikel zum Thema Verwahrlosung publiziert. Dies ist Zeitspanne der sozialisationstheoretischen Perspektivenvertretung von Verwahrlosung. Die meisten Autoren der zeitlich vorher veröffentlichten Artikel vertraten diese Sichtweise bereits und waren ihrer Zeit voraus. Man könnte fast annehmen, dass der damalige Aufschwung in die moderne Gesellschaft mit dem Aufstieg des Fernsehens, den Anfängen des Automobilbooms und dem Massentourismus, um nur einige Stichworte zu nennen, die Beziehungen innerhalb des Sozialisationssystems Familie ebenso „modernisiert“ hatte und Verwahrlosungen bzw. Vernachlässigungen der Kinder und Jugendlichen nicht mehr präsent waren. In Anbetracht der zu dieser Zeit noch immer fortwährenden Nachkriegszeit ist jedoch zu vermuten, dass es vor allem zu Beginn dieser Zeit immer noch viele verwahrloste Kinder und Jugendliche gab!

Der 1976 geschriebene Text bezieht sich auf die interaktionistische Perspektive und ist in Bezug auf die Theorie völlig zeitgerecht. Die Zeitspanne an fehlenden Artikeln hat also der Entwicklung der Perspektiven keinen Abbruch getan. Doch nach 1976 wurden keine Texte mehr zum Thema Verwahrlosung publiziert (siehe Punkt 3.1). Dieses Manko sehe ich in denselben Tatsachen wie in den fehlenden Schweizer Auseinandersetzungen begründet. Entweder hat es mit der Namensänderung zu tun oder die Verwahrlosungsphänomene sind seit dieser Zeit deutlich rarer geworden, so dass eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dieser Thematik überflüssig geworden war und ist.

6.3 Vergleich der Schweizer und Deutschen Artikel zur Verwahrlosung

3. Unterfrage: Wie ist der Vergleich der historischen Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Verwahrlosung in der Schweiz und in Deutschland von 1904-2007?

Bevor der Vergleich zwischen den beiden Ländern gemacht wird, gilt es primär festzuhalten, dass während dieser gut 100-jährigen Zeitspanne sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland mit gesamthaft zehn Artikel äusserst mangelhaft publiziert wurde. Diesbezüglich lässt sich eine – wenn auch klar negative– Gemeinsamkeit feststellen.

Bei der Gegenüberstellung der beiden Ergebnisse fällt sofort die unterschiedliche Menge an Texten auf. Von den total zehn Artikeln publizierten die Schweizer Fachzeitschriften lediglich zwei, während die Deutschen die restlichen acht herausgaben. Diese ungleiche Anzahl an Veröffentlichungen ist nicht zuletzt auch an den unterschiedlichen Zeitspannen dieser Publikationen in den beiden Ländern beteiligt. Diese Gegebenheit erschwert den Vergleich grundsätzlich und soll hier betont werden. Während dem Deutschland bereits Anfang des 20. Jahrhunderts einen ersten Bericht über die Verwahrlosung geschrieben haben und dies fortandauerte bis 1940, wurde in der Schweiz erst Ende der 60er-Jahre das erste Mal öffentlich darüber diskutiert. Die letzte Publikation in den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Fachzeitschriften erfolgte in beiden Nationen im Jahre 1976. Dies ist eine weitere negative Gemeinsamkeit. Die Begründung dafür lässt sich wie bereits vorangehend erläutert, nur mutmassen. Ich bin jedoch der Überzeugung, dass die Absenz der thematischen Auseinandersetzung in den Fachzeitschriften nicht mit dem Nichtmehrvorhandensein des Phänomens einher geht. Verwahrlosung gab es auch nach 1976 noch und ist durch die gesellschaftliche Kontrolle – Stichwort „Labeling Approach“ – gegenwärtig immer noch aktuell.

In Bezug auf die vertretenen Perspektiven lässt sich aus dem Vergleich der beiden Ergebnisse (siehe Punkt 4.5) eine grundsätzliche Tendenz der gemeinsamen psychiatrischen Sichtweisen auf Verwahrlosungsphänomene festhalten. Es sind die der sozialisationstheoretischen und der interaktionistischen Perspektive, die immer sekundäre Einflüsse und deren Wechselwirkung für das Phänomen verantwortlich machen. Einerseits ist also die Verwahrlosung systemisch und andererseits gesellschaftlich begründet. Diese Feststellung könnte die massiv schwache Vertretung von wissenschaftlichen Artikeln in psychiatrischen Fachzeitschriften zu diesem Thema erklären – der Fachkreis zählt die Verwahrlosung nicht zu den psychiatrischen Erkrankungen und berichtete somit auch nicht über dieses Phänomen. Zu den erwähnten Sichtweisen steht im Gegensatz dazu die medizinische Sichtweise, die das Individuum alleine für das Verwahrlosungsphänomen zur Rechenschaft zieht. Dieser medizinische Aspekt ist in beiden Ländern eher schwach vertreten. Einen Unterschied gilt es in der Qualität der Argumentation der Deutschen Artikel im Vergleich zu den Schweizer Artikeln zu konstatieren. Die deutschen Texte erörtern deutlich differenziertere Erklärungsansätze für die Verwahrlosung als die Schweizer Artikel tun. Insofern übernehmen die Deutschen eine gewisse Vorreiterrolle und sind den Schweizern voraus.

7 Diskussion Depression

Die nachfolgende Diskussion zum Thema Depression wird ebenfalls mit Hilfe der Diskursanalyse geführt (siehe Punkt 3.3). Auch hier geht die dabei in den Diskurs implizierte Theorie zurück auf den Soziologen Norbert Elias. Die Perspektivenvertretungen nach den beiden Soziologen Gunter Groen und Franz Petermann, ergänzt durch die Sichtweisen des Soziologen Norbert Herriger, erfolgen in den Quervergleichen und zeigen auf, wie der Diskurs um die einzelnen Sichtweisen geführt ist. Beide Diskurse beziehen sich auf die Abfolge der ersten zwei Unterfragen der Hauptfragestellung. Die dritte und letzte Unterfrage wird in Bezug auf die vorangegangenen eruierten Ergebnisse (Vergleich Schweiz – Deutschland) mittels aller Theorien – Groen & Petermann, Herriger und Elias – analysiert und diskutiert (ebd.).

7.1 Zusammenfassungen der persönlichen Kommentare & der immanenten Kritik der Schweizer Artikel zur Depression

1. Unterfrage: Wie ist die historische Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Depression in der Schweiz von 1904-2007?

1981 – Die kindliche Depression unter entwicklungspsychologischen Aspekten (Christian Eggers)

Der Autor zielt über alle drei ersten Kategorien (1,2&3) auf die familiären (sozialisationstheoretischen) Faktoren ab. Das Milieu Familie, insbesondere die Interaktion Mutter-Kind ist für Eggers der zentrale Faktor für die Entstehung sowie des Fortwähren einer Depression. Infolgedessen erachte ich den Artikel als eher einseitig und eintönig. Abgesehen von der kurzen Erläuterung, dass bezüglich der Ätiologie einer Depression noch biologische, psychologische, edukative und soziologische Faktoren und deren Zusammenspiel eine wichtige Rolle spielen, wird nicht vertiefter darauf eingegangen. Daraus resultieren vermutlich auch die inhaltlich mageren Therapieansätze, die lediglich von einer *Wiedergutmachen* sprechen. Für einen wissenschaftlichen Text ist dies unzulänglich. Die starke Beziehung zwischen dem Kind und der Mutter entsprechen der Figuration von Elias. Bezieht man die erwähnten äusseren Faktoren mit ein, die eine Modulation in den Affekten zur Folge haben, so repräsentiert dies das komplexe Schema von Elias.

1981 – Zur Klassifikation der Depression im Kindesalter (Gerhardt Nissen)

Wie der Titel des Artikels bereits aussagt, zielt der Inhalt primär auf die Klassifikation der Depression ab. Der Artikel enthält eine hohe Anzahl an vor allem medizinischen Begriffsbestimmungen, was ihn als eher anspruchsvoll für den Leser macht. Ausgehend von diesen Begrifflichkeiten erläutert er die Ätiologie und die Phänomenologie. Obwohl der Autor versucht mittels dieser Klassifikation eine Übersicht zu schaffen, ist es aufgrund zu komplexen Inhaltes bzw. zu differenzierten Untergruppen verwirrungstiftend. Eine weitere Kritik gilt den fehlenden Therapieansätzen, die er, auch mit dem Fokus eine Klassifikation zur Depression erstellen zu wollen, hätte schreiben bzw. andeuten können. Den Miteinbezug von Elias ist hier schwierig. Man kann jedoch sagen, dass die einzelnen

Klassifikationsarten der Depression als äusseren Faktor Einfluss auf das Individuum haben und es sich in seinem Umgang mit der Gesellschaft anpassen muss (feine Affektmodulation).

1990 – Verlauf depressiver Zustandsbilder bei Kindern und Jugendlichen (W. Felder & F. Gibbons)

Die Autoren sehen den Verlauf depressiver Zustandsbilder bei Kindern und Jugendlichen mehr als der vorangehende Autor vor neun Jahren (Eggers) biologischer (medizinischer) begründet. Die Definition und die Phänomenologie sind individuumsbezogen. Das Milieu, die Familie in welchem das Kind bzw. der Jugendliche aufwächst, wird lediglich bei der Ätiologie miteinbezogen. Mir scheint das nicht logisch, da sich auf familiäre Umstände basierende depressive Zustände auch in deren Phänomenologie wiederfinden müsste. In den Vorschlägen zur Therapie wird die Wichtigkeit des Miteinbezugs der Familie jedoch wieder betont. Die Figurationen sind nicht in Bezug auf jedes Kriterium klar. In der Phänomenologie scheint das Individuum alleine verantwortlich zu sein.

1998 – La dépression des parents et la dépression de l'enfant: une revue (Juan Manzano)

Der in französischer Sprache verfasste Artikel lässt die Definition vermissen. Dies ist ein grosser Mangel in einem wissenschaftlichen Artikel. Wenn keine Begriffsbestimmung vorausgeht, weiss der Leser nicht von was der Autor genau spricht. Auch in Bezug auf die Therapie, die der Autor hingegen sehr multifaktoriell begründet hat, ist eine vorangehende begriffliche Auseinandersetzung mit der Krankheit unabdingbar. Der Autor kann keine guten Therapievorschlage generieren, wenn der Leser nicht weiss, von was man genau spricht. Die multifaktoriell veranschaulichte Therapie ist die Folge der ebenso differenzierten Einflussfaktoren auf die Figuration interdependenten Individuen. Diese Therapieformen haben eine feinere Modulation im Verhalten zur Folge.

Quervergleich der persönlichen Kommentare & der immanenten Kritik

Vergleicht man nun die persönlichen Kommentare der einzelnen Artikel, so lässt sich kein grundsätzlicher Gesamtkommentar bzw. keine -auslegung daraus schlussfolgern. Jeder Text beinhaltet seine individuellen Anmerkungen und Kritiken. Augenfallig sind die in zwei von vier Artikeln inhaltlich mageren oder ganzlich fehlenden kommentierten Therapiemöglichkeiten. Man könnte annehmen, dass in Anbetracht der noch eher jungen psychischen Krankheit bzw. laut dem psychiatrischen Regelwerk inexistenten Phanomen, man die Depression zuerst einmal begrifflich auskundschaften will. In Bezug auf die gemeinsamen Perspektiven lässt sich festhalten, dass der interaktionistische Erklärungsansatz für die Depression ausser von Manzano nicht zum Tragen kommt. Eine zukunftsorientierte Haltung ist nicht spürbar. Die familiäre bzw. sozialisationstheoretische Sichtweise kann sich deutlich klarer durchsetzen.

Als erschreckend erachte ich die Tatsache, dass seit dem letzten Artikel von 1998 kein Text mehr zu depressiven Erkrankungen im Kinder- und Jugendalter in der derzeitigen wissenschaftlichen Fachzeitschrift (*Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie*) publiziert wurde (siehe Punkt 3.1). Ich frage mich ernsthaft, wie dieses massive Manko in einer derzeitigen modernen Gesellschaft, in der die Depressionskrankheit im Kinder- und Jugendalter gegenwartig ein breiteres Diskussionsthema ist, sich rechtfertigen lässt.

Beziehe ich das familiäre bzw. sozialisationstheoretische Ergebnis auf die defizitären Artikel in den wissenschaftlichen Fachzeitschriften so müssten doch erst recht Fachtexte verfasst werden! Erwogen diese Autoren bereits vor mehr als zehn Jahren den familiären Einfluss als den zentralsten Faktor im Zusammenhang mit der Depression, so wird sich dies in der gegenwärtigen Gesellschaft mit den in den vergangenen Jahren steigenden Scheidungsraten nicht geändert haben. Von dem ausgehend, sollten sich doch auch die Experten (vordergründig Kinder- und Jugendpsychiater) vermehrt mit dieser Krankheit schriftlich in Fachzeitschriften auseinandersetzen. Dies müsste auch in einer Fachzeitschrift primär für Erwachsenenpsychiatrie thematisiert werden und Platz haben. Eine Publikation in einer extra für die Kinder- und Jugendpsychiatrie vorgesehenen Zeitschrift wäre dem selbstverständlich vorzuziehen!

7.2 Zusammenfassungen der persönlichen Kommentare & der immanenten Kritik der Deutschen Artikel zur Depression

2. Unterfrage: Wie ist die historische Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Depression in Deutschland von 1904-2007?

1940 – Die sogenannten konstitutionellen Depressionen bei Kindern (Ruth Pieper)

Die Autorin beschreibt die Depression aus einer interaktionistischen Perspektive, in dem sie sich an der gesellschaftlichen Norm orientiert. Dabei wird zusätzlich die Pubertät genannt. Diese Sichtweise, auf welche die Autorin abzielt, ist anders und für mich als Leserin neu. Schade fehlt die Begründung, was diese Norm beinhalten soll und wer sie überhaupt bestimmt, im Sinne eines gegenwärtigen „Labeling-Approachs“. So beinhalten die Therapievorschlage auch keinen Appell an eine Veranderung innerhalb der Gesellschaft, sondern sie verlangen eine Berufsausbung. Die Interdependenzen der Figurationen – wer von wem abhangig ist – werden nicht genauer erlautert. Der Einfluss der „usseren Norm“ auf die individuelle Verhaltenssteuerung ist jedoch klar absehbar.

1971 – Zur Atiologie und Differentialdiagnose depressiver Zustandsbilder bei Kindern und Jugendlichen (Iris Dauner & Helmut Remschmidt)

Die grosse zeitliche Lcke zwischen dem ersten Artikel zur depressiven Erkrankung (1940) und diesem zweiten verffentlichten Text (1971) ist auffallend. Dabei gilt es jedoch zu bercksichtigen, dass die Zeitschrift von 1944 an bis 1956 eingestellt wurde. Folgerichtig sind effektiv 15 Jahre vergangen, bis dieser zweite Artikel verfasst wurde (siehe Punkt 3.1). Diese Zeitspanne macht sich auch inhaltlich bemerkbar. Alle Kategorien werden von den Autoren deutlich differenzierter behandelt. Die Inhalte werden multifaktorieller sowohl in biologischer als auch familiarer (medizinischer als auch sozialisationstheoretischer) Hinsicht aufgezeigt und begrndet. Zusatzlich nimmt die Pubertat eine Sonderstellung ein. Die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Figuration interdependenten Individuen sind verantwortlich fr die multifaktorielle Betrachtungsweise der Kriterien. Die Affektmodulationen sind folglich fein.

1988 – Die kindliche Depression (Christian Eggers)

Der Artikel dieses Autors heisst *Die kindliche Depression*. Als Leserin erwarte ich demzufolge eine kurze Abhandlung bezüglich der Begriffsbestimmung, so dass klar wird wovon der Autor spricht. Diese fehlende Definition ist vordergründig insofern überraschend, als dass Eggers eine solche ausführlich in einem seiner anderen Texte zum Thema Depression sieben Jahre zuvor (siehe Artikel von 1981, *Die kindliche Depression unter entwicklungspsychologischen Aspekten*) beschrieben hat. Das wirkt befremdlich. Bezogen auf die Therapieansätze hat er keine Entwicklungsschritte gemacht. Er beschreibt auch sieben Jahre später keinerlei Ansätze einer Therapie. Diese beiden massiven Mängel können von den beiden anderen klar und gut formulierten Kategorien nur schwer wiedergut gemacht werden. Die ätiologische und die phänomenologische Auseinandersetzung beschreibt die familiären Abhängigkeiten sowie die durch die äusseren Faktoren bedingten Erscheinungsformen der Depression. Die daraus resultierenden Therapieansätze, wie der Modulation der Affekte der Gesellschaft kann der Autor nicht kohärent ableiten.

2000 – Angst und Depression bei Schülern (Rolf Manz, Juliane Junge & Jürgen Margraf)

Dieser Artikel gehört nicht zu meinen präferierten Texten, da er den Fokus nicht nur auf die Depressionserkrankung, sondern auch auf die Angststörung richtet. Folgerichtig fallen die inhaltlichen Vertiefungen der einzelnen Kategorien mehrheitlich mager aus. Die Begriffsbestimmung wird nur kurz und knapp gemacht und auch innerhalb der Phänomenologie wird nur von den Prävalenzraten gesprochen. Die Autoren zielen auf die Therapie bzw. Intervention ab. Diese wird vordergründig behandelt, so dass das Gefühl einer zweckmässigen Werbekampagne entsteht und die Depressionserkrankung ausschliesslich nur mit diesem Therapieprogramm behandelt werden kann. Für mich fällt dieser Artikel qualitativ von den anderen Texten ab, weil bei diesem Diskurs die Depression im Fokus stehen soll. Die straffe Therapieform erfordert eine gleich straffe Haltung seitens der Durchzuführenden und versinnbildlicht folgerichtig die Affektmodulation des Individuums.

2006 – Effekte pharmakologischer und psychotherapeutischer Interventionen auf Depressionen bei Kindern und Jugendlichen (Patrick Pössel & Martin Hautzinger)

Diesen Artikel bevorzuge ich ebenso nicht, da der Fokus auf die Interventionen gerichtet ist. Dieser erste Eindruck bestätigt sich nach der ausführlichen Lektüre des Textes. Die Autoren beschäftigen sich weder mit der Begrifflichkeit der Depression, noch setzen sie sich mit der Ätiologie auseinander. Auch die Phänomenologie wird nur knapp abgehandelt. Die Therapieinterventionen werden wie angenommen ausführlich und mehrperspektivisch von den Autoren beschrieben. Inhaltlich hat sich jedoch auch 30 Jahre später (1971) nichts Signifikantes geändert. Man scheint im gegenwärtigen Zeitalter davon auszugehen, dass die Leser solcher Artikel über Definitionen und Ursprünge von Krankheiten individuell von sich aus Bescheid wissen. Anders kann ich mir solche zentralen fehlenden Bausteine eines wissenschaftlichen Artikels nicht erklären. Aufgrund der erwähnten Unvollständigkeit fällt für mich dieser Artikel qualitativ von den anderen Texten ab. Die pharmakologischen und psychotherapeutischen Interventionen repräsentieren die Vielfalt an – von der Gesellschaft erwartet – in Anspruch zu nehmenden Therapiemöglichkeiten. Diese Therapien haben eine möglichst feine Verhaltensanpassung zum Ziel.

2007 – Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter – Eine Übersicht (Maike Preiss & Helmut Remschmidt)

Der Namen dieses Artikels ist *Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter. Eine Übersicht*. Sprechen die Autoren in diesem Text von Depressionen, erhoffe ich mir als Leserin eine kurze Definition bezüglich dieser Störungen. Spannend ist die Feststellung dieses Makels insbesondere deswegen, weil Remschmidt in einem Artikel vor 36 Jahren (siehe Artikel von 1971, *Zur Ätiologie und Differentialdiagnose depressiver Zustandsbilder bei Kindern und Jugendlichen*) dies detailliert gemacht hat. Er scheint damals seiner Zeit schon voraus gewesen zu sein. Interessant erachte ich die beiden mittleren Kategorien (2&3), da sie in Bezug auf die zwei letzten Artikel (2000 & 2006) neue Ansätze beinhalten. Die Ätiologie wird mittels eines multifaktoriellen Erklärungsmodells und ihren Wechselwirkungen, das biologische und familiäre (medizinische sowie sozialisationstheoretische) Ansichten aufgezeigt, beschrieben. Die Phänomenologie wird erstmals nach Alter gestaffelt aufgelistet. Dies ist für mich ein wichtiges Indiz für die Erkennung und Benennung depressiver Kinder in der Wissenschaft. Folgerichtig müssen künftig vermehrt Artikel über die Krankheit in diesem Altersabschnitt verfasst werden. Der Mangel an diesen Texten bestätigen auch die Autoren. Innerhalb der Therapievorschlage ist nichts Neues zu konstatieren. Hier wird das komplexe Schema von Elias vertreten. Die multifaktorielle Perspektive auf die Depression ist die Folge differenter Einflussfaktoren auf die Figuration interdependenten Individuen und deren feinen Affektmodulation. Schade richten sich die Therapievorschlage nicht auch fur einmal an die Gesellschaft und ihre defizitare Perspektive.

Quervergleich der personlichen Kommentare & der immanenten Kritik

Vergleicht man nun die personlichen Kommentare der einzelnen Artikel, so lasst sich auch hier in Bezug auf die Kriterien kein grundsatzlicher Gesamtkommentar bzw. keine -auslegung daraus schlussfolgern. Jeder Text beinhaltet seine individuellen Anmerkungen und Kritiken. Auffallig sind die in vier von sechs Artikeln inhaltlich mager oder ganz ausfallenden kommentierten Kriterien. Der Artikel aus den 80er-Jahren (1988) lasst sowohl die Begriffsbestimmung als auch die Therapieansatze vermissen. Ersteres wird in den folgenden Texten aus den Jahren 2000 (2000, 2006 & 2007) jeweils nur knapp angesprochen oder gar ganz weggelassen. Dieses Manko kritisiere ich stark. Man konnte annehmen, dass angesichts der zeitlich bereits langeren Auseinandersetzung mit der Thematik (erster Artikel 1940), man im gegenwartigen Zeitalter zu wissen scheint, wie eine Depression definiert wird und was die Ursprunge dieser Krankheit sind. Ganz im Gegensatz zu den vorher erwahnten Schweizer Artikel (siehe Punkt 7.1 unter *Quervergleich der personlichen Kommentare & der immanenten Kritik*). Dafur werden den Therapiemoglichkeiten deutlich mehr Zeit, Inhalt und Aufmerksamkeit geschenkt (2000 & 2006). Daraus lasst sich die Hypothese ableiten, je moderneres Zeitalter (2000er-Jahre), umso mehr Kenntnisse verfugt die Gesellschaft uber das Krankheitsbild Depression, was weniger Definitionen, Atiologie- und Phanomenologieerklarungen bedarf. Dafur muss umso mehr Zeit der Therapieform gewidmet werden. Fur mich ware dies eine fahrlassige Haltung, da die Komplexitat der Krankheit, was die Autoren mittels, den nicht zuletzt immer groseren werdenden Inhalten indirekt bestatigen, mit der Komplexitat der Gesellschaft steigt. Das heisst fur mich wiederum, dass die Begriffsbestimmung, die Atiologie sowie die Phanomenologie enorme wichtige Stellungen

einnehmen. Diese Kenntnisse legen das Fundament für die anschließende, nicht weniger zentrale Therapie.

Bezüglich der vorhandenen Perspektiven sowie der daraus erfolgenden Affektmodulationen lässt sich eine stetig fortschreitende interaktionistische Entwicklung feststellen. Eine zukunftsorientierte Haltung ist klar spürbar. Dieser Fortgang wird indirekt auch durch die immer fortwährende Auseinandersetzung mit der Thematik in den Fachzeitschriften bestätigt.

7.3 Vergleich der Schweizer und Deutschen Artikel zur Depression

3. Unterfrage: Wie ist der Vergleich der historischen Entwicklung des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurses zu Depression in der Schweiz und in Deutschland von 1904-2007?

Wie bereits im Vergleich zur Verwahrlosung, ist es auch in diesem Diskurs von Wichtigkeit zu Beginn an die mangelhafte Anzahl an Publikationen zu erinnern. Während der gut 100-jährigen Zeitspanne wurden in der Schweiz und in Deutschland total zehn Artikel veröffentlicht. Hier lässt sich eine ebenso anstössige Gemeinsamkeit festhalten.

Bei der Gegenüberstellung der beiden Ergebnisse fällt auf, dass die Anzahl Artikel auf die beiden Länder ungefähr gleich verteilt sind. Von den insgesamt zehn Texten publizierten die Schweizer Fachzeitschriften vier, während die Deutschen die verbleibenden sechs herausgaben. Dass die Deutschen den Schweizern diesbezüglich trotzdem überlegen sind, hat nicht zuletzt mit den nicht mehr vorhandenen Artikeln nach 1998 in der Schweiz und der in diesem Zusammenhang stehenden Einstellung der Fachzeitschrift zu tun. Die Begründung dafür, lässt sich wie bereits vorausgehend dargelegt, nicht wirklich finden. Wie schon bei der Verwahrlosung in diesem Zusammenhang betont, bin ich mir sicher, dass trotz der fehlenden thematischen Beschäftigungen in den Schweizerischen Fachzeitschriften, die Depressionskrankheit bei Kindern und Jugendlichen ein prävalentes Phänomen ist und immer mehr sein wird! Diese Überlegung wird durch die präsente Auseinandersetzung mit der Erkrankung in Deutschland gestützt.

Hinsichtlich der vertretenen Perspektiven lässt sich aus dem Vergleich der beiden Ergebnisse (siehe Punkt 5.5) eine grundsätzliche Tendenz der psychiatrischen Sichtweisen auf Depressionsphänomene feststellen. Es ist die der gemeinsamen familiären bzw. sozialisationstheoretischen Perspektive, die vor allem familiäre Einflüsse und deren gegenseitige Beeinflussung für die Krankheit verantwortlich macht. Des Weiteren fällt die sehr schwache Vertretung der interaktionistischen Perspektive in beiden Ländern auf (ebd.). Diese geringe Vertretung der interaktionistischen Perspektive geht mit der diesbezüglich nicht vorhandenen Theorie einher (siehe Punkt 2.5.2)! Im Zusammenhang mit der Absenz in Schweizerischen Fachzeitschriften frage ich mich hypothetisch, ob sich in der Zwischenzeit von 1998 bis heute diese Sichtweise vermehrt durchgesetzt hätte. Gleichzeitig gilt es festzuhalten, dass sich auch in Deutschland in dieser Zeitspanne der interaktionistische Ansatz nicht durchsetzen kann. Anschliessend positioniert sich dieser jedoch je länger je mehr, was auch die Ergänzungen von Elias bestätigen (siehe Punkt 7.2). Zusätzlich in Bezug auf die schwache Vertretung der interaktionistischen Sichtweise in den Schweizerischen Fachzeitschriften drängt sich die Überlegung

auf, ob eine solche medizinische Zeitschrift die falsche Instanz für gesellschaftskritische Fragen ist. Bleibt man der Fachrichtung treu, so wird in diesen Publikationen primär medizinisches und nicht soziologisches Gedankengut vertreten. Doch müsste gerade auch diese Berufsgattung, die tagtäglich mit depressiv verstimmt Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet, sich überlegen, inwieweit sie einen Anteil an diesem „Labeling Approach“ mitgenerieren. Denn sie tragen mit den Diagnosestellungen entscheidend zum Stigmatisierungsprozess bei. Insofern wäre es nicht mehr als korrekt und professionell, wenn diese Perspektive zumindest in der Ätiologie ihren Platz vermehrt finden würde! Im Sinne von Elias gilt es unabhängig von den konstatierten Ergebnissen, die Wichtigkeit des Zivilisationsdruckes, der die depressiven Symptome begünstigt, festzuhalten.

Bestärkt wird Elias Annahme durch gegenwärtig häufige Publikationen in unterschiedlichen Zeitungen. Einer dieser veröffentlichten Artikel soll hier kurz erläutert werden. Der Artikel heisst „Weg von der Defizitperspektive“ und wurde von der Professorin Margrit Stamm emerita für Pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaften verfasst. Die Erziehungswissenschaftlerin ist der Überzeugung, dass es heute nicht mehr kranke und gestörte Kinder und Jugendliche gibt als früher; es sind die Stigmatisierungen, die sich verändert haben. Das Verhalten wird immer mehr schon bei der kleinsten Normabweichung als anormales Verhalten pathologisch erklärt. Die Therapien führen zu Stigmatisierung und die Diagnosen zur Pathologisierung (siehe Anhang 5).

8 Beantwortung der Fragestellungen und Überprüfung der Hypothesen

Wie bereits in der Methode der 2. Analyse erwähnt (siehe Punkt 3.3), ergibt sich die Beantwortung der Hauptfragestellung aus den sechs Unterfragen. Diese wurden jeweils während den einzelnen Ergebnissen sowie den darauffolgenden Diskussionen fortwährend beantwortet (siehe Punkt 4-7) und werden somit nicht mehr erneut beantwortet.

Aus der Hauptfragestellung

Wie entwickelte sich historisch der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diskurs zu Verwahrlosung und Depression in der Schweiz und in Deutschland von 1904 – 2007?

liessen sich folgerichtige Hypothesen ableiten:

Zur **Verwahrlosung** – Hypothese 1:

Der Zivilisationsprozess, wie ihn Elias beschreibt, verlangt von den Menschen eine kontinuierliche Zunahme der Affektmodulation. In Bezug auf Verwahrlosung ist demzufolge zu erwarten, dass die Problematisierung von rohen Affektausdrücken zu einer Problematisierung von zunehmenden feineren Affektausdrücken fortschreitet. Es ist anzunehmen, dass sich insbesondere die Phänomenologie und die Therapie/Pädagogik der Verwahrlosung in dieser Richtung verändert.

Zur **Depression** – Hypothese 2:

Mit Elias ist anzunehmen, dass der Zivilisationsdruck und die damit verbundenen Erwartungen der Affektmodulation bei einer bestimmten Kategorie von Kindern und Jugendlichen depressive Symptome verursacht die im Kindes- und Jugendpsychiatrischen Diskurs unter verschiedenen Labels thematisiert und problematisiert werden.

Diese den beiden Phänomenen zugehörigen Hypothesen werden nun begründet verifiziert bzw. falsifiziert.

In Anbetracht der festgestellten zukunftsorientierten Haltungen ist eine kontinuierliche Zunahme der Affektmodulation im Sinne von Elias für eine Entstehung einer Figuration unabdingbar geworden. Sowohl die an Anzahl zunehmenden Störungsbilder, dabei nehmen die unterschiedlichen Störungsgrade eine zentrale Stellung ein, als auch spezifisch auf die Verwahrlosung bezogene bereits veränderte Terminologie zur sozialer Unangepasstheit zeigt beispielhaft die Entwicklung von rohen zu feinen Affektausdrücken. Geringfügig erscheinende Einflüsse auf das Individuum können eine psychiatrische Krankheit begünstigen. Infolge dessen erfordert es vom Individuum eine noch gezieltere Affektmodulation von den rohen zu den feinen Affektausdrücken.

Demensprechend kann die erste Hypothese zur Verwahrlosung verifiziert werden.

Unter Berücksichtigung der vertieften Auseinandersetzung mit den Texten sowie der daraus resultierenden Diskussion (siehe Punkt 7.3) ist eine zunehmende Anpassung des depressiven Verhaltens aufgrund des steigenden Zivilisationsdruckes entscheidend geworden. Die durch den gesellschaftlichen Druck ausgelösten (depressiven) Symptome und den nach Elias daraus resultierenden Affektmodulationen bestätigt auch die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm in ihrem Zeitungsartikel.

Folgerichtig kann auch die zweite Hypothese zur Depression verifiziert werden.

9 Ausblick

Obwohl die Verwahrlosung medizinisch nicht existiert und die Depression erst im Erwachsenenalter thematisiert wird, haben die Recherchen gezeigt, dass beide Phänomene in der Praxis vertreten sind. Es stellt sich also die Frage wie mit einer solchen Diskrepanz umzugehen bzw. was für die Zukunft anzustreben ist.

Primär soll die Verwahrlosung unter dem neuen Namen *soziale Unangepasstheit* subsumiert und die Kinder- und Jugenddepression neu im Manual psychischer Störungen aufgeführt werden. Dieser belanglos erscheinende Vollzug könnte grosse Auswirkungen mit sich bringen. Die Nennungen anerkannter Diagnosen ermöglichen deren Thematisierung im psychiatrischen Diskurs. Dazu ist sekundär eine Wiedereinführung einer Schweizerischen Fachzeitschrift unabdingbar.

Ist dieser Diskurs erst einmal angelaufen, soll er divergent betrachtet werden; mit dem Ziel, interaktionistische Denkansätze und deren Probleme zu thematisieren und Stellung dazu zu nehmen. Diese Vertiefung scheint vordergründig in sich widersprüchlich, doch ist sie zuletzt abhängig von den Einstellungen der beteiligten Personen – hier primär der Psychiater. Auch sollen diese „neue“ Diagnosen keinem „Labeling Approach“ gleichkommen, sondern im Gegenteil, eine prophylaktische Auswirkung haben. Denn in der Realität sind beide Phänomene vorhanden. Doch eine fundierte wissenschaftliche und vor allem mehrperspektivische Auseinandersetzung fehlt! Denn bis jetzt kann die Psychiatrie lediglich die medizinische und die sozialisationstheoretische Perspektive vertreten – also dort wo die Familie bzw. die nähere Umgebung des Kindes bzw. Jugendlichen eine zentrale Rolle spielt. Die interaktionistische Denkart, also inwieweit die gesellschaftliche Bedingtheit als Auswirkungen auf die Psychopathologien anerkannt wird, ist in der Psychiatrie massiv untervertreten und wird offensiv noch klar zu wenig thematisiert.

So lange von medizinischer Seite noch zu wenig interveniert wird, nimmt die Schule eine sehr zentrale Stellung ein. Die schulischen Heilpädagogen der internen Schule der Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik sind dazu angehalten, ihren Blickwinkel zu öffnen und ihre Einstellung und damit auch Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen dahingehend zu steuern, dass sie ihre Krankheitssymptome zeigen dürfen, ohne stets an ihr inadäquates Verhalten gemahnt zu werden. Diese konsequente Haltung in Miteinbezug der ressourcenorientierten Stärkung soll den Weg weg von der Defizit- hin zur Ressourcenperspektive bahnen.

Für mich persönlich war es trotz magerer literarischer Befundlage – oder vielleicht zuletzt gerade aus diesem Grund – eine wichtige Arbeit. Ich musste mich mit diesem dürftigen Material begnügen, womit ich letztlich rückblickend alle zentralen Fragen – weit über die Verwahrlosung und Depression hinaus – gleichwohl beantworten konnte. Ich habe für mich festgestellt, dass es gegenwärtig im Verhältnis vor 100 Jahren nicht mehr psychiatrische Diagnosen gibt, sondern die Etikettierung sich verändert hat. Das beruhigt mich einerseits insofern, als dass nicht mehr Kinder und Jugendliche psychisch gestört sind, doch lässt es mich andererseits aufhorchen und bewusst werden, welche zentrale Rolle die schulischen Heilpädagogen innerhalb einer psychiatrischen Institution innehaben. In diesem Sinne schliesse ich mit den Worten:

Schön einen so bedeutungsvollen Beruf tagtäglich ausüben zu dürfen!

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Schema des Zivilisationsprozesses
- Abbildung 2: Einfaches Schema des Zivilisationsprozesses nach Elias
- Abbildung 3: Komplexes Schema des Zivilisationsprozesses nach Elias – mit Affektmodulation
- Abbildung 4: Anzeichen der Depression
- Abbildung 5: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Schweizer Perspektiven zur Verwahrlosung (I)
- Abbildung 6: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Deutschen Perspektiven zur Verwahrlosung (I)
- Abbildung 7: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Schweizer Perspektiven zur Verwahrlosung (II)
- Abbildung 8: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Deutschen Perspektiven zur Verwahrlosung (II)
- Abbildung 9: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Schweizer Perspektiven zur Depression (I)
- Abbildung 10: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Deutschen Perspektiven zur Depression (I)
- Abbildung 11: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Schweizer Perspektiven zur Depression (II)
- Abbildung 12: Diagramm zu den Anteilen der unterschiedlichen Schweizer Perspektiven zur Depression (II)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Übersicht der psychiatrischen Fachliteratur in der Schweiz und in Deutschland
Tabelle 2:	Übersicht der integrierten Schweizer Studien zur Verwahrlosung
Tabelle 3:	Übersicht der integrierten Deutschen Studien zur Verwahrlosung
Tabelle 4:	Übersicht der integrierten Schweizer Studien zur Depression
Tabelle 5:	Übersicht der integrierten Deutschen Studien zur Depression
Tabelle 6:	Übersicht der Anzahl genannten Schweizer Perspektiven zur Verwahrlosung
Tabelle 7:	Übersicht der Anzahl genannten Deutschen Perspektiven zur Verwahrlosung
Tabelle 8:	Übersicht der Anzahl genannten Schweizer Perspektiven zur Depression
Tabelle 9:	Übersicht der Anzahl genannten Deutschen Perspektiven zur Depression

Literaturverzeichnis

Bücher

Literatur zur allgemeinen Psychiatrie

Blanz, B., Remschmidt, H., Schmidt, M.H. & Warnke, A. (2006). *Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter. Ein entwicklungs-psychopathologisches Lehrbuch*. Stuttgart: Schattauer.

DSM-IV-TR (2003) - Textrevision: Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen

Remschmidt, H. (2011). *Kinder- und Jugendpsychiatrie. Eine praktische Einführung*. Stuttgart: Thieme.

Literatur zur Soziologie

Ahrens, S. (1975). *Aussenseiter und Agent. Der Beitrag des Labeling-Ansatzes für eine Theorie abweichenden Verhaltens*. Stuttgart: Ferdinand Enke.

Barth, D. (2014). „Elias Prozess der Zivilisation“. Unveröffentlichtes Mail, Zugriff am 11. August 2014.

Elias, N. (1997). *Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Erster Band*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Elias, N. (1997). *Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Zweiter Band*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Schur, E.M. (1974). *Abweichendes Verhalten und Soziale Kontrolle. Etikettierung und gesellschaftliche Reaktionen*. Frankfurt am Main: Herder & Herder.

Wahrig-Burfeind, R. (2007). *Der kleine Wahrig. Wörterbuch der deutschen Sprache* (4. Auflage). Gütersloh: Wissen Media.

Literatur zur Verwahrlosung

Eberhard, K. & Kohlmetz, G. (1973). *Verwahrlosung und Gesellschaft*. Göttingen: Verlag für Medizinische Psychologie im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht.

Hofer, R. (2008). *Verwahrlosung interdisziplinär begreifen. Sichtweisen – Erscheinungsformen – Interventionsmöglichkeiten*. (2. Auflage). Augsburg: Brigg Pädagogik.

Herriger, N. (1987). *Verwahrlosung. Eine Einführung in Theorien sozialer Auffälligkeit*. (2. Auflage). Weinheim, München: Juventa.

Literatur zur Depression

Braun-Scharm, H. (2002). *Depressionen und komorbide Störungen bei Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

Essau, C. (2007). *Depressionen bei Kindern und Jugendlichen*. München: Reinhardt.

Groen, G. & Petermann, F. (2005). Depressionen im Kindes- und Jugendalter. In F. Petermann & H. Reinecker (Hrsg.), *Handbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie* (S. 233-642). Göttingen: Hogrefe.

Petermann, U. (2000). Depression. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 782-792). Göttingen: Hogrefe.

Literatur zur Forschung

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Fachzeitschriften zur Verwahrlosung

Beck, M. (1940). Die Verwahrlosung als soziologisches Problem. *Zeitschrift für Kinderforschung*, 48, 151-186.

Cimbal, W. (1928). Die Struktur der Verwahrlosung. *Zeitschrift für Kinderforschung*, 34, 101-112.

Delitsch, J. (1910). Ursachen der Kinderverwahrlosung. *Zeitschrift für Kinderforschung*, 15, 83-87.

Delitsch, J. (1910). Ursachen der Verwahrlosung Jugendlicher. *Zeitschrift für Kinderforschung*, 15, 353-360.

Egloff, M. (1975/76). Verwahrloste Jugendliche – Jugendpsychiatrische Diagnose und Prognose im Spiegel langjähriger Katamnesen. *Zeitschrift Acta Paedopsychiatria*, 42, 151-164.

Fanai, F. (1969). Die Familienstruktur verwahrloster Jugendlicher. *Zeitschrift Acta Paedopsychiatria*, 36, 27-34.

Goydke, R. & Specht, F. (1976). Intelligenzstruktur bei Jugendlichen mit dissozialem Verhalten. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie*, 4, 3-23.

Kultze, E. (1934). Die Familienverhältnisse von gefährdeten und verwahrlosten Jugendlichen. *Zeitschrift für Kinderforschung*, 41, 45-86.

Trüper, J. (1902). Zur Beurteilung der Erziehungsanstalten für sittlich Verwahrloste. *Zeitschrift für Kinderforschung*, 7, 296-275.

V. der Leyen, R. (1924). Fünf Fälle von Verwahrlosung. *Zeitschrift für Kinderforschung*, 29, 376-403.

Fachzeitschriften zur Depression

Dauner, I. & Remschmidt, H. (1971). Zur Ätiologie und Differentialdiagnose depressiver Zustandsbilder bei Kindern und Jugendlichen. *Jahrbuch für Jugendpsychiatrie und ihre Grenzgebiete*, 8, 13-39.

Eggers, C. (1981). Die kindliche Depression unter entwicklungspsychologischen Aspekten. *Zeitschrift Acta Paedopsychiatria*, 46, 263-273.

Eggers, C. (1988). Die kindliche Depression. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie*, 16, 196-201.

Felder, W. & Gibbons, F. (1990). Verlauf depressiver Zustandsbilder bei Kindern und Jugendlichen. *Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie*, 141, 475-470.

Manz, R., Junge, J. & Margraf, J. (2000). Angst und Depression bei Schülern. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 28, 263-272.

Manzano, J. (1998). La dépression des parents et la dépression de l'enfant: une revue. *Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie*, 141, 475-470.

Nissen, G. (1981). Zur Klassifikation der Depressionen im Kindesalter. *Zeitschrift Acta Paedopsychiatrica*, 46, 275-284.

Pieper, R. (1940). Die sogenannten konstitutionellen Depressionen bei Kindern. *Zeitschrift für Kinderforschung*, 48, 116-141.

Preiss, M. & Remschmidt, H. (2007). Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter – eine Übersicht. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 35, 385-393.

Pössel, P. & Hautzinger, M. (2006). Effekte pharmakologischer und psychotherapeutischer Interventionen auf Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 34, 243-250.

Weitere Zeitungen & Zeitschriften

Stamm, M. (2014). Weg von der Defizitperspektive. *Solothurner Zeitung*, 14. Oktober, 16.

Steppacher, J. (2013). Forschen, Entwickeln, Reflektieren. *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*, November, 30-31.

Internet

Angebote der Kinder- und Jugendpsychiatrie Solothurn. Zugriff am 1. November 2014 unter http://www.so.ch/fileadmin/internet/fd/fpamt/pdf/Lernende/Berufsbildner_innen/kjpd.pdf

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Diskurs. Zugriff am 23. Oktober 2014 unter http://www.liebestrasse.ch/pdf/agenda/ipw_einladung_adolesz_111223.pdf

Über den Prozess der Zivilisation. Zugriff am 11. Oktober 2014 unter http://de.wikipedia.org/wiki/Über_den_Prozeß_der_Zivilisation

Titelbild. Zugriff am 25. November 2014 unter <http://www.uniklinikum-dresden.de/kjp>

Anhang

Anhang	1:	Zusammenfassungen zur Verwahrlosung in der Schweiz	S. 83
Anhang	2:	Zusammenfassungen zur Verwahrlosung in Deutschland	S. 87
Anhang	3:	Zusammenfassungen zur Depression in der Schweiz	S. 101
Anhang	4:	Zusammenfassungen zur Depression in Deutschland	S. 108
Anhang	5:	Zeitungsartikel	S. 120

Anhang 1

Die Familienstruktur verwahrloster Jugendlicher – Zusammenfassung nach Kriterien (Farroch Fanai)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Fanai zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

„Mit Verwahrlosung ... ist eine oppositionelle, die gesellschaftliche Toleranzgrenze überschreitende Verhaltensweise eines Jugendlichen gemeint“ (Fanai, 1969, S. 28). „Gleichbedeutend, aber mehr psychoanalytisch gemeint, ist Aichhorns Begriff der Dissozialität“ (ebd.).

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Die Entstehungsbedingungen psychosozialer Fehlentwicklungen basieren auf dem Zusammenwirken biologischer, psychischer und sozialer Bedingungen. Die endgültige Entwicklung eines Jugendlichen ist von den komplexen Umweltfaktoren abhängig. Dabei sind die früheren affektiven Objektbeziehungen und -bindungen des Kindes bedeutend.

50 von 57 Jugendliche der psychiatrischen Klinik Wil entstammen einer gestörten Familie (desorganisiert und überorganisiert) und sind in emotionaler (mangelnder Selbstwert, fehlender erziehender und fordernder Vater und fehlende adäquat emotional zugewandte Mutter) und sozialer (soziale Unsicherheit) Hinsicht schwer frustriert.

Kategorie 3 – Phänomenologie

Die Verwahrlosung zeigt sich nach Tramer hauptsächlich durch folgende Symptome: Disziplinlosigkeit, Mangel an Arbeitswillen, Davonlaufen, Vagantität, sexuelle Haltlosigkeit, Lügen und häufig auch Delinquenz und Suizidalität.

Höhepunkt des abweichenden Verhaltens ist zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr festzustellen.

Alle Mädchen neigen mehr oder weniger zu sexueller Hemmungslosigkeit, während bei den männlichen Jugendlichen aggressive Tendenzen und Diebstähle überwiegen.

Fallbeispiel: Benedikts Verhalten ist in ganz ungewöhnlichem Masse abhängig davon, ob er sich irgendwo angenommen und wohl fühlt oder aber kritisiert und frustriert. Es besteht bei Benedikt also ein Bedürfnis, sozial akzeptiert zu werden. Die Anziehung einer Gemeinschaft auf eine Person hängt von der Stärke des sozialen Bedürfnisses im Einzelnen und dem Ausmass der von der Gemeinschaft her verfügbaren sozialen Zuwendung ab. Die Höhe der individuellen sozialen Bedürfnisse ist nach Dittes vom Selbstwertgefühl abhängig.

Kategorie 4 – Therapievorschlagn

Bei den meisten 57 Jugendlichen handelt es sich um eine manifeste Verwahrlosung (nach Aichhorn). Wünschenswert wäre eine Festigung der Persönlichkeit in einem Milieu, das zugleich streng ist und zu männlicher Härte erzieht und doch Befriedigung vermittelt.

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Der Autor spricht für mich als Leserin mit der „gesellschaftlichen Toleranzgrenze“ in seiner Begriffsbestimmung etwas äusserst Spannendes an. Er zieht das Individuum in Interaktion mit der Gesellschaft mit in die Verantwortung. Leider führt der Autor nicht näher aus, wer von beiden - das Individuum oder die Gesellschaft - verantwortlich für die gesellschaftliche Grenzüberschreitung ist. Es ist jedoch anzunehmen, dass hier das Kind bzw. der Jugendliche alleine die Verantwortung für sein Verhalten zu übernehmen hat. Bezüglich der Ätiologie ist sich der Autor jedoch sicher, dass die Verwahrlosung multifaktoriell bedingt ist. Leider wird nebst der Wichtigkeit der früheren affektiven Objektbeziehungen und -bindungen zur Mutter, nicht vertiefter auf diese Einflussfaktoren eingegangen. Diese eher oberflächlichen ätiologischen Erläuterungen sind wohl auch der Grund für die nachfolgenden ebenfalls eher mageren Therapieansätze. Der Autor scheint diesbezüglich eher negativ und nicht ressourcenorientiert zu sein. Ansonsten müsste er deutlich ausführlichere therapeutische Ansätze erläutern.

Verwahrloste Jugendliche – Jugendpsychiatrische Diagnose und Prognose im Spiegel langjähriger Katamnesen – Zusammenfassung nach Kriterien (Marianne Egloff)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Egloff zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

Nach neuerer Auffassung versteht man darunter nach Corboz „die Folgen eines erzieherischen Ungenügens sowohl qualitativer als auch quantitativer Natur (Corboz 1967 zit. nach Egloff 1975/76, S. 151). „Gleichzeitig wird dabei noch unterschieden zwischen der

- 1.) affektiven frühkindlichen Verwahrlosung, deren Prognose wesentlich ernster ist als die
- 2.) der erzieherischen Verwahrlosung und
- 3.) der Verwöhnung“ (Egloff, 1975/76, S. 151).

Nach Hartmann ist die Verwahrlosung ein „Zustand fortgesetzter und generalisierter Dissozialität“ (Hartmann 19, S. 86 zit. nach Egloff 1975/76, S. 152).

Die Jugendlichen wurden nach der Untersuchung in drei Gruppen eingeteilt:

- 1.) Die Gruppe der sozial Angepassten,
- 2.) Die Gruppe der bedingt Angepassten und
- 3.) Die Gruppe der sozial nicht Angepassten

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Die Mehrheit der untersuchten Jugendlichen stammt aus zerrütteten Familienverhältnissen, wobei die Stiefvater- oder Stiefmutterproblematik in vielen der Fälle eine zentrale Rolle einnimmt. Viele dieser Jugendlichen zeigten bereits im Kindesalter Zeichen eines abnormen Verhaltens.

Kategorie 3 – Phänomenologie

Während der Schulzeit zeigen die Jugendlichen Spiel- und Lernstörungen, Schulschwänzen, Bummeln und Weglaufen. Nach der obligatorischen Schulzeit sind es vermehrt Arbeitsunfähigkeit, Umtriebhaftigkeit und Suchtanfälligkeit bei den Männer meist verknüpft mit Kriminalität und bei den Frauen mit Prostitution.

Als Komorbidität der Verwahrlosung können neurotische, psychopathische oder schwachsinnige Züge genannt werden.

Knapp 1/3 der Verwahrlosten stammt aus geordneten Verhältnissen.

Kategorie 4 – Therapieverschlagn

Das Milieu vor und nach einem Heimaufenthalt spielt eine relativ geringe Rolle für den Grad der späteren Resozialisierung, da der Einfluss der konstitutionellen Faktoren (Intelligenz, Psychopathie) grösser ist als derjenige der umweltbedingten.

Trotzdem soll versucht werden ein möglichst günstiges Milieu zu schaffen (Trennung von zu Hause, längere heilpädagogische Nacherziehung). Die Ehe und die Gründung einer eigenen Familie, spielen hier eine wichtige Rolle und tragen entscheidend zu einer sozialen Stabilisierung bei.

Die Therapie zielt vor allem auf die Berufsberatung ab. Eine gute Berufsausbildung ist ebenfalls ein zentraler Faktor zur Resozialisierung.

Die besten Prognosen haben die Verwahrlosten, bei denen eine Entwicklungsstörung im Vordergrund steht (Verzögerung der Entwicklung, Pubertätskrise).

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Dieser Artikel sagt mir als Leserin aufgrund seines ergiebigen Inhaltes sehr zu. Die Begriffsbestimmung führt die Autorin sehr ausführlich aus. Vor allem spannend sind nebst den zwei unterschiedlichen Verwahrlosungstypen, der dritte eigens durch sie angefügte Verwahrlosungstyp - die Verwöhnung. Diese Art der Verwahrlosung scheint mir neu und deshalb interessanter denn je. Schade ist jedoch die Tatsache, dass in der anschliessenden Ätiologie diese Verwöhnung nicht zur Sprache kommt, sondern Begründungen genannt werden, die sich den beiden ersten Verwahrlosungstypen - der frühkindlichen und der erzieherischen Verwahrlosung - zuordnen lassen. Innerhalb der Phänomenologie erwähnt die Autorin organische Einschränkungen, was mir bis jetzt als Leserin neu erscheint. Je nachdem wie diese Einschränkungen gegeben sind, verläuft auch der Erfolg der Therapie. Dieser ist also klar abhängig von den organischen Einschränkungen. Die Therapieansätze werden von der Autorin differenziert ausgeführt, was ich als ressourcenorientierte Haltung einschätze.

Anhang 2

Zur Beurteilung der Erziehungsanstalten für sittlich Verwahrloste – Zusammenfassung nach Kriterien

(Johannes Trüper)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Trüper zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

In der Landeserziehungsanstalt sind sittlich gefährdete bzw. verwilderte Kinder untergebracht.

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Die Ursache dieser sittlich gefährdeten Kinder ist zum grössten Teil der schlechten Gewöhnung von frühester Kindheit zuzuschreiben. Der kleinere Teil beruht auf der Vererbung. Die Kinder stammen vor allem aus grösseren und ganz grossen Städten, da dort die Erziehung in vielen Familien schlechter geworden ist.

Kategorie 3 – Phänomenologie

-

Kategorie 4 – Therapievorschlagn

Die beste Therapie ist die Unterbringung in besondere Anstalten (kleine familienähnliche Abteilungen), die von den anderen abgesondert, aus der Heimat entfernt ist und von fachmässig arbeitenden Erziehern unterstützt wird. Die Besserung verwahrloster Kinder geschieht durch natürliche und erweiterte Intelligenz verbunden mit einem Herzen, erfüllt von christlicher Barmherzigkeit, geführt von einem christlich vorgebildeten Mann als Pflegevater. Jedes Kind wird individualisiert behandelt.

Soll eine Unterbringung in einer solchen „Kaserne“ vermieden werden, bleibt die Möglichkeit, das Kind in eine gute wirkliche Familie unterzubringen. Das Problem dabei ist jedoch, dass es dafür verhältnismässig sehr wenig wirklich geeignete Familien gibt und wenn es sie tatsächlich gibt, dann weigern sich solche Familien oft, ein verwahrlostes Kind bei sich aufzunehmen. Viele solche Kinder passen auch absolut nicht in eine solche bessere Familie; denn sie kommen nicht los von den alten, schlechten Erinnerungen.

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Dieser Artikel gehört nicht zu meinen präferierten Texten, da er weder näher definiert was eine Verwahrlosung ist, noch erläutert, welche Symptome sie zeigt. Folgerichtig fallen die inhaltlichen Vertiefungen der einzelnen Kategorien mehrheitlich mager aus. Die Begriffsbestimmung wird nur mit einem Satz gemacht und die Phänomenologie fällt ganz aus. Die Ätiologie hingegen, begründet der Autor gar zweiperspektivisch - medizinisch und soziologisch. Auch die Therapieansätze führt der Autor ausführlich aus. Dank seiner gegenwärtigen Haltung, ist mir ist mir der Satz „Jedes Kind wird individualisiert behandelt“ sofort aufgefallen. Insofern bewerte ich diesen Artikel als qualitativ durchaus in Ordnung und brauchbar; vor allem in Miteinbezug des Textalters (1902!).

Ursachen der Kinderverwahrlosung – Zusammenfassung nach Kriterien (Johannes Delitsch)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Delitsch zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

-

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Die Ursache der Kinderverwahrlosung ist die des Kinderhausierens.

Kategorie 3 – Phänomenologie

Die Kinder hören und sehen beim Hausieren meist nichts Gutes und die Mädchen werden in fremden Häusern leicht verführt.

Sie werden durch das Hausieren demoralisiert. Es macht sie dreist, sie werden unehrlich, sie lernen Heucheln und Lügen, Betteln und Stehlen.

Kategorie 4 – Therapievorschlag

Die Eltern sollen ihre Kinder nicht zum Hausieren schicken. Es müssen schärfere gesetzliche Bestimmungen gegen den Hausierhandel durch Kinder und Jugendliche erlassen werden.

Die Kinder, die bereits demoralisiert sind, müssen eine Besserungsanstalt besuchen.

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Dieser Text verfügt über sehr wenig brauchbaren Inhalt und ist folgerichtig nicht zu meinen Präferenzen zählend. Obwohl der Titel die Auseinandersetzung mit der Ätiologie voraussetzt, fällt diese mit einem Satz aus. Der Autor zielt hier lediglich auf das damalige gesellschaftliche Problem des Hausierens ab. Dies soll dann auch als Therapieansatz gesetzlich verboten werden. Unlogisch scheint mir die Tatsache, dass zwar, wenn auch knapp, drei von vier Kategorien vom Autor erläutert werden, jedoch zu Beginn in der ersten Kategorie nicht definiert wird, von was der nachfolgende Inhalt überhaupt spricht.

Ursachen der Verwahrlosung Jugendlicher – Zusammenfassung nach Kriterien (Johannes Delitsch)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Delitsch zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

Die Verwahrlosung gilt als Entsittlichung der Kinder.

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Die Ursache der Kinderverwahrlosung ist einerseits die des Kindervergehens bzw. der Erziehung und andererseits die Kinderbettelei. Die Kinder werden entsittet durch ihre schlechten Eltern.

Manchen Eltern fehlt die Zeit zur Kindererziehung und versäumen so ihre Elternpflichten.

Beschränkte Eltern, wie taustumme oder schwachbegabte sind ihren Erziehungsaufgaben keinesfalls gewachsen. Weiter stellt auch die Nervosität der Eltern, gerade die nervöse Apathie der Mutter, eine grosse Schwierigkeit dar. Auch trunkene Männer sind in ihrer tierischen Art nicht in der Lage eine erzieherische Funktion zu übernehmen.

Kategorie 3 – Phänomenologie

Die Kinder entfremden ihren vielbeschäftigten Eltern. Sie zeigen sich frühreif und selbstherrlich.

Die bestraften Kinder sind anhänglicher als die umschmeichelten Kinder.

Kategorie 4 – Therapieverschlagn

Die Kinder, die entsittlicht sind, müssen eine Zuchthausstrafe verbüssen.

Dieser Text verfügt über sehr wenig brauchbaren Inhalt und ist folgerichtig nicht zu meinen Präferenzen zählend. Obwohl der Titel die Auseinandersetzung mit der Ätiologie voraussetzt, fällt diese mit einem Satz aus. Der Autor zielt hier lediglich auf das damalige gesellschaftliche Problem des Hausierens ab. Dies soll dann auch als Therapieansatz gesetzlich verboten werden. Unlogisch scheint mir die Tatsache, dass zwar, wenn auch knapp, drei von vier Kategorien vom Autor erläutert werden, jedoch zu Beginn in der ersten Kategorie nicht definiert wird, von was der nachfolgende Inhalt überhaupt spricht.

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Der Inhalt des Artikels fällt zwar vom Autoren kurz aus, doch enthält er alle nötigen Ausführungen zu den einzelnen Kategorien. Spannend ist die Ansicht, dass die Ursache der Verwahrlosung auch mit der Entsittlichung durch die der Eltern im Zusammenhang steht. Die Eltern werden damit direkt als Schuldner bezeichnet. Als konsequenten Therapieverschlagn wird hingegen nicht die Therapie der Eltern, sondern die der Kinder und Jugendlichen angeordnet. Sie müssen eine Strafe in einem Zuchthaus verbüssen. Schade denkt hier der Autor nicht kohärent weiter.

Fünf Fälle von Verwahrlosung – Zusammenfassung nach Kriterien

(Ruth v. der Leyen)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Leyen zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

Die Verwahrlosung gilt als völliges sittliches Verderben.

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Die häuslichen Verhältnisse scheinen nicht zu begünstigen, dass das Kind auf dem rechten Weg bleibt. Es besteht dringende Gefahr der Verwahrlosung des Kindes.

Der Vater und die Stiefmutter beschimpfen das eigene Kind, es sei verdorben.

Das Elternhaus ist unordentlich, unsauber und es mangelt bei den Eltern an körperlicher Pflege.

Kategorie 3 – Phänomenologie

Die Symptome der Verwahrlosung sind Lügen, Fortlaufen, Stehlen, Herumtreiben und sexuelle Verdorbenheit. Weitere Erziehungsschwierigkeiten sind Schwänzen der Schule.

Kategorie 4 – Therapievorschlagn

Die verwahrlosten Kinder müssen nicht zwangsmässig diese eingeschlagene Bahn der Verwahrlosung fortlaufen.

Die Kinder benötigen eine verständnisvolle, männliche Leitung, die sich mit den Kindern einzeln beschäftigt. Dabei scheint vor allem die Anregung zum Spiel wichtig zu sein. Interessen müssen geschaffen werden. Strafen und Ermahnungen bringen keine Besserung. Durch die Beziehung sollen die Kinder zur Sauberkeit, Ruhe und Regelmässigkeit angehalten werden. Sexuelle Überreiztheit soll gedämmt werden.

Ungeeignete Erziehung in Kombination mit ungünstiger Umwelt legen den Kindern Hindernisse in den Weg.

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Dieser Text gehört nicht zu meinen bevorzugten Artikeln. Dies aufgrund der inhaltlichen mageren Ausbeute im Verhältnis zu seiner 30-seitigen Dichte. Die Autorin beschreibt die Verwahrlosung anhand von fünf Beispielen, die alle zwar sehr ausführlich, doch zu wenig präzise, beschrieben sind. Somit ist auch die Begriffsbestimmung deutlich verhalten ausgefallen. Die Herkunft der Verwahrlosung wird sozialisationstheoretisch begründet. Auch die vorgeschlagene Therapie soll auf der Interaktion mit einem vertrauten Gegenüber basieren. Spannend ist die Präzisierung des männlichen Geschlechts des Heimleiters. Selbst wenn die Mutter als weibliches Geschlecht für die Entstehung der Verwahrlosung mitverantwortlich ist, kann sie anschliessend in der Therapie zu keiner Besserung beitragen.

Die Struktur der Verwahrlosung – Zusammenfassung nach Kriterien

(Dr. Walter Cimbal)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Cimbal zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

Psychologisch wird die Verwahrlosungsbereitschaft von der Verwahrlosung unterschieden.

Die Verwahrlosungsbereitschaft tritt erst ein, wenn ein äusseres Ereignis eine ungeordnete Reaktionsweise auslöst. Dabei kann noch weiter unterschieden werden zwischen dem derb-neurotischen und dem empfindsam-neurotischen Kind.

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Die Verwahrlosungsprozesse sind äusserlich und innerlich ungeordnete Persönlichkeitsformen, bei denen das Fehlen der affektiven Reaktion auf die Umweltereignisse und -erlebnisse zu einer mangelhaften Verarbeitung der Erlebnisinhalte und folgerichtig zur mangelhaften Einheit des Denkens, Fühlens und Verhaltens führt.

Die häufigste Ursache der inneren Verwahrlosung ist die überdurchschnittliche überschreitende Beschränktheit auf der Grundlage eines derben Charakters.

Solche Kinder erleben die Dinge der Umwelt nicht, sondern suchen verzweifelt äusserlich nach dem Erleben solcher Dinge – mittels derben Reizen.

Das Herumtreiben, was ebenfalls zum Phänomen der Verwahrlosung gezählt wird, hat zwei unterschiedliche, einander entgegengesetzte Ursachen; den Freiheitsdrang und die Gemeinschaftsabwehr.

Die jugendliche Prostitution ist eine Form der Verwahrlosung mit höchst komplizierten fast lediglich neurotischen seelischen Vorgängen. Dabei kann zwischen mehreren Typen von Prostituierten unterschieden werden.

Kategorie 3 – Phänomenologie

Die Affekte entladen sich nach aussen im Spiel, in der ungehemmten Ausübung des Trieblebens. Beispielweise durch Zerstören von Spielsachen.

Weitere Symptome können sein, am Abend nicht schlafen gehen zu wollen, Toben gegen Autorität und Ordnung. Oder auch das Herumtreiben, der Diebstahl, die Gewalthandlungen, die triebhafte Geschlechtsbetätigung und die Prostitution.

Die gemeinsame Grundlage ist die Derbheit der innerlichen Empfindung; das Fehlen der Aufwühlbarkeit, die für das Denken der Intimität verantwortlich ist.

Kategorie 4 – Therapievorschlagn

-

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Dieser Autor zielt primär auf Struktur der Verwahrlosung ab. Im Verhältnis zu den anderen vorangegangenen Texten, schreibt dieser Autor deutlich strukturierter und differenzierter. Er analysiert die Verwahrlosung mehrschichtiger und erklärt, was mit solchen verwahrlosten oder verwahrlosungsbereiten Kindern und Jugendlichen passiert. Für mich als Leserin ist diese Art von Text sehr angenehm und verständlich. Die fehlenden Therapieansätze erachte ich, basierend auf einem so ausführlichen Text, als notwendig.

Die Familienverhältnisse von gefährdeten und verwahrlosten Jugendlichen – Zusammenfassung nach Kriterien

(Dr. Elfriede Kultze)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Kultze zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

Nach Reicher ist „die Verwahrlosung ein Zustand der Erziehungsbedürftigkeit infolge vernachlässigter Erziehung durch die Eltern bzw. deren Vertreter oder sonstige Erzieher“ (Kultze, 1934, S. 52). Er unterscheidet zwischen körperlicher, geistlicher und sittlicher Verwahrlosung.

Langenberg nennt die Verwahrlosung „einen Zwiespalt zwischen Individuum und Gemeinschaft in körperlicher, geistiger und sittlicher Hinsicht, der zum Teil oder als Produkt resultiert aus verderblicher, unzweckmässiger Fremd- oder Selbstausbildung, oder aus krankhafter seelischer Artung, und der bei ungehemmter Entwicklung besonders den Jugendlichen zu einer Gefahr für die engere und weitere Gemeinschaft werden lässt.“ (Langenberg 1923, S.5 zit. nach Kultze 1934, S. 52-53)

„Die ausgezeichnetste Begriffsbestimmung der Verwahrlosung scheint mir die von Francke zu sein, der von einer äusseren und inneren Seite spricht. Die äussere nennt er hauptsächlich das Zuwiderhandeln gegen Ordnung und Gesetz; die innere knüpft er an verschiedene Merkmale, wie Erschütterung des seelischen Gleichgewichtes, Mangel an sittlicher Reife“ (Kultze, 1934, S. 53-54).

Für den Begriff der Verwahrlosung sind vielmehr der Individualschaden und der Gemeinschaftsschaden entscheidend.

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Als Bedrohung eines normalen Familienlebens scheint die ernste zunehmende Industrialisierung; sowohl in städtischen als auch in ländlichen Bezirken. Folgerichtig ist nicht der gefährdete verwahrloste Jugendliche selbst im Fokus der Betrachtung, sondern das ganze komplexe Familiengebilde und die Bedingungen seiner Störungen.

Nicht immer sind die groben Dinge für die Erschütterung der Familie verantwortlich zumachen, sondern oft sind es kleinste Umstände, von denen niemand spricht.

Die Unvollständigkeit einer Familie hat die Gemeinsamkeit, dass ein Elternteil fehlt und das Kind durch diese Unvollständigkeit gegenüber der vollständigen Familie benachteiligt ist. Ebenfalls erheblicher gefährdet sind die Kinder von Stiefvaterfamilien sowie Kinder aus Mutter-Kind-Familien. Eine grosse Anzahl dauernd wechselnder Unterbringungen von Kindern beunruhigt die Kinderseele stark.

Ist die Anzahl Kinder innerhalb einer Familie grösser als vier und mehr (kinderreiche Familie) ist die Verwahrlosungsintensität grösser.

Die ökonomische Situation der Eltern verwahrloster Jugendlichen beschränkt sich auf wenige Berufsgruppen und soziale Schichten. Allen diesen Gruppen bzw. Schichten sind die knappen wirtschaftlichen Verhältnisse gemeinsam. Leben die Kinder in solch ärmlichen Verhältnissen auf, ist die Regelmässigkeit einer Begleiterscheinung (stehlen, einbrechen, lügen, betteln, etc.) erschreckend hoch. Ferner wird das Familienleben durch die übergrosse und unregelmässige Abwesenheit des

Vaters gestört. Auch die erwerbstätige Mutter ist vielfach eine Ursache für die Verwahrlosung der Kinder.

Doch auch Familien in besser gestellten ökonomischen Situationen beteiligen sich an der kindlichen Verwahrlosung, mit dem Unterschied, dass sie es in den vorhandenen Fällen besser und sorgfältiger verheimlichen.

Die Wohnung hat ganz allgemein von ihrer Bedeutung für das Leben der Familie verloren. Über die Hälfte der gefährdeten Familien leben in zwei Wohnräumen. Reichlicher Wohnraum ist also nicht vorhanden. Die am schlechtesten wohnhaften und kinderreichen Familien enthalten auch die meisten gefährdeten und verwahrlosten Kinder. Die Anzahl Kinder sowie die Einkommensverhältnisse bestimmen also im Wesentlichen die räumlichen Verhältnisse der Familien.

Aber nicht nur was innerhalb der Wohnungen vorzufinden ist macht das mehr oder weniger jammervolle Wohnungselend aus, sondern ebenso oder teilweise noch mehr die Art, wie diese Wohnungen zusammenstehen bzw. die Wohnungskomplexe gruppiert sind. Vor allem die so genannten Baracken (Notwohnungen) spielen eine schlimme Rolle.

Neben dem äusseren Bestand ist auch die innere Festigkeit der Familie zentral für Kinder und Jugendlichen. Zwei Leidensquellen tragen massgeblich zur Verschlechterung des Familienlebens bei. Es sind dies der Alkoholismus des Vaters sowie die wirtschaftliche und moralische Liederlichkeit der Mutter. Auch längere Erkrankungen eines Elternteils wirken sich verhängnisvoll auf das Leben innerhalb der Familie aus.

„Je schlechter die Wirtschafts- und Wohnverhältnisse; desto schlechter die Familienverhältnisse!“ (Kultze, 1934, S. 86)

Kategorie 3 – Phänomenologie

Dem verwahrlosten Kind fehlt die altersentsprechende sittliche Reife und wird damit zur Gefahr für weitere Kreise und die Allgemeinheit.

Kategorie 4 – Therapievorschlagn

„..., das bisherige System der Wirtschaft, die vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen im Sinne positiver bevölkerungspolitischer Massnahmen mit familienfreundlicher Wirksamkeit zu revidieren, um die schweren Hindernisse für die Entfaltung der Kräfte des Familienlebens zu beseitigen und überhaupt wieder den Menschen, sein seelisches Leben und seine sittlich produktive Gemeinschaftsform in den Mittelpunkt zu rücken“ (Kultze, 1934, S. 86).

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Die Autorin zielt in diesem Artikel auf eine mehrperspektivische Auslegung der Verwahrlosung ab. Die zwei von ihr zitierten Autoren nehmen dabei die sozialisationstheoretische (Reicher), die medizinische und die interaktionistische (Langenberg) Sichtweise ein. Obwohl nicht klar genannt wird, wer für diesen „Zwiespalt“ die Verantwortung trägt - ob das Individuum oder die Gesellschaft – ist diese letztgenannte Perspektive insofern speziell, weil sie selten miteinbezogen wird. Das gefällt mir an diesem Text. Weiter erwähnenswert ist die sozialisationstheoretisch begründete Ätiologie. Die Autorin spricht von einer Wechselwirkung innerhalb des Systems Familie. Folgerichtig trägt nicht das Kind

bzw. der Jugendliche die alleinige Verantwortung für die Symptome, sondern das komplexe Familiengebilde steht mit im Fokus der Betrachtung. In diesem Sinne werden auch die Therapievorschlage generiert. Sie appelliert an die sich zu verandernden gesetzlichen Bestimmungen und wunscht sich somit auch innerhalb dieses Kriteriums ganzheitliche Veranderungen. Die Autorin nimmt eine usserst zukunftsversierte Haltung ein.

Die Verwahrlosung als soziologisches Problem – Zusammenfassung nach Kriterien

(Dr. Marie Beck)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Beck zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

Die Verwahrlosung ist eine Entwicklung abnormer Verhaltensweisen aufgrund bestimmter Charakteranlagen und Milieueinflüssen, welche der sozialen Einordnung nicht nur nicht entsprechen, sondern die Gemeinschaft sowie das Zusammenleben erheblich belastet bzw. stört und/oder unmöglich macht.

Es wird unterschieden zwischen einem Milieu im engeren Sinne (die Familie) und einem Milieu im weiteren Sinne (Menschen in der Gemeinschaft ausserhalb der Familie).

Innerhalb des Milieus wird zwischen der reinen Milieuverwahrlosung, bei welcher die Verwahrlosung lediglich auf die ungünstigen Umweltbedingungen zurückgeführt wird, und den Milieuschäden mit Verwahrlosungserscheinungen unterschieden. Erstere tritt nur in den extremsten Fällen auf; die Erscheinungen hingegen treten gehäuft bei Kindern auf, deren Charakteranlage zwar in der Normbereich liegen, jedoch oft sensitiv sind und mit den Umwelterlebnissen nicht fertig werden.

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Diese seelische-geistige Entwicklung ist das Produkt innerer Veranlagung und äusserer Bedingungen. Es wirken also einerseits Faktoren der Umwelt mit andererseits gegebenen Faktoren des Menschen selbst zusammen. Weist einer dieser Faktoren oder gar beide massive Mängel auf, so kann bei einem bestimmten Ausmass und Artung der Auffälligkeiten die Verwahrlosung in Erscheinung treten.

Während früher primär die endogenen Bedingungen für die Verwahrlosung in den Vordergrund gerückt wurden, so werden heute vermehrt milieubedingte Eigenschaften miteinbezogen. Der Wiener Jugendrichter Reicher war einer der ersten, welcher die Verwahrlosung als Folge vernachlässigter Erziehung durch die Eltern bzw. deren Vertreter verurteilte. Diese Denkrichtung wurde durch den Sozialismus der Nachkriegszeit mitgeprägt. Die Ursachen der Verwahrlosung wurden in den sozialen Verhältnissen, in der Gesellschaft gesucht und nicht mehr wie zuvor im Menschen selbst. Doch diese vermehrt einseitige Orientierung, auch wenn sie in sozialer und wirtschaftlicher Not vor dem Umbruch eine erhebliche Rolle gespielt hat, ist abzulehnen. Das Problem ist insofern schwerwiegend, als dass je nach Gesinnung das Schwergewicht mehr auf die eine und mehr auf die andere Seite gelegt wird, jedoch nie eine Wechselwirkung zwischen beiden Gesinnungen aufgezeigt wird. Somit lautet die Frage: „Welcher Art sind die speziellen Wechselwirkungen zwischen Milieu und Anlage beim Zustandekommen von Verwahrlosungen“ (Beck, 1940, S. 155). Dabei gilt es zu beachten, dass sich hinter einem scheinbaren Milieuproblem eigentlich ein charakterologisches Problem verbergen kann; denn bei identischen äusseren Bedingungen wird der eine Jugendliche verwahrlost, der andere nicht. „Die charakterliche Qualität des einzelnen Menschen bestimmt also in der Regel seinen Platz in der sozialen Rangordnung ...“ (Beck, 1940, S. 161). Es kann festgehalten werden, dass je grösser die abnormale Veranlagung ist, desto geringeren Einfluss hat der Anteil eines ungünstigen Milieus auf eine mögliche Verwahrlosung. Umgekehrt benötigt es bei einem sehr schlechten Milieu nur

geringfügige charakterliche Abartigkeit, um eine Verwahrlosung auszulösen. Folgerichtig kommt man zu folgender Formel: „Milieu unzulänglich = Anlage grob abwegig“ (Beck, 1940, S. 164).

Bezüglich der abwegigen Charaktere gibt es unterschiedliche Typengruppen von Verwahrlosten. Es sind dies die Gruppe der Antisozialen mit kriminellen Entgleisungen, die Gruppe Antisozialen ohne gröbere kriminelle Entgleisungen, die Gruppe der Asoziale, die Gruppe der sexuell Verwahrlosten und die Gruppe der sogenannten Hochstapler. „Die Anomalien der Gemütslage und der Haltkomponente bilden die Hauptursachen für die Verwahrlosung Jugendlicher vom Charakter her gesehen“ (Beck, 1940, S. 183).

Die Verteilung der Verwahrlosungsfälle ist in Bezug auf die Stadt-Land-Verteilung ungleichmässig. Die Verwahrlosung ist auf dem Land durchschnittlich viel grösser als in der Stadt. Auch ist die Mehrzahl aller Verwahrlosten aus der Schicht der Arbeiterbevölkerung abstammend. Bezüglich der Zusammensetzung der Familie sind Jugendliche aus unvollständigen Familien in Kombination mit der Kriminalität am meisten betroffen. Viele leiden unter dem Fehlen des väterlichen Einflusses sowie unter der groben Vernachlässigung und der inkonsequenten Erziehung.

Je stärker das Milieu als Hauptursache der Verwahrlosung vordergründig ist, umso günstiger scheint die Prognose zu sein. Je stärker hingegen die Anlage mit allen ihren Auswirkungen der Hauptfaktor für die Verwahrlosung ist, umso ungünstiger scheint die Prognose hinsichtlich ihres Verlaufes zu sein.

Kategorie 3 – Phänomenologie

Die Antisozialen mit krimineller Energie charakterisieren sich durch ihren Mangel an Gemüt gepaart mit Zielstrebigkeit und guter Intelligenz. Die Antisozialen ohne kriminelle Entgleisungen sind meist unkameradschaftlich, aggressiv und rücksichtslos egoistisch. Ihnen fehlt jegliches Interesse, Bindungs- und Verantwortungsgefühl. Die Einstellung der Asozialen zur Gemeinschaft ist meist gleichgültig. Auch sie verfügen über kein Verantwortungsgefühl und zeigen kein Interesse an nichts. Die sexuell Verwahrlosten charakterisieren sich primär durch ihre Haltlosigkeit und ihre Genusssucht. Die dominierende Triebfeder der Hochstapler ist die Geltungssucht, wobei das Milieu bei diesem Typen ziemlich belanglos zu sein scheint.

Kategorie 4 – Therapievorschlagn

Eine wichtige Forderung besteht in der möglichst frühzeitigen einwandfreien Gestaltung der Umweltverhältnisse sowie in der Ergänzung innerhalb der mangelnden Familienerziehung.

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Dieser Artikel spricht mich bereits wegen seines Titels an. Dieser lässt auf eine soziologische Auseinandersetzung hoffen und erfüllt diese Erwartungen auch. Die Begriffsbestimmung mit der Differenz zwischen Milieueinflüssen im engeren und im weiteren Sinn und die Ätiologie werden sehr ausführlich und begreiflich vermittelt. Die Autorin beschreibt eindringlich, wie die geschichtlichen Ereignisse in Deutschland die Einstellung der Menschen zur Verwahrlosung verändert hat und wie sie nun beim Volk an eine veränderte Sichtweise hinsichtlich der Wechselwirkungen beider Gesinnungen (medizinische & sozialisationstheoretische Perspektive) appelliert. Mit dieser Einstellung ist die Autorin

ihrer Zeit voraus gewesen. Schade erachte ich die zu knapp ausgeführten Therapievorschlage. Sie verfolgen zwar ebenso den soziologischen Ansatz; doch fehlen uberlegungen der Umsetzung.

Intelligenzstruktur bei Jugendlichen mit dissozialem Verhalten – Zusammenfassung nach Kriterien

(Roswitha Goydke & Friedrich Specht)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Goydke & Specht zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

Jugendliche mit dissozialem Verhalten sind gleichzusetzen mit verwahrlosten Jugendlichen.

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Die soziale Herkunft des Jugendlichen mit dissozialem Verhalten charakterisiert sich durch einen von der Mittelschicht erwarteten abweichenden Interaktionsstil.

Der überdurchschnittliche Anteil der dissozialen Jugendlichen stammt aus der unteren Gesellschaftsschicht. Davon leben viele in strukturell desorganisierten Familien oder Ersatzfamilien. Dabei stehen vor allem alleinstehende Mütter und Stiefvaterfamilien an erster Stelle.

Diese Jugendlichen leben in sogenannten Notunterkünften und verbringen so ihre Kindheit unter besonders ungünstigen, erfahrungseinschränkenden Bedingungen. Das sind Barackenwohnungen, Massenquartiere, beengte Wohnverhältnisse in Randgruppenquartieren.

Kategorie 3 – Phänomenologie

Jugendliche mit dissozialem Verhalten charakterisieren sich durch ein anhaltendes, erhebliches und generalisiertes abweichendes Verhalten von den Erziehungserwartungen. Dabei zählt das Schulschwänzen zu den dissozialen Auffälligkeiten.

Bezüglich des Intelligenztestes sind hinsichtlich des Umgangs mit konkret vorgegebenem Material (reproduktiv, kombinatorisch und synthetisierend) keine signifikanten Abweichungen festzustellen. Hingegen im Umgang mit verbalem Verständnis, verbaler Reproduktion, mit Begriffen und Symbolen und dem abstrakt-analytischen Vorgehen zeigt sich ein deutlich unterdurchschnittliches Ergebnis. Dies hängt sicherlich mit der Insuffizienz vorschulischen Spracherwerbs sowie allgemeinen Erfahrungsmöglichkeiten aufgrund ungünstiger sozioökonomischer und -kultureller Basis zusammen.

„Die Auswirkungen abweichender Sozialisationsbedingungen auf die kognitiven Fähigkeiten werden somit schliesslich zusammen mit den Auswirkungen auf die sozialen Lernprozesse zu Entstehungsbedingungen dissozialen Verhaltens“ (Goydke & Specht, 1976, S. 22-23).

Kategorie 4 – Therapievorschlag

-

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Dieser Text gehört nicht zu meinen präferierten Texten, da er sich primär mit der Intelligenzstruktur der Verwahrlosung und nicht mit ihr als solches beschäftigt. Als weiteren negativen Punkt erachte ich die mangelhafte Begriffsbestimmung sowie die fehlenden Therapievor schläge. Die grosse zeitliche Lücke von 36 Jahren hat jedoch insofern einen positiven Einfluss auf den Text, als dass drei Perspektiven vertreten werden. Die Zeitschrift wurde von 1944 an bis 1956 eingestellt. Diese Lücke

von effektiv 20 Jahren macht sich bezüglich der vertretenen Sichtweisen positiv bemerkbar. Schade wird die interaktionistische Sichtweise von den Autoren noch etwas zaghaft behandelt und nicht erläutert, wer für diesen von der Mittelschicht erwarteten abweichenden Interaktionsstil verantwortlich ist.

Anhang 3

Die kindliche Depression unter entwicklungspsychologischen Aspekten – Zusammenfassung nach Kriterien

(Christian Eggers)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Eggers zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

Es wird zwischen der introjektiven und der anaklitischen Depression unterschieden.

Die anaklitische Depression ist einerseits durch den andauernden symbiotischen Objektbezug und andererseits durch die Unfähigkeit, diesen herzustellen und aufrecht zu erhalten, charakterisiert. Sie ist die Folge des Abbruchs einer kontinuierlichen, sicheren und wohlbehüteten Mutter-Kind-Beziehung.

Die introjektive Depression ist durch eine bereits „... reifere Form der Objektbeziehungen und der Ich-Entwicklung ...“ charakterisiert (Eggers, 1981, S. 263). Das Ich kann Verantwortung empfinden und Schuldgefühle entwickeln. Sie ist die Folge einer späteren Störung der Mutter-Kind-Beziehung.

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Die Entstehungsbedingungen depressiver Erkrankungen basieren auf negativen Erfahrungen der Objektbeziehungen in der frühen Kindheit. Vor allem misslungene sichere und konstante Objektbeziehungen sind für eine spätere Depression prädestiniert. Dauert eine symbiotische Beziehung zwischen Mutter und Kind zu lange an und die allmähliche Loslösung gelingt nicht, so kann dies ebenfalls zu schweren symbiotischen und depressiven Zuständen führen.

Zusätzlich und nicht weniger zentral spielen biologische, psychologische, edukative und soziologische Faktoren und deren komplexes Zusammenspiel wichtige Rollen in der Entstehung von Depressionen.

Kategorie 3 – Phänomenologie

Die anaklitische Depression zeigt sich hauptsächlich durch differenzierte Ängste wie der Verlassenheits-, der Vernichtungs- und der Verarmungsangst sowie durch Gefühle des Zurückgestossen- und Ungeliebtsein.

Die introjektive Depression zeigt sich hauptsächlich durch ambivalente, feindliche, aggressive sowie idealisierte Züge. Vorherrschend ist das Gefühl der Schuld als auch Gefühle der Minderwertigkeit und des Versagens. Gegenüber Bezugspersonen ist eine ambivalente Haltung spürbar, wechselnd zwischen abstossenden und verherrlichenden Gefühlen.

Zwischen beiden Depressionstypen ist folgerichtig ein deutlicher Unterschied zu konstatieren. Während bei der anaklitischen Depression die Vernachlässigungs-, Verlassenheits- und Verarmungsängste vorherrschen, spielt bei der introjektiven Depression die Ambivalenz innerhalb der Familie und die damit verbundenen Gefühle eine zentrale Rolle.

„Ein Grundzug depressiver Verfassungen des Kindesalters ist die Furcht vor dem Verlust internalisierter Objekte“ (Eggers, 1981, S. 264).

Kategorie 4 – Therapieverschlaf

Für die Genesung der depressiven Entwicklung kommt der Wiedergutmachung eine hohe Bedeutung zu.

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Der Autor zielt über alle drei ersten Kategorien (1,2&3) auf die familiären (sozialisationstheoretischen) Faktoren ab. Das Milieu Familie, insbesondere die Interaktion Mutter-Kind ist für Eggers der zentrale Faktor für die Entstehung sowie dem Fortwähren einer Depression. Infolgedessen erachte ich den Artikel als eher einseitig und eintönig. Abgesehen von der kurzen Erläuterung, dass bezüglich der Ätiologie einer Depression noch biologische, psychologische, edukative und soziologische Faktoren und deren Zusammenspiel eine wichtige Rolle spielen, wird nicht vertiefter darauf eingegangen. Daraus resultieren vermutlich auch die inhaltlich mageren Therapieverschläge, die lediglich von einer *Wiedergutmachen* sprechen. Für einen wissenschaftlichen Text ist dies unzulänglich.

Zur Klassifikation der Depression im Kindesalter – Zusammenfassung nach Kriterien (Gerhardt Nissen)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Nissen zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

Der Begriff Depression kann unterschiedlich gedeutet werden. „Damit wird sowohl eine physiologische Gemütsschwankung als auch ein affektives Symptom, ein klinisches Syndrom oder eine nosologische Entität bezeichnet“ (Nissen, 1981, S. 275).

Beruft man sich auf den eigentlichen Wortsinn, so heisst deprimere *herunterdrücken, niederdrücken*, was sich auf die individuelle Stimmung einer Person bzw. eines Kindes bezieht.

Nach Malmquist kann man die Depressionen im Kindes- und Jugendalter in fünf Gruppen unterteilen:

- I. Depressionen mit organischen Krankheiten
- II. Depressionen bei Deprivationssyndromen (anaklitische Depressionen)
- III. Depressionen bei Störungen der Individuation
- IV. Depressionen in der Latenz (Depression bei Objektverlusten)
- V. Depressionen in der Adoleszenz (Stimmungs labilität) (Malmquist 1975, zit. nach Nissen 1981, S. 277).

Nissen folgt dem triadischen Prinzip und unterteilt die Depression in drei differente Gruppen:

- 1.) Die Gruppe der psychogenen Depressionen (anaklitische, reaktive, neurotische und Überforderungsdepression)
- 2.) Die Gruppe der Endogen-phasischen Depressionen und
- 3.) Die Gruppe somatogenen Depressionen.

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Die Entstehungen der psychogenen Depressionen (1) sind je nach Untergruppe verschieden.

Die anaklitische Depression tritt nach Trennung von einer zentralen Beziehungsperson oder bei mangelhafter elterlicher Liebe auf.

Die reaktive Depression steht mit einer akuten psychodramatischen Gleichgewichtsstörung im Zusammenhang.

Die neurotische Depression ist die Folge einer gestörten, mangelnden oder ganz fehlenden Verarbeitung eines frühkindlichen Konfliktes. Vor allem Scheidungskinder, Halb- oder Vollwaisen sowie Kinder die in Heimen aufwuchsen oder deren Eltern krank oder beide überfordert waren sind von dieser Depression betroffen.

Die Überforderungsdepression zeigt sich primär im Schulalltag und ist auf den Stress sowie die ungünstigen Verhältnisse innerhalb der Schule zurückzuführen.

Die Entstehungen der Endogen-phasischen Depressionen (2) sind im Kindesalter sehr selten und deswegen auch nicht genauer beschrieben.

Die Entstehungen der somatogenen Depressionen (3) basieren auf einer Hirnschädigung, die sowohl vor, während oder nach der Geburt geschehen kann.

Kategorie 3 – Phänomenologie

Grundsätzlich gilt es zu sagen, dass aufgrund der entwicklungs- und altersspezifischen Symptomatik im Kindes- und Jugendalter es schwierig ist, überhaupt eine Depression zu erkennen. Erkennt man die Depressionen, so handelt es sich vordergründig um psychogene (1) und somatogene (3) Syndrome.

Die Phänomenologien der psychogenen Depressionen (1) sind je nach Untergruppe verschieden.

Die Symptome der anaklitischen Depression werden nicht genauer erläutert.

Die reaktive Depression zeigt sich durch Symptome der Angst, der Trauer und der Erschöpfung.

Die Symptome der neurotischen Depression werden nicht genauer erläutert.

Die Überforderungs- bzw. Schuldepression zeigt sich durch Überforderungssymptome, vor allem dann, wenn die Kinder und Jugendlichen nicht ihrem Intellekt angepasste Schulen besuchen.

Die Symptome der Endogen-phasischen Depressionen (2) werden nicht beschrieben.

Die Symptome der somatogenen Depressionen (3) charakterisieren sich durch Störungen in der psychomotorischen, sprachlichen, intellektuellen und emotionalen Entwicklung. Spezifischer können diese Störungen in der Konzentration oder der Ausdauer sein.

Kategorie 4 – Therapieverschlagn

-

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Wie der Titel des Artikels bereits aussagt, zielt der Inhalt primär auf die Klassifikation der Depression ab. Der Artikel enthält eine hohe Anzahl an vor allem medizinischen Begriffsbestimmungen, was ihn als eher anspruchsvoll für den Leser macht. Ausgehend von diesen Begrifflichkeiten erläutert er die Ätiologie und die Phänomenologie. Obwohl der Autor versucht mittels dieser Klassifikation eine Übersicht zu schaffen, ist es aufgrund zu komplexen Inhaltes bzw. differenzierten Untergruppen verwirrungstiftend und zu viel. Eine weitere Kritik gilt der fehlenden Therapieverschlagn, die er, auch mit dem Fokus eine Klassifikation zur Depression erstellen zu wollen, hätte schreiben bzw. andeuten können.

Verlauf depressiver Zustandsbilder bei Kindern und Jugendlichen – Zusammenfassung nach Kriterien

(W. Felder & F. Gibbons)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Felder & Gibbons zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

Die Depression gilt als „dysphorische Verstimmung oder Verlust von Interesse oder Freude an allen oder fast allen täglichen Aktivitäten“ (Felder & Gibbons, 1990, S. 460).

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Die Entstehung depressiver Zustandsbilder ist einerseits auf die familiären Umstände und andererseits auf die Tatsache, ob ein Elternteil ebenfalls an einer Depression litt oder nicht, zurückzuführen.

Bezogen auf die familiären Umstände gilt Verwahrlosung als ein zentrales Kriterium für den Verlauf einer Depression. Auch die Scheidung der Eltern sowie der Tod eines oder beider Elternteile sind starke Belastungen, die zu einer späteren Depression führen können. Diese Milieufaktoren sind am stärksten an einer möglichen Entstehung einer depressiven Entwicklung beteiligt.

„Besteht ein Belastungsfaktor des Kindes in einem depressiven Elternteil, wird es dann, wenn es eine Störung entwickelt, mit grösster Wahrscheinlichkeit auch wieder eine Depression zeigen“ (Felder & Gibbons, 1990, S. 469).

Kategorie 3 – Phänomenologie

Die dysphorische Verstimmung zeigt sich durch Symptome wie Depressivität, Traurig-, Hoffnungslosig- und Irritierbarkeit.

Präziser zeigen sich diese vier Symptome durch

- 1.) Appetiteinschränkung oder Appetitlosigkeit (Gewichtsverlust) sowie durch verstärkten Appetit (Gewichtszunahme),
- 2.) durch Schlaflosigkeit oder durch verlängerte Schlafzeiten,
- 3.) durch psychomotorische Auffälligkeiten,
- 4.) durch Verlust von Interesse an gewöhnlichen Aktivitäten,
- 5.) durch Energieverlust und Müdigkeit,
- 6.) durch das Gefühl der Wertlosigkeit
- 7.) durch Denk- und Konzentrationsstörungen und
- 8.) durch Suizidgedanken.

Kategorie 4 – Therapievorschlagn

Bei depressiven Kindern ist, sofern möglich, eine Familientherapie am Sinnvollsten. Bei depressiven Jugendlichen hingegen, sollte primär eine Einzeltherapie angestrebt werden.

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Die Autoren sehen den Verlauf depressiver Zustandsbilder bei Kindern und Jugendlichen mehr als der vorangehende Autor vor neun Jahren (Eggers) biologischer (medizinischer) begründet. Die Definition sowie die Phänomenologie sind individuumsbezogen. Das Milieu, die Familie in welchem das Kind bzw. der Jugendliche aufwächst, wird lediglich bei der Ätiologie miteinbezogen. Mit scheint das nicht logisch, da sich auf familiäre Umstände basierende depressive Zustände auch in deren Phänomenologie wiederfinden müsste. In den Vorschlägen zur Therapie wird die Wichtigkeit des Miteinbezugs der Familie jedoch wieder betont.

La dépression des parents et la dépression de l'enfant: une revue – Zusammenfassung nach Kriterien

(Juan Manzano)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Manzano zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

-

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Depressive Eltern sind ein zentraler Risikofaktor für die Entstehung depressiver Entwicklungen der eigenen Kinder. Weiter spielt auch die Beziehung Mutter-Säugling eine wichtige Rolle für die psychische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Auch Faktoren wie Fremdplatzierungen, Ehekonflikte bzw. -scheidungen und ökonomische Eingeschränktheit begünstigen eine Entstehung einer Depression im Kindes- und Jugendalter. Vor allem die beiden letzten Einflüsse betont der Autor nachdrücklich.

Kategorie 3 – Phänomenologie

Säuglinge von depressiven Müttern zeigen sich eher passiv in ihrer Reaktion. Sie wirken „betäubt“ und zeigen weniger zufriedene Gesichtsausdrücke und mehr ängstliche Reaktionen als Säuglinge von gesunden Müttern. Kinder charakterisieren sie sich durch ihre zurückgezogene Haltung sowie ihren eher negativen Tonfall. Diese Verzögerung kann die Qualität des Bezugs zur Mutter erheblich im Negativen beeinflussen.

Kategorie 4 – Therapievorschlagn

Eine Interventionsleistung ist bei Kindern und Jugendlichen mit depressivem Verlauf unabdingbar. Die Kinder von depressiven Eltern müssen von aussen unterstützt werden; eventuell können dies auch die Grosseltern übernehmen. Weiter müssen finanzielle Ressourcen garantiert sowie die Ausübung eines Berufs möglich sein. Sowohl das betroffene Kind als auch die miteingebundene Familie muss sich einer psychiatrischen Therapie unterziehen. Auch die Lehrpersonen des Kindes sollen in den Prozess miteinbezogen werden und Unterstützung leisten.

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Der in französischer Sprache verfasste Artikel lässt die Definition vermissen. Dies ist ein grosser Mängel in einem wissenschaftlichen Artikel. Wenn keine Begriffsbestimmung vorausgeht, weiss der Leser nicht von was der Autor genau spricht. Auch in Bezug auf die Therapie, die der Autor hingegen sehr multifaktoriell begründet hat, ist eine vorangehende begriffliche Auseinandersetzung mit der Krankheit unabdingbar. Der Autor kann keine guten Therapievorschläge generieren, wenn der Leser nicht weiss, von was man genau spricht.

Anhang 4

Die sogenannten konstitutionellen Depressionen bei Kindern – Zusammenfassung nach Kriterien (Ruth Pieper)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Pieper zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

Die konstitutionelle Depression ist eine von der Norm abweichende Stimmungslage im traurigen Sinne. „Kraepelin sieht in der konstitutionellen Verstimmung eine andauern trübe Gefühlsbetonung aller Lebenserfahrungen ...“ (Kraepelin 1904 zit. nach Pieper 1940, S. 116).

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Die Entstehung depressiver Zustandsbilder ist primär auf die familiären Umstände und sekundär auf die Veranlagung zurückzuführen.

Vielfach weisen Eltern von depressiven Kindern ein leicht erregbares Temperament auf und/oder zeigen eine labile Stimmungslage. Vor allem der Vater charakterisiert sich durch seine ernste Wesensart. Auch die Geschwister zeigen sich vielfach verschlossen und sind sich im Wesen sehr ähnlich. „Lebt es in einem Zank und Streit erfüllten Milieu, so nehmen seine inneren Konflikte kein Ende, weil es jedes harte Wort und jede feindselige Geste auf sich bezieht“ (Pieper, 1940, S. 137).

Kategorie 3 – Phänomenologie

Die depressive Verstimmung zeigt sich durch eine Abnormität der Stimmungslage und „... ist das Spiegelbild der seelischen Grundstimmung des Kindes“ (Pieper, 1940, S. 135). Symptome wie Unsicherheit, Ängstlichkeit, Misstrauen sowie Unlust und Insuffizienz begleiten diese negative Stimmung. Auch kann jegliches Gefühl der Pflicht und Verantwortung verloren gehen. Diese Gefühlslagen führen zunehmend zu einer wachsenden Disharmonie. Bezüglich des Leistungsvermögens zeichnet sich zwar die Mehrheit der Kinder durch einen durchschnittlichen Intellekt aus; trotzdem können sie den Anforderungen nicht genügen. Spezifisch zu erwähnen gilt die Pubertät. Die Symptome während dieser Periode sind sehr intensiv und mitentscheidend für den fortlaufenden Reifeprozess.

Kategorie 4 – Therapievorschlag

Die einzige, wirklich heilende und nützliche Therapie ist die Arbeit. „Eine stetige, lustbetonte, ihren Kräften angemessene Betätigung, ..., wird diesen Kindern am ehesten zur Ausbalancierung ihres ... Gleichgewichts verhelfen ...“ (Pieper, 1940, S. 141).

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Die Autorin beschreibt die Depression aus einer interaktionistischen Perspektive, in dem sie sich an der gesellschaftlichen Norm orientiert. Dabei wird zusätzlich die Pubertät genannt. Diese Sichtweise, auf welche die Autorin abzielt, ist anders und für mich als Leserin neu. Schade fehlt die Begründung, was diese Norm beinhalten soll und wer sie überhaupt bestimmt, im Sinne eines gegenwärtigen

labeling approachs. So beinhalten die Therapievorschlage auch keinen Appell an eine Veranderung innerhalb der Gesellschaft, sondern sie verlangen eine Berufsausbung.

Zur Ätiologie und Differentialdiagnose depressiver Zustandsbilder bei Kindern und Jugendlichen – Zusammenfassung nach Kriterien (Iris Dauner & Helmut Remschmidt)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Dauner & Remschmidt zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

Die Depressionen im Kindes- und Jugendalter können in fünf Gruppen unterteilt werden:

- 1.) Reaktive Depressionen
- 2.) Neurotische & anaklitische Depressionen
- 3.) Bipolare (manisch-depressive) und unipolare endogene Depressionen
- 4.) Depressive Zustandsbilder im Vorfeld der Schizophrenie
- 5.) Psychopathische Depressionen (konstitutionelle Verstimmung)
- 6.) Symptomatische Depressionen

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Die Entstehungen der Depressionen sind je nach Untergruppe verschieden. Es gilt festzuhalten, dass die Zahl der Erkrankungen im Alter der Pubertät sprunghaft zunimmt. Reaktive Momente wie Selbstwert-, Leistungs-, Sexual-, Familien- und Kontaktprobleme sind bei allen Depressionstypen festzustellen.

Die reaktive Depression (1) ist die Folge eines akuten psychischen Traumas und zeigen sich vor allem in der Pubertät und Adoleszenz.

Die neurotische bzw. anaklitische Depression (2) steht mit chronischen Konfliktsituationen im Zusammenhang. Während die anaklitische Depression die Folge einer psychischen Mangelsituation ist, gilt die neurotische Depression als Reaktion auf „... ungünstige Bedingungen in der Kindheit, Familienprobleme und sexuelle Schwierigkeiten, finanzielle Sorgen, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und Tod oder Krankheit naher Angehöriger“ (Dauner & Remschmidt, 1971, S. 14-15).

Die Entstehungen der bipolaren und unipolaren endogenen Depressionen (3) sind nebst der genetischen Veranlagung auf die Umweltfaktoren zurückzuführen. Die endogenen depressiven Entwicklungen sind als Reaktion auf negative Milieueinflüsse zu konstatieren. Die sogenannten „broken-home-Faktoren“ wie der „... frühzeitige Verlust der Eltern, Störungen der Mutter-Kind-Beziehung, ..., die Bedeutung der sozialen Schicht der Eltern und der Geschwisterposition (Geburtenrang)“ (Dauner & Remschmidt, 1971, S. 25). Bezüglich des Zusammenhangs zwischen psychiatrischer Erkrankung des Kindes und Krankheit der Eltern ist primär die häusliche Situation, in welcher das Kind aufwächst, für das Ausmass der Störung entscheidend.

Depressive Zustandsbilder im Vorfeld einer Schizophrenie (4) basieren, wie der Name es schon erahnen lässt, auf der Krankheit der Schizophrenie.

Die Entstehungsgründe der psychopathischen Depressionen (5) sind nicht detailliert beschrieben; lediglich dass solche Depressionen mit der Bezeichnung *Psychopathie* umschrieben werden.

Die Entstehungen der symptomatischen Depressionen (6) basieren auf akuten oder chronischen somatischen Erkrankungen wie einer Hirnschädigung oder entzündlichen Erkrankungen im Kindesalter.

Kategorie 3 – Phänomenologie

Depressive Zustandsbilder zeigen sich in Symptomen wie dem Schulversagen bzw. der Schulangst, der Kontaktarmut, der allgemeinen Angst, den Schlafstörungen, dem Weglaufen sowie der motorischen Unruhe. Das Phänomen Angst ist dabei zentral.

Detailliert können phänomenologisch folgende Syndrome unterschieden werden:

- 1.) Gehemmt-depressives Syndrom
- 2.) Agitiert-depressives Syndrom (primär charakterisiert durch Angst und motorische Unruhe)
- 3.) Hypochondrisch gefärbtes depressives Syndrom
- 4.) Phobisch-anaklitisches Syndrom (primär charakterisiert durch Angst vor Tieren, der Schule oder von den Eltern verlassen zu werden)
- 5.) Ängstlich-depressives Syndrom
- 6.) Dysphorisch-depressives Syndrom (primär charakterisiert durch Missmut und Reizbarkeit)
- 7.) Vegetativ-depressives Syndrom (primär charakterisiert durch Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Bauchschmerzen und Kopfschmerzen)

Körperliche Begleiterscheinungen sind primär die motorische Unruhe (dabei ist anzunehmen, dass dies als Taktik zur Vermeidung von Angstgefühlen dienen soll), Hypochondrische Befürchtungen, Schlaf- sowie Appetitstörungen sowie Herzrasen.

Kategorie 4 – Therapievorschlag

Die somatische Therapie gilt vor allem bei endogen-depressiven Kindern und Jugendlichen als die zentralste aller Therapien. Sie ist nicht nur bei körperlichen Beschwerden sondern auch bei grundloser Traurigkeit und Sinnlosigkeit des Lebens angezeigt. Diese Therapie muss idealerweise einerseits mit Psychopharmaka und andererseits mit einer psychotherapeutischen Behandlung begleitet werden. Bei jugendlichen Patienten findet dies im Rahmen einer Einzel-Gesprächstherapie statt und bei jüngeren Kindern mit einer Spieltherapie. Als zusätzlich zentral wird die gleichzeitige und fortwährende Elternberatung in Miteinbezug der Schule erwähnt.

Bei manisch-depressiven Erkrankungen soll die Lithium-Therapie angestrebt werden.

Versagen die medikamentösen Behandlungen, so können Insulin-kuren und Elektro-Schock-Behandlungen eingesetzt werden; jedoch nie vor Eintritt in die Pubertät.

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Die grosse zeitliche Lücke zwischen dem ersten Artikel zur depressiven Erkrankung (1940) und diesem zweiten veröffentlichten Text (1971) ist auffallend. Dabei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass die Zeitschrift von 1944 an bis 1956 eingestellt wurde. Folgerichtig sind effektiv 15 Jahre vergangen, bis dieser zweite Artikel verfasst wurde. Diese Zeitspanne macht sich auch inhaltlich bemerkbar. Alle Kategorien werden von den Autoren deutlich differenzierter behandelt. Die Inhalte werden multifaktorieller sowohl in biologischer als auch familiärer (medizinischer als auch

sozialisationstheoretischer) Hinsicht aufgezeigt und begründet. Zusätzlich nimmt die Pubertät eine Sonderstellung ein.

Die kindliche Depression – Zusammenfassung nach Kriterien (Christian Eggers)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Eggers zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

-

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Die Entstehungen eines depressiven Zustandes resultiert aus dem Zusammenspiel zwischen der Familienpathologie, der Psychodynamik und dem depressiven Krankheitsbild selber.

Die Kinder und Jugendlichen wachsen häufig in gestörten familiären Umfeldern auf. Daraus resultiert der enge ursächliche Zusammenhang zwischen Familienatmosphäre und der gestörten Beziehung Eltern-Kind. Den Kindern und Jugendlichen fehlt es an emotionaler Sicherheit und Identifikationsfiguren innerhalb der Familie. Solche gestörten Umfeldern können die Folge von Verwahrlosung bzw. Vernachlässigung oder aber gegenteilig von Überprotektion sein.

Bezüglich der Rolle innerhalb der eigenen Familie übernehmen die psychisch kranken Kinder und Jugendlichen eine überfordernde Funktion, die sie über längere Zeit in ihrer Abhängigkeit in einen hilflosen Zustand manövriert. Man spricht auch von einer „erlernten Hilfslosigkeit“.

Kategorie 3 – Phänomenologie

Die depressive Symptomatik zeigt sich detailliert folgenderweise:

- 1.) Verstimmung
- 2.) Selbstwertstörungen
- 3.) Aggressives Verhalten
- 4.) Schlafstörungen
- 5.) Verschlechterung der Schulleistung
- 6.) Kontaktstörungen
- 7.) Motivationsverlust
- 8.) Somatische Beschwerden
- 9.) Energieverlust
- 10.) Auffallende Appetit-/Gewichtsveränderung

Selbstwertstörungen (II) sind sehr typisch für depressiv-verstimmte Kinder und Jugendliche. Meist begleitet sie ein schlechtes Selbstbild, dass sie hemmt, sich etwas zuzutrauen. Sie neigen dazu sich hilflos zu verhalten und schwierige und unangenehme Situationen hinzunehmen, ohne Versuch Einfluss darauf zu nehmen. Dies versetzt sie in einen Zustand der Hilflosigkeit.

Weitere Begleiterscheinungen sind Einnässen, Einkoten, Zerstören, Stehlen, Wutausbrüche und Hyperaktivität.

Kategorie 4 – Therapievorschlag

-

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Der Artikel dieses Autors heisst *Die kindliche Depression*. Als Leserin erwarte ich demzufolge eine kurze Abhandlung bezüglich der Begriffsbestimmung, so dass klar wird von was der Autor spricht. Diese fehlende Definition ist vordergründig insofern überraschend, als dass Eggers eine solche ausführlich in einem seiner anderen Texte zum Thema Depression sieben Jahre zuvor (vgl. 1981, *Die kindliche Depression unter entwicklungspsychologischen Aspekten*) beschrieben hat. Das wirkt befremdlich. Bezogen auf die Therapieansätze hat er keine Entwicklungsschritte gemacht. Er beschreibt auch sieben Jahre später keinerlei Ansätze einer Therapie. Diese beiden massiven Mängel können von den beiden anderen klar und gut formulierten Kategorien nur schwer wiedergut gemacht werden.

Angst und Depression bei Schülern – Zusammenfassung nach Kriterien

(Rolf Manz, Juliane Junge & Jürgen Margraf)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Manz, Junge & Margraf zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

Die Depression wird unterteilt in unipolare und schwer ausgeprägte Depression.

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

Für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Depressionen spielen kognitive Prozesse eine entscheidende Rolle. „Dabei handelt es sich vor allem um störungsspezifische kognitive Faktoren, wie kognitive Verzerrungen in Form von Fehlattribuierungen der Ursachen von Erfolg und Misserfolg“ (Manz, Junge & Margraf, 2000, S. 264).

Kategorie 3 – Phänomenologie

Die unipolaren Depressionen weisen eine Prävalenz bei Frauen im Alter von 15 bis 19 Jahren auf. Bei Jungen treten die depressiven Erkrankungen vermehrt ab dem 14. Lebensjahr auf. Allgemein gilt es zu sagen, dass die Prävalenz depressiver Störungen bei Jugendlichen ab dem 14. Lebensjahr erhöht ist.

Kategorie 4 – Therapieverschlagn

Die Therapie verfolgt den Ansatz der Prävention. Zentral für die Verhütung von Erkrankungen ist folgerichtig noch kein Vorliegen von Depressionen, sondern erst Anzeichen von möglichen Risikofaktoren, die zu einer späteren Erkrankung führen können - auch wenn dies nie ganzheitlich ausgeschlossen werden kann und somit Risikopersonen von bereits Erkrankten nur schwer voneinander abzugrenzen sind.

Das Programm GO! – „Gesundheit und Optimismus“ ist ein solches Präventionsprogramm, mit dem Ziel, einerseits die gesundheitlichen Kompetenzen zu stärken und andererseits gestörte Komponenten (z.B. pessimistische Gedanken) zu modifizieren. Die Strategie die dabei beigezogen wird, ist das Verhaltenstraining und die Wissensvermittlung. Didaktisch wird primär auf Rollenspiele sowie Selbsterfahrungsübungen gesetzt.

An solche Programme werden besonders hohe Anforderungen gestellt. „Sie sollten daher das gesamte Spektrum der Gesundheitsförderung, Prävention sowie – in Ansätzen – der Therapie als Programmbausteine beinhalten“ (Manz, Junge & Margraf, 2000, S. 272).

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Dieser Artikel gehört nicht zu meinen präferierten Texten, da er den Fokus nicht lediglich auf die Depressionserkrankung, sondern auch auf die Angststörung richtet. Folgerichtig fallen die inhaltlichen Vertiefungen der einzelnen Kategorien mehrheitlich mager aus. Die Begriffsbestimmung wird nur kurz und knapp gemacht und auch innerhalb der Phänomenologie wird nur von den Prävalenzraten gesprochen. Die Autoren zielen auf die Therapie bzw. Intervention ab. Diese wird sehr gewichtig

behandelt, so dass das Gefühl einer zweckmässigen Werbekampagne entsteht und die Depressionserkrankung ausschliesslich nur mit diesem Therapieprogramm behandelt werden kann. Für mich fällt dieser Artikel qualitativ von den anderen Texten ab, weil bei diesem Diskurs die Depression im Fokus stehen soll.

**Effekte pharmakologischer und psychotherapeutischer Interventionen auf Depressionen bei Kindern und Jugendlichen – Zusammenfassung nach Kriterien
(Patrick Pössel & Martin Hautzinger)**

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Pössel & Hautzinger zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

-

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

-

Kategorie 3 – Phänomenologie

Die Depressionen beginnen bereits im Jugendalter. Zusätzlich steigt die Prävalenz bei jüngeren Kindern und Jugendlichen. Das depressive Erscheinungsbild wird durch Phänomene wie Schulschwierigkeiten sowie Probleme in Sozialbeziehungen zu Geschwistern und Peers begleitet.

Kategorie 4 – Therapievorschlag

Die Therapie setzt sich aus der Pharmako- und der Psychotherapie sowie deren Kombination zusammen. Die Psychotherapie verfolgt spezifische Ansätze wie die kognitive Verhaltenstherapie (KVT), die interpersonale Therapie, die Familientherapie, die Spieltherapie und die tiefenpsychologische Therapie. Der Vergleich von Pharmako- und Psychotherapie und Kombinationsbehandlungen zeigt, dass sowohl die jeweiligen Einzelbehandlungen als auch deren kombinierte Behandlungen durchaus positive Effekte aufweisen. Vor allem letztere zeigt eine signifikante Reduktion der Suizidalität im Vergleich zu den Einzelbehandlungsmethoden auf. „Entsprechend wichtig ist, dass sich zukünftige Forschung verstärkt mit solchen Kombinationsbehandlungen beschäftigt, zumal sie in der derzeitigen Versorgung eher den Regelfall darstellen als reine Monotherapien“ (Pössel & Hautzinger, 2006, S. 250).

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Dieser Artikel gehört nicht zu meinen bevorzugten Texten, da der Fokus auf die Interventionen gerichtet ist. Dieser erste Eindruck bestätigt sich nach der ausführlichen Lektüre des Textes. Die Autoren beschäftigen sich weder mit der Begrifflichkeit der Depression, noch setzen sie sich mit der Ätiologie auseinander. Auch die Phänomenologie wird nur knapp abgehandelt. Die Therapieinterventionen werden wie angenommen ausführlich und mehrperspektivisch von den Autoren beschrieben. Inhaltlich hat sich jedoch auch 30 Jahre später (1971) nichts Signifikantes geändert. Man scheint im gegenwärtigen Zeitalter davon auszugehen, dass die Leser solcher Artikel über Definitionen und Ursprünge von Krankheiten individuell von sich aus Bescheid wissen. Anders kann ich mir solche zentralen fehlenden Bausteine eines wissenschaftlichen Artikels nicht erklären. Aufgrund der erwähnten Unvollständigkeit fällt für mich dieser Artikel qualitativ von den anderen Texten ab.

Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter – Eine Übersicht – Zusammenfassung nach Kriterien

(Maïke Preiss & Helmut Remschmidt)

Wenn nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Sätze sinngemäss nach Preiss & Remschmidt zitiert.

Kategorie 1 – Begriffsbestimmung

-

Kategorie 2 – Ätiologie/Kasuistik

„Zur Ätiologie ... wird von einem multifaktoriellen Erklärungsmodell ausgegangen, das sowohl genetische, neurobiologische, psychosoziale, soziokulturelle, somatische als auch familiär bedingte Faktoren einschliesst“ (Preiss & Remschmidt, 2007, S. 389).

Die WHO ermittelt mit Hilfe einer Längsschnittuntersuchung, dass keine andere Erkrankung wie die Depression die Lebensqualität im Jugendalter so einschränkt (WHO, 1996).

Ist ein Elternteil depressiv erkrankt, so ist das Erkrankungsrisiko bei 20%, während es bei beiden erkrankten Elternteilen bei 50% liegt. Das dadurch beeinflusste psychopathologische Umfeld wirkt sich zusätzlich negativ auf die depressive Symptomatik des Kindes bzw. Jugendlichen aus. Psychosoziale Faktoren wie Suizidalität, weitere psychiatrische Störungen sowie körperliche Gebrechen und Erkrankungen belasten und beeinflussen das depressive Stimmungsbild zudem. Persönlichkeitsfaktoren wie pessimistisches Gedankengut, geringer Selbstwert und wenig Selbstvertrauen sowie einschneidende Lebensereignisse wie die Trennung der Eltern, Tod eines Elternteils, Missbrauch und Misshandlung begünstigen das depressive Verhalten.

Kategorie 3 – Phänomenologie

Die depressive Symptomatik zeigt sich nach Alter gestaffelt folgenderweise:

Kleinkind- und Vorschulalter

- Oftes Weinen
- Irritierbarkeit
- Schlafstörungen
- Gestörtes Essverhalten

Schulalter

- Labile Stimmung
- Introvertiertheit / Rückzugsverhalten
- Gereiztheit
- Schlafstörungen
- Gestörtes Essverhalten
- Verminderte Gestik/Mimik

Jugendalter

- Emotional: Depressive Stimmung

- Kognitiv: Konzentrationsstörungen, Pessimismus
- Motivational: Interessenslosigkeit, Suizidalität
- Somatisch: Schlafstörungen, Essstörungen, psychosomatische Beschwerden
- Motorisch: Verlangsamung
- Interaktiv: Verminderte Kommunikation und soziale Kontakte/Beziehungen

Diese Symptome werden von Komorbiditäten wie verschiedenen Angststörungen und Sucherkrankungen begleitet. Dabei ist die komorbide Störung mit zeitgleicher Depression bei Mädchen höher als bei Jungen. Diese weisen dagegen ein erhöhtes Substanzmissbrauchsrisiko bei einer depressiven Störung auf.

Kategorie 4 – Therapieverschlagn

Die Therapie setzt sich aus der Pharmako- und der Psychotherapie zusammen. Die Psychotherapie verfolgt spezifische Ansätze wie beispielsweise die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) die, allen anderen Therapiemethoden überlegen ist. In Kombination mit einer pharmakologischen Behandlung (Fluoxetin) ist die Verhaltenstherapie und folgerichtig die ganze Therapiemassnahme am erfolgreichsten.

„Bei allen Behandlungsschritten sind die Eltern sowohl in psychoedukativer als auch in betreuender Weise in den Behandlungsplan mit ein zu beziehen“ (Preiss & Remschmidt, 2007, S. 391).

Auffällig ist die kleine Anzahl an Studien für Kinder sowie die geringe Anzahl Untersuchungen bezüglich einer adäquaten Pharmako- und Psychotherapie.

Immanenter persönlicher Kommentar & Kritik

Der Namen dieses Artikels ist *Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter. Eine Übersicht*. Sprechen die Autoren in diesem Text von Depressionen, erhoffe ich mir als Leserin eine kurze Definition bezüglich dieser Störungen. Spannend ist die Feststellung dieses Makels insbesondere deswegen, weil Remschmidt in einem Artikel vor 36 Jahren (vgl. 1971, *Zur Ätiologie und Differentialdiagnose depressiver Zustandsbilder bei Kindern und Jugendlichen*) dies detailliert gemacht hat. Er scheint damals seiner Zeit schon voraus gewesen zu sein. Interessant erachte ich die beiden mittleren Kategorien (2&3), da sie in Bezug auf die zwei letzten Artikel (2000&2006) neue Ansätze beinhalten. Die Ätiologie wird mittels eines multifaktoriellen Erklärungsmodells und ihren Wechselwirkungen, das biologische und familiäre (medizinische sowie sozialisationstheoretische) Ansichten aufgezeigt, beschrieben. Die Phänomenologie wird erstmals nach Alter gestaffelt aufgelistet. Dies ist für mich ein wichtiges Indiz für die Erkennung und Benennung depressiver Kinder in der Wissenschaft. Folgerichtig müssen künftig vermehrt Artikel über die Krankheit in diesem Altersabschnitt verfasst werden. Der Mangel an diesen Texten bestätigen auch die Autoren. Innerhalb der Therapieverschlagn ist nichts Neues zu konstatieren.

16 MEINUNG

KOLUMNE über den Trend, bei Kindern vorschnell Störungen zu diagnostizieren

Weg von der Defizitperspektive

Haben Sie einen Ihnen nahestehenden Menschen verloren und trauern Sie nun schon mehr als ein Jahr um ihn? Stehen Sie manchmal vor dem Kühlschrank und bekommen eine Heisshungerattacke? Oder sind Sie Eltern eines Kindergartenkindes, der noch keine zwanzig Minuten stillsitzen kann? Falls ja, dann sind dies alles «Störungen», die Sie behandeln oder therapieren lassen sollten. So zumindest ist der Trend des psychiatrischen Diagnosesystems DSM-5. Demnach hat jeder dritte Erwachsene heute irgendeine Störung. Mehr als die Hälfte der Schulkinder werden in Therapien oder Alternativtherapien behandelt. In der Schweiz leben somit mehr kranke als gesunde Kinder. Warum gibt uns dies eigentlich nicht mehr zu denken? Unsere Kinder und Jugendlichen sind nämlich nicht gestörter als früher. Was sich verändert hat, sind die Etiketten. Es werden immer mehr Varianten des Normalen als pathologisch erklärt. Fast scheint es, dass unser Nachwuchs von unserer Therapiegesellschaft krank gemacht wird.

Noch vor zehn Jahren war dies anders. Damals war Begabtenförderung ein grosses Thema und der Satz «jedes Kind ist entsprechend seinen Begabungen zu fördern» für viele Eltern und Pädagogen zur Leitidee. Heute sieht es in der Praxis jedoch vielfach anders aus. Bei Eltern, in der Schule und oft auch in der Medizin dominiert ein ausgeprägter Blick auf das Unvermögen von Kindern. Jede kleinste Abweichung gilt bereits als Entwicklungsstörung. Weshalb?

Die Vorschuljahre sind für eine gute Entwicklung besonders bedeutsam
Selbstverständlich gibt es verschiedene Ursachen. So verfügen wir heute über viel mehr wissenschaftliches Wissen, das sich auch in einer umfassenderen, genaueren Diagnostik und neuen Technologien niederschlägt. Einer der Hauptgründe dürfte jedoch anderswo liegen: im Hype um die Frühförderung und der damit verbundenen Diagnosesucht. Zwar ist die Hauptbotschaft der Frühförderung – «je früher, desto besser» – vollkommen richtig. Denn die Vorschuljahre sind für eine gute Entwicklung besonders bedeutsam. Deshalb gilt Frühförderung zu Recht als wichtiges Fundament der ganzen Bildungslaufbahn. Doch hat diese Botschaft lei-

MARGRIT STAMM
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLERIN

Margrit Stamm ist Professorin emerita für Pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaft an der Universität Fribourg und Direktorin des Forschungsinstituts Swiss Education in Bern.

der auch dazu geführt, dass nicht mehr die kindlichen Potenziale im Mittelpunkt stehen, sondern vor allem die krampfhafte Suche nach Defekten.

Es ist somit wenig verwunderlich, dass sich viele Eltern und auch Lehrkräfte massiv unter Druck fühlen. Schon bei der kleinsten Abweichung von der Norm ziehen sie einen Spezialisten bei, damit die Störung sofort therapiert werden kann und das Kind wieder den Erwartungen entspricht. Eines der Grundprobleme sind dabei die vielen Tests und Diagnoseinstrumente, welche auf dem Markt sind. Viele von ihnen sind handgestrickt, nicht überprüft und basieren oft lediglich auf subjektiven Einschätzungen. Sie können, besonders wenn sie von ungeschultem Personal genutzt werden, zu Fehldiagnosen führen. Dies trifft vor allem für Tests zu, die nur eine einzige Leistung in den Blick nehmen und deshalb schnell eine Störung identifizieren. Denn, wer sucht, der findet immer. Ungeachtet solcher Probleme stellt sich die Frage, ob wir uns eigentlich bewusst sind, dass jeder Test und jede Diagnose, die auf einer Defizitperspektive basiert, ungewollte Folgen hat? Diagnosen pathologisieren, Therapien stigmatisieren. Kinder möchten jedoch normal sein. Aber das können sie nicht, wenn sie am Mittwochnachmittag statt auf den Spielplatz in die Ergotherapie müssen.

Wir sollten wieder vermehrt nach Begabungen und Stärken suchen
Unsere Gesellschaft ist auf bestem Weg, die soziale und intellektuelle Gesundheit unseres Nachwuchses abzuschaffen und immer mehr normale in defekte Kinder zu verwandeln. Dieser Entwicklung könnten und müssten wir entgegenreten. Erstens, indem wir bei einem Kind erst bei ernsthaften und entwicklungsbeeinträchtigenden Anzeichen eine Abklärung in die Wege leiten. Deshalb sollten wir von defizit-orientierten Tests und Pseudodiagnosen erlösen und unnötige Therapien verhindern. Zweitens, indem wir uns an die 1990er-Jahre zurückbesinnen und wieder vermehrt nach Begabungen und Stärken suchen, auf denen Kinder und ihre Eltern aufbauen können. Und schliesslich wäre es für viele Kinder eine Wohltat, wenn ihnen mehr Zeit zum «Wachsenlassen» zugestanden würde ...

DIE KOLUMNISTEN
AUS KULTUR UND GESELLSCHAFT

- ALER CAPUS, SCHREIBSTELLER
- LUDWIG RASLER, PHILOSOPH UND PUBLIZIST
- SERIELE LICHTENBERGER, THEATERN STÄPPERHAUS
- SILVANA ANDER SCHWEITZELLEN, IN
- RETER KOTHENBUCHER, FÜR FREIHEIT UND FORTSCHRITTLICHESSCH
- MARGRIT STAMM, ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLERIN
- BRACH REISER, FÖRMATER
- SUSANNE WELLE, JOURNALISTIN UND MODERATORIN